

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Université Européenne de Bretagne – Rennes 2

MASTER 2 COMMUNICATION DES ORGANISATIONS

Parcours :

Communication Organisationnelle et Innovation Numérique

THEME:

**DE L'APOGÉE DES CRISES AU PROGRES
DE LA COMMUNICATION DE CRISE
PENDANT LA COVID-19**

ANNEE ACADEMIQUE : 2020 - 2021

Sous la direction de : *Dominique Bessières*

Présenté par : *Diallo Oumar*

REMERCIEMENT

Au terme de ma rédaction, je peux affirmer que produire un mémoire est loin d'être un travail solitaire. Je n'aurais jamais pu réaliser ce document sans le soutien d'un grand nombre de personnes dont la générosité, la bonne humeur et l'intérêt manifeste à l'égard de ma personne m'ont permis de progresser dans cette phase délicate de **recherche et de rédaction**.

Mes plus vifs remerciements s'adressent principalement à mon directeur de mémoire, Monsieur **Dominique Bessières**, Professeur-Chercheur en Science de l'Information et de la Communication à l'*Université Européenne Rennes 2 Haute Bretagne* pour sa disponibilité, son ouverture et son accompagnement de qualité. **Merci pour tous**.

Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame **Elisabeth Lagadec Féthaddine**, Responsable Communication - *ARS Bretagne* qui a su me répondre malgré la situation de crise en cours. **Merci pour les entretiens et les temps accordés**.

Je salut mon tuteur professionnel, Monsieur **Pascal Prioul**, Responsable Coordinateur - *Roller Breizh Animations* qui m'a toujours permis d'avoir du temps pour travailler sur mon mémoire.

Je remercie Madame **Ledegen Gudrun**, Professeur-Chercheuse en Langage-Sociolinguistique à l'*Université Européenne Rennes 2 Haute Bretagne* qui m'a apporté les connaissances utiles et corrigé mon analyse textuelle du langage.

A titre personnel, je remercie ma mère, mon père et la famille **Diallo** pour les valeurs de l'amour du travail, du respect et du pardon qu'ils m'ont inculqué toutes ces années. **Je vous porterai toujours dans mon cœur**.

Je ne pourrai pas évoquer tout le monde. Mais, je n'oublie pas tous ceux qui de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre ont participé à la réalisation de ce travail. **Merci**.

RÉSUMÉ DU TRAVAIL

La communication de crise est de plus en plus présente. Plusieurs travaux récents sur la thématique convergent vers son rôle centrale dans la gestion de crise notamment avec l'essor du numérique qui facilite la circulation de l'information.

Après des analyses exploratoires, nous proposons dans ce travail deux volets qui vont répondre et justifier : le contexte de crise permanente en s'appuyant sur des travaux sociologiques et la place de la communication dans la gestion des crises en s'inspirant des données recueillies après nos enquêtes et nos observations.

Il s'agira de montrer les mesures dans lesquelles la récurrence des crises a permis à la communication de redorer son blason et de devenir indispensable. Nous appliquerons cela à la communication épidémique de la COVID19 que l'on traverse. A travers notre double terrain d'enquête (national et territorial), des analyses textuelles de discours politiques et leurs influences pendant la crise, sur la construction des éléments de langage et l'usage du numérique et enfin sur la communication de crise de l'agence régionale de santé Bretonne, nous répondrons à nos différentes questions relatives à ce progrès de la communication.

Mots clés : ARS Bretagne, analyse du discours, communication de crise, indices, modalisateurs, numérique, nouveaux médias, risques et crises, formes organisationnelles

TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AD : Analyse du Discours

AFC : Analyse Factorielle des Correspondances

ARS : Agence Régionale de Santé

AZF : Azote Fertilisants

CIC : Cellule Interministérielle de Crise

COVID19 : Corona Virus Disease 2019

DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs

FIR : Fond d'Intervention Régional

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PIP : Poly Implantés Prothèse

PPG : Plan Pandémie Grippale

RETEX : Retour d'Expérience

RS : Réseaux Sociaux

SOMMAIRE

REMERCIEMENT.....	2
RÉSUMÉ DU TRAVAIL ET MOTS CLÉS	3
TABLE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS.....	4
SOMMAIRE.....	5
INTRODUCTION.....	8
PARTIE I : DES RISQUES AUX CRISES : UNE APPROCHE DE LA THEMATIQUE DE CRISE PERMANENTE.....	16
CHAPITRE I : COMPRENDRE LES CRISES DANS LA SOCIETE CONTEMPORAINE PAR LES RISQUES.....	17
Introduction.....	17
I. Le risque, une notion bidimensionnelle.....	17
II. L'évolution théorique du "risque" dans la société contemporaine.....	19
2.1. La conception scientifique et technique.....	19
2.2. La conception économique des risques.....	19
2.3. Les théories socioculturelles des risques.....	20
III- La répartition des richesses et la répartition des risques.....	21
3.1. L'éveil sociologique au lendemain de Tchernobyl.....	21
3.2. Vers l'apogée des risques.....	22
3.2.1. De la société prémoderne.....	23
3.2.2. A la société moderne.....	23
3.2.3. Puis la société contemporaine.....	23
Conclusion.....	25
CHAPITRE II : VERS DES CRISES PERMANENTES.....	26
Introduction.....	26
I. Vous avez dit crise contemporaine ?.....	26
1.1. Une histoire des origines.....	26
1.2. Des définitions à ma définition.....	28
1.3. Caractérisation des crises contemporaines.....	29
1.4. Les différentes crises contemporaines.....	31
II. L'évolution de la société dans un contexte de crise permanente.....	32
2.1. De crise en crise : quelle explication ?.....	32
2.2. Le risque zéro : un leurre.....	33
2.2.1. Une critique sociologique.....	33
2.2.2- Le risque positif mais pas "zéro".....	33
2.2.3- Des auteurs contemporains dans la logique du risque zéro.....	34
2.4. La crise comme un processus systémique et globale.....	37
2.4.1. La crise comme un processus	37
2.4.2- La crise, le fruit d'un système global.....	38
Conclusion.....	41
PARTIE II : SIMILITUDE ENTRE LA COMMUNICATION DE CRISE PERMANENTE ET LA COMMUNICATION DE CRISE SANITAIRE.....	42
CHAPITRE I: COMMUNICATION DE CRISE : VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME.....	43

Introduction.....	44
I. Une piqûre de rappel : la communication, une science controversée dès ses origines.....	44
II. Actualisation de la communication de crise.....	45
2.1. La communication de crise et le changement.....	46
2.2. La communication de crise et la gestion de crise : analyse d'une capacité managériale.....	46
controversée de la communication de crise.....	47
2.3. La communication de crise comme une communication globale.....	49
2.4. L'adaptation à l'esprit de la société contemporaine : les NTIC.....	50
Conclusion.....	51
CHAPITRE II : MÉCANISME DE GESTION ET DE COMMUNICATION DE CRISE PUBLIQUE EN SITUATION ÉPIDÉMIQUE.....	52
Introduction.....	52
I. La gestion de la crise publique.....	52
1.1. Le processus.....	52
1.2. L'organisation et le fonctionnement.....	53
1.3. L'organisation territoriale.....	54
1.4. Les outils de gestion de crise territoriale (DICRIM et PCS).....	55
II. La communication dans les étapes de la gestion de crise épidémique.....	55
III. La communication de crise en situation épidémique.....	58
3.1. Les éléments fondamentaux de stratégie de communication.....	59
3.2. Les éléments variables à prendre en compte en fonction du contexte.....	60
Conclusion.....	61
PARTIE III : COVID-19 : UN EXEMPLE DE COMMUNICATION DE CRISE PERMANENTE QUI MONTRE LA VALEUR DE LA COMMUNICATION DE CRISE.....	62
CHAPITRE I : COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE DE CRISE PUBLIQUE PENDANT LA COVID-19.....	63
Introduction.....	63
I. Analyse textuelle de trois discours de l'exécutif entre l'entrée en crise et l'annonce d'une potentielle sortie.....	64
1.1. Objectif attaché à l'analyse.....	64
1.2. L'analyse sociolinguistique de trois discours de l'exécutif.....	64
1.2.1. Enonciation du discours.....	65
1.2.2. Analyse factorielle des correspondances (AFC).....	69
1.2.3. Les modalisateurs.....	71
1.3. Interprétation des discours.....	72
1.3.1. Interventions sur la perception du risque.....	72
1.3.2. Réassurance politique.....	73
1.4. Conclusion de l'analyse textuelle des trois discours.....	77
II. Construction des éléments de langages et de communication.....	77
III. Communication de transparence dans les médias traditionnels.....	78
IV. Le numérique, instrument de communication incontournable.....	80
4.1. Le numérique en temps de la crise sanitaire.....	80
4.2. Internet et les Réseaux Sociaux : de la panique et la désinformation à la sensibilisation de la jeunesse.....	81

4.3. Des risques et limites du numériques dans la communication de crise sanitaire.....	84
Conclusion.....	85
.	
CHAPITRE II : COMMUNICATION TERRITORIALE DYNAMIQUE : EXEMPLE DE L'ARS BRETAGNE.....	86
Introduction.....	86
I. Présentation de l'ARS Bretagne.....	86
1.1. Objectifs stratégiques.....	86
1.2. Champs d'intervention.....	87
1.3. Acteurs.....	88
1.4. Financement - la loi HPST (art. L. 1432-6).....	88
II. La communication de crise avant la COVID19.....	88
III. Organisation de la communication de crise sanitaire.....	89
IV. Une stratégie double alliant technique de communication et marketing.....	91
4.1. La stratégie communication.....	91
4.1.1. Adaptation à l'urgence.....	91
4.1.2. Des conférences conjointes et des communiqués quotidiens.....	92
4.1.3. Le partage des informations et la transparence.....	93
4.1.4. Des coopérations et des partenariats.....	95
4.2. Le marketing de crise.....	95
4.2.1. C'est quoi le marketing social de crise ?.....	96
4.2.2. Le marketing social de crise sanitaire.....	97
4.3. L'adaptation et le développement de nouvelles pratiques en communication de crise.....	99
4.3.1. Les médias traditionnels : relation presse.....	100
4.3.2. Les nouveaux médias et Internet : quand la crise devient permanente, il faut une communication permanente.....	101
Conclusion.....	103
CONCLUSION GENERALE.....	104
BIBLIOGRAPHIE/WEBOGRAPHIE.....	105
ANNEXES.....	110

Introduction Générale

Approche générale

Notre univers est depuis un siècle en progrès exponentiel. Cela est rendu possible grâce à l'essor des technologies d'information et de la communication qui permettent d'optimiser le temps de travail, de produire plus et répondre aux besoins des hommes (Fordisme 1908)¹. Cette évolution modifie profondément le rapport au temps et à l'espace, aux normes sociales, économiques et politiques. On a tendance à croire que ce développement est maîtrisé et tient compte de tous les paramètres nécessaires au bien-être. Mais, « notre monde, pourtant inventé et édifié par nous, est devenu si énorme, de par le triomphe de la technique, qu'il a cessé, en un sens psychologiquement vérifiable, d'être encore réellement notre. Qu'il est devenu trop pour nous »². Le progrès technique, incontrôlable, a su asservir l'homme en son esclave. Et, le village planétaire devient une réalité technique qui attend un projet politique ; car plus les techniques réduisent les distances géographiques, plus les distances culturelles prennent de l'importance et obligent à un projet humaniste pour que les hommes se tol (Wolton, 1997)³. Il n'y a cependant pas cet idéal politique commun aux nations du monde pour construire une société durable face les maux qui accablent le collectif. Le système continue de se construire en prônant la recherche effrénée de profit alors que les alertes s'intensifient par les signaux faibles apparents dans système mondialisé. C'est le début d'une ère où les crises s'enchaînent et la société contemporaine devient une société de risque (Brunet 2004, Beck 1986) permanente, imprévisible et contraignante. La gestion de cet état de fait est un défi majeur qui n'est pas assuré par « le nouvel esprit du capitalisme » (Boltanski et Chiapello 1991) focalisé sur les résultats que sur la prévision à grande échelle sur le long terme des conséquences du progrès sur les hommes et le monde. *Alain Touraine*⁴ disait que « le changement du monde

¹ Henry Ford inventait dès les années 1920 un modèle d'organisation qui permettra d'associer production et consommation de masse. On parle du fordisme, un terme utilisé principalement dans le champ de l'organisation de la production, au même titre que le taylorisme.

² Günter Anders, « *L'obsolescence de l'homme moderne, Tome II* »

³ Dominique Wolton, « *Penser la communication Flammarion* », 1997, 400 p. Traductions étrangères. Dominique Wolton est un chercheur Français en science de l'information et de la communication et directeur du laboratoire CNRS "Information, communication et enjeux scientifiques". Ses travaux portent sur l'analyse des rapports entre la communication, la société, la culture et la politique.

⁴ Alain Touraine, *La Société invisible, 285p, (1997), Seuil,*

n'est pas que création, progrès, il est d'abord et toujours décomposition et crise ». La crise est une rupture aux effets néfastes caractérisée par des successions de rapide avec des problématiques nouvelles. L'inquiétude réside dans le fait que la crise n'est (...) plus un épisode court et intense, peu fréquent, advenant difficilement et réclamant un temps long, aux formes prévisibles et connues, mais un choc régulier, aisément provoqué ou surgissant spontanément mais "facilement", pouvant se prolonger dans les temps, et toujours au bord de la réalité quotidienne (Combalbert et Delbecque 2020)⁵. Les crises ne finissent plus totalement. Elles reviennent soit sous la même forme ou soit sous une autre forme ou soit s'échelonnent. Cela attire l'attention sur la définition même de la notion qui devra désormais tenir compte des paramètres tels que sa **continuité et son abondance**, de sa **nouvelle modalité de gestion et de sa communication**.

Depuis fin 2019, l'humanité toute entière est plongée dans une crise sanitaire générale et globale partie d'un virus d'origine chinoise pour devenir très rapidement mondiale. Il s'agit de l'épidémie de la COVID19. Cette crise est au cœur de la majeure partie des débats sociaux, politiques et économiques. C'est une crise sans précédente dans la société contemporaine qui est devenue permanente à l'image des autres crises contemporaines dont la gestion devient une problématique de communication. La communication de crise est conçue comme un discours qui accompagne la gestion de crise pour bien en sortir avec moins de conséquences négatives. *"Il vaut mieux se préparer (communiquer et sensibiliser) avant la crise (faire une cartographie des risques, des acteurs,...) (...) pour mieux gérer pendant la crise"* (Entretien 5 - Ciappa). Toutefois, les épisodes se succèdent dans cette crise. Ce qui soumet à une obligation de communication récurrente. On assiste au développement d'une dimension managériale de la communication en période de crise qui se réinvente et se réadapte pour mieux répondre aux attentes de l'opinion publique en soif d'information.

Problématique

La communication de crise est pluridimensionnelle. En effet, ce qui est marquant à la sortie de nos enquêtes et nos recherches, c'est que pour certains théoriciens en gestion de crise, la communication n'a pas de légitimité pour construire des actions stratégiques de sortie de crise. Elle peut certes participer à la réussite de la gestion de crise mais, ne peut pas en être un

⁵ Laurent Combalbert, Éric Delbecque. (2018). « *La gestion de crise* ». Ed Presse Universitaire de France

maillon phare. Une idée partagée par des communicants de crise : “ *la communication ne peut pas résoudre la crise à elle seule. Mais, si l'on communique mal pendant une crise, cela en pire.* ” (Entretien 5 - Question 6). La communication de crise apparaît dans cette vision comme un composant de la gestion de crise. Thierry Libaert⁶ écrit que la communication participe à 80% de la réussite d'une gestion de la crise. C'est dire qu'elle joue un rôle de prévention (prépare les organisations pour une éventuelle situation de crise), de gestion de crise (elle prend une forme stratégique d'assurance de la continuité des activités et sauvegarde de la réputation) et gestion d'après crise (se transforme en RETEX “retour d'expérience” et en outil de formation et de préparation interne pour mieux anticiper ou gérer les situations d'exception à venir) (Lagadec 2000)⁷. C'est une fonction à part entière complémentaire avec la communication interne, externe, institutionnelle,... Dans ce magma idéologique, notre question centrale est la suivante : La communication de crise est-elle exemplaire pendant les crises permanentes ? On remarque deux grandes parties dans cette problématique. Il s'agit évidemment des notions de **communication de crise** et de **crise permanente**.

Une déclinaison en plusieurs sous questions s'avère nécessaire : Comment définir la crise permanente et en quoi la société contemporaine en est-elle une ? Comment les techniques de communication s'adaptent quand on sait que les crises sont permanentes avec des ampleurs différentes ? Dans quelle mesure la communication de crise doit-elle intégrer les processus organisationnels ? Quelle était et qu'elle la place de la communication publique en gestion de crise ? Autant de questions qui vont montrer que la communication est indispensable dans le processus de gestion de crise notamment dans la situation sanitaire actuelle.

Hypothèses et axes d'analyse

Axe 1 : L'accumulation des risques comme facteurs de crise permanente.

Axe 2 : La communication de crise, d'une variable indispensable au management de crise

Axe 3 : La crise sanitaire COVID19 démontre la flexibilité et la valeur de la communication de crise dans les situations d'exception.

⁶ Thierry Libaert. (2015). « *Communication de crise.* » 3^e édition. Dunod

⁷ Lagadec Patrick. (2000). « *Les ruptures créatrices* ». Les échos

Objectifs

L'objectif affiché de notre travail est de démontrer que le développement de la société est aussi celui de la communication, principalement de la communication de crise qui est incontournable en situation d'exception. En effet, ce n'est pas parce que l'on est communicant que l'on s'est mené une communication de crise. La communication de crise est une discipline à part entière. Ce mémoire vise par ailleurs à justifier l'évolution de la société dans une situation de crise permanente dans laquelle la communication devient obligatoire et centrale.

Apport scientifique

La communication de crise est une thématique récente ce qui souligne le nombre moins importants de données la traitant. Mais, de ce point de vue, cette étude a été facilitée car cette discipline est au carrefour de la gestion de crise, de la communication organisationnelle, institutionnelle et des relations publiques sur lesquelles bien de travaux ont été menés. Pour mener à bien notre analyse, la lecture de certains ouvrages scientifiques a été nécessaire notamment les travaux de Patrick Lagadec, de Thierry Libaert, de Sébastien Brunet, Myriam Revault d'Allonnes, Claude Dubar... Nous avons aussi consulté une quarantaine d'articles (des articles de revue, des articles parascientifiques, des revues de presse,...) et également visionné des vidéos qui nous ont permis d'actualiser nos connaissances et de voir l'évolution du sujet et de son traitement.

Méthodologie de travail

Nous ne chercherons pas temps à savoir "pourquoi" la communication de crise est-elle devenue essentielle mais "comment" a-t-elle pu passer d'un simple outil de transmission d'information à une véritable clé de gestion de crise ? Cette posture épistémologique relève du positivisme. Elle a été développée par *Auguste Comte*⁸ et soutient que la réalité se construit par des faits observables et mesurables et s'oppose au constructivisme de *Jean*

⁸ Auguste Comte, connu comme le fondateur du positivisme, à la fois héritier et critique des Lumières du XVIII^e siècle et **qui** soumet de manière rigoureuse les connaissances acquises à l'épreuve des faits.

*Piaget*⁹ pour qui la réalité est socialement construite par les interactions entre le sujet et l'objet. Nous développerons cette analyse dans un positivisme hybride (Louati 2017) (entre le positivisme et le constructivisme) dans le sens de l'approche aménagée (Habermann 2003). En effet, notre analyse portera sur la situation de la communication dans le contexte de la crise sanitaire (COVID19) qui se prolonge dans le temps. C'est un lieu d'observation de la réorganisation globale de la société soumise à des conditions de vie réglementées par le pouvoir public et d'évaluation des conséquences en communication de crise. Notre méthodologie s'insère dans une approche hypothético-déductive. Nos hypothèses initialement formulées à partir de théories et de connaissances existantes seront par la suite confrontées à notre objet d'étude dont nous exposons succinctement les étapes dans les paragraphes suivants. Notre terrain porte sur d'institutions publiques chargées nationalement et territorialement de la communication en situation de crise. Ces institutions justifient par leurs présences et apports, par leurs implications à divers niveaux et par diverses méthodes dans cette situation de crise la disponibilité de matières fécondes qui pourront participer à l'analyse de nos hypothèses. Ainsi, ce travail s'est fait en trois phases :

- **La collecte de données** pour faire un état des lieux des connaissances existantes. Nous avons mené *une analyse des bibliographies*, ayant un point de convergence entre la crise et la communication de crise, *l'étude du cas* sur la base de recherche documentaire expliquant des crises dans le rouage du système contemporain et *les entretiens semi-directifs*. Une dizaine d'entretiens avec des experts en gestion de crise, des communicants de crise choisis en fonction de l'illustration pratique que l'on voulait donner à certains éléments théoriques. L'enjeu est de cerner les appréhensions de cette dimension plurielle de la crise et l'évolution de la communication de crise. La collecte et l'utilisation de matériels empiriques décrivent des moments, des significations courantes et des problématiques (Denzin et Lincoln 2000)¹⁰. Ce processus permet de positionner les grilles de réflexion et de construire les éléments nécessaires pour formuler la problématique et la révision de la littérature sur le phénomène étudié selon divers niveaux et perspectives d'analyse.

⁹ Jean Piaget, Universitaire suisse, Psychologue, Philosophe, Biologiste, Epistémologue et fondateur du constructivisme.

¹⁰ Dezin Norman et Lincoln Yvonna coéditent l'activisme social dans la recherche qualitative. Ils sont respectivement professeurs américains de sociologie et de science sociale dans les universités de l'Illinois et de Texas.

- **L'analyse des données** en l'occurrence de nos recherches bibliographiques et documentaires, de nos entretiens et des observations que nous avons faites afin de rapprocher nos différentes variables. C'est un moyen de construction d'une logique de rédaction et la considération de l'effet simultané de l'ensemble des variables qui a permis de cerner l'approche utile pour faire état de notre cas dans un magma de connaissances.
- **Les résultats de nos analyses** confirment la migration de la définition de la crise vers une approche plurielle. C'est-à-dire que l'hybridation et la dimension spatio-temporelle de la crise s'affiche comme indispensables pour la comprendre dans la société contemporaine. Par ailleurs, la crise sanitaire de la COVID19 vue sous l'angle d'une communication de crise nationale et territoriale montre que les formes organisationnelles tendent vers une obligation d'intégration de la communication de crise dans leur processus global.

Structure du mémoire

1ere Partie : Cette partie se subdivise en deux chapitres pour un éclaircissement liminaires sur les thématiques qui conduisent aux situations de crises. Elle permet de faire un rappel sur la notion de risque et de crise.

Chapitre I : Dans ce premier chapitre intitulé *comprendre les crises dans la société contemporaine par les risques*, nous voulons comprendre la notion de risque dans les sciences humaines et sociales, les définitions et les approches scientifiques du risque, ainsi que sa sociologie dans la nouvelle société. L'objectif à travers ce chapitre n'est pas principalement de faire une étude notionnelle ou générale du risque, elle vise à cerner la source des crises, à démontrer comment le progrès a pu conduire l'existence humaine à la banalisation des risques qui sont à l'origine des crises incessantes.

Chapitre II : Quand les risques s'accumulent, le danger n'est jamais loin, mieux les crises sont la continuité de la succession des risques que notre société n'a pas su gérer correctement. Les risques identifiés en chapitre I vont permettre d'introduire la thématique de crise. Comme dans toutes les autres sciences, pour étudier un objet, il est nécessaire de l'identifier, l'isoler

en fonction de ce que l'on souhaite. C'est pourquoi nous allons isoler la notion de crise, notre périmètre de réflexion s'étendra d'une approche notionnelle à leur son traitement dans la société. L'objectif est de montrer que les crises s'enchaînent ce qui demande aux différentes formes organisationnelles de recomposer leur communication en conséquence.

2ème Partie : En deux chapitres également, cette partie traite exclusivement de l'application de notre thématique à notre terrain d'enquête.

Chapitre I : Après ces études qui vont permettre de justifier l'omniprésence des crises dans la société contemporaine. Quelle évolution de la communication en conséquence ? Si le chapitre d'avant permet de démontrer que la crise est un tout dont la gestion requiert plusieurs éléments. Cette partie souligne la présence permanente de la communication de crise dans les processus de gestion de crise en démontrant que celle-ci est essentielle voire indispensable.

Chapitre II : Le fonctionnement d'une communication de crise dépend de chaque forme organisationnelle. Selon que l'on soit dans le public ou le privé, il y a des différences, des similitudes et des complémentarités. Puisque notre objet d'étude renvoie au public, nous montrons l'organisation et la communication de crise publique et sanitaire. Nous attachons à cette partie l'organisation de la communication dans le cadre de la situation de la COVID19.

Partie 3 : En deux sous parties, cette partie est l'illustration par l'exemple de la situation sanitaire de la COVID19 de cette valeur de la communication que nous problématisons.

Chapitre I : Ce chapitre vise à analyser en profondeur la communication de crise en situation de la COVID19 au niveau national. En nous appuyant sur les derniers items de la première partie nous caractérisons la valeur de la communication de crise par l'analyse d'un discours qui met en avant la légitimité du porte-parole en temps de crise (Entretien 4) qui intervient sur les risques. Cette partie analysera ensuite les éléments de langage pour la délégation territoriale et la construction du débat. Ce qui démontre un dépassement de la communication classique de crise qui est mis en avant dans le premier chapitre de la deuxième partie.

Chapitre II : Nous resserrons notre analyse plus localement notamment en analysant la communication de crise de l'ARS Bretagne durant la COVID19. Cette partie pourra permettre de décrire notre positionnement épistémologique. Puisqu'elle détaille la construction d'une analyse basée sur des faits que nous allons observer et permettra de tester notre hypothèse de départ sur la flexibilité de la communication.

Architecture du mémoire

INTRODUCTION GENERALE	PARTIE I : DES RISQUES AUX CRISES : UNE APPROCHE DE LA THEMATIQUE DE CRISE PERMANENTE CHAPITRE I : COMPRENDRE LES CRISES DANS LA SOCIETE CONTEMPORAINE PAR LES RISQUES CHAPITRE II : DES CRISES PERMANENTES	CONCLUSION GENERALE
	PARTIE II : SIMILITUDE ENTRE LA COMMUNICATION DE CRISE PERMANENTE ET LA COMMUNICATION DE CRISE SANITAIRE CHAPITRE I : COMMUNICATION DE CRISE : VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME CHAPITRE II : MÉCANISME DE GESTION ET DE COMMUNICATION DE CRISE PUBLIQUE EN SITUATION ÉPIDÉMIQUE	
	PARTIE III : COVID19 : UN EXEMPLE DE COMMUNICATION DE CRISE PERMANENTE QUI MONTRE LA VALEUR DE LA COMMUNICATION DE CRISE CHAPITRE I : COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE DE CRISE PUBLIQUE PENDANT LA COVID19 CHAPITRE II : COMMUNICATION TERRITORIALE DYNAMIQUE : EXEMPLE DE L'ARS BRETAGNE	

PARTIE I :

DES RISQUES AUX CRISES : UNE APPROCHE DE LA THEMATIQUE DE CRISE PERMANENTE

CHAPITRE I : COMPRENDRE LES CRISES DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE PAR RISQUES

Introduction

D'un point de vue épistémologique, deux hypothèses permettent d'expliquer la notion de risque. La 1^{ère} est celle de Sabelli, *anthropologue de développement* qui démontre que le risque serait dérivée du latin "resicare" qui sera "resicum" volant dire "ce qui coupe" puis "rocher" avant de devenir l'Italien "risco" et "richio" au XIV^è siècle qui veulent dire "risque d'un marchandise transporté sur par bateau". La seconde hypothèse est celle de "rixa" qui veut dire "querelle" et qui correspond à l'expression française "rixer". Elle est connotée comme un combat et non un danger comme perçu dans les définitions qui lui sont données.

"Prendre un risque", "Être exposé à un risque", "Représenter un risque", la notion de risque est devenue tellement courante que l'on se demande parfois ce qui révèle du risque de ce qui ne l'est pas. En fonction des courants (positivistes, constructivistes) et des objectifs (qualitatifs ou quantitatifs), la notion du risque varie. C'est pourquoi Yates et Stone¹¹ pouvaient dire que « *si nous lisons dix articles ou livres différents sur le risque, nous ne devons pas être surpris de voir le risque décrit de dix façons différentes* ». Ainsi, l'analyse des risques dans la société contemporaine revient à le définir en la replaçant dans une approche. Dès lors, dans quelle mesure, la société contemporaine évolue dans un contexte de risque permanent ?

I- Le risque, une notion bidimensionnelle

Si son étymologie souligne sa mutation à travers le temps, sa définition et ses approches scientifiques suscitent de nombreuses controverses. Quand on prend le dictionnaire Le Robert en ligne, et on tape le mot "risque" on peut voir que la notion renvoie à cinq définitions : "1°) Possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage : Les risques de guerre augmentent. 2°) Danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé : Courir le risque d'un échec. Un pilote prend trop de risques.

¹¹ F. Yates and E. R. Stone, "*The risk construct*," In: F. Yates Ed., Risk-Taking Behavior, John Wiley & Sons, pp. 1-26, 1992. Frank Yates, statisticien anglais, professeur à l'université de Londres jusqu'en 1994 et Richard Stones économiste anglais, travaillait dans les finances puis dans le bureau des statistiques du gouvernement Britannique.

3°) *Fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte l'éventualité d'un danger : Avoir le goût du risque.* 4°) *Préjudice, sinistre éventuel que les compagnies d'assurance garantissent moyennant le paiement d'une prime : Risques naturels, industriel*"

Dans le Larousse, il renvoie à " 1°) *Danger éventuel plus ou moins prévisible. Il n'y a aucun risque. Ce sont les risques du métier. → inconvénient. C'est un risque à courir, c'est risqué, mais il faut le tenter. — LOCUTION À vos risques et périls*. — Risque de. Un risque d'aggravation. — Courir le risque de s'exposer à. — Au risque de (+ INFINITIF), en s'exposant au danger de.* 2°) *À risque(s) locution adjective : qui représente un risque ; exposé à un risque. Grossesse à risque. Conduite à risque. — Facteur de risque.* 3°) *DROIT Éventualité d'un événement qui peut causer un dommage. Assurance tous risques (→ multirisque).* 4°) *Fait de s'exposer à un danger (dans l'espoir d'obtenir un avantage). Avoir le goût du risque. — Prendre un risque, des risques. → oser. "*

Selon Bertrand Parent¹² (entretien 4), "le risque est la probabilité de l'occurrence d'un danger". Il y a l'idée du sentiment d'exposition des individus, de l'omniprésence des risques. Ces définitions résument le risque par cette trilogie de Paresquet "Émotion, Impression, Danger". Le risque soulève un sentiment profane d'exposition. Cela suppose que l'attention, le sentiment sont une opportunité de perception d'un élément à risque qui peut être évité. Mais, l'accumulation des risques démontre que la capacité de l'attention d'y faire face ou même de le voir venir est impossible. Toutefois, les risques ne sont pas fondamentalement négatifs comme on pourrait le concevoir dans ses définitions courantes. Il a deux acceptions positives et négatives qui doivent être incluses dans sa définition (Gatalli 2003). Le "risque recueil" une culture de la prudence et de la sécurité et favorisant une culture de la création et de l'innovation (risque-action) (Sabeli 1999). On peut ainsi voir au risque une opportunité de développement. Pour mieux cerner le danger et pallier, les formes organisationnelles doivent opter pour une égalité entre les variables risques, opportunités et menaces. C'est pour cela que Barthélemy et Courrèges¹³ (2004) écrivent que « *Certains risques pourraient avoir des effets positifs. Ce sont ceux que l'on recherche et qu'on appelle*

¹² Bertrand Parent, professeur-chercheur à l'EHESP de Rennes, Université Rennes 1 et Rennes 2. Chercheur en management des organisations de santé : compétence des cadres, modèles productifs hospitaliers, communication de crise, communication et confiance, territorialisation de la régulation de l'offre de services en santé. Co-responsable du groupe Org&Co de la SFSIC 2006/2012

¹³ Barthélemy, B., & Courrèges, P. (2004). « *Gestion des risques : Méthode d'optimisation globale* » (2e édition). Editions d'Organisation.

chance ou opportunités. D'autres auront assurément des effets négatifs. Ce sont ceux que l'on craint ». Ces définitions trouvent tout leur sens dans cette expression courante dans notre société "qui ne risque rien n'a rien" et cette citation met clairement en exergue la bidimensionnalité de la notion de risque, l'intérêt qu'il suscite dans les controverses scientifiques. Quoique le risque ait une connotation positive, il est très souvent adopté socialement comme négatif. C'est pourquoi nous allons nous focaliser sur l'approche constructiviste pour montrer son évolution.

II- Evolution théorique du "risque" dans la société contemporaine

Autant il a existé dans l'évolution du monde, le risque a été vu sous plusieurs angles. Nous avons analysé le terme selon la classification d'Ortwin Renn et Deborah Lupton¹⁴ développée par Sébastien Brunet dans *société des risques : quelles réponses politiques ?*¹⁵

2.1- Conception scientifique et technique

Elle se subdivise en deux sous catégories : la conception actuarielle basée sur les méthodes probabilistes et statistiques utilisées dans le domaine des accidents de la route et des accidents des moyens de transports et la conception technique qui s'adresse aux ingénieurs des risques qui évaluent la probabilité de l'apparition d'un problème dans un système technique complexe avec des données manquantes. Cette conception positiviste et réaliste ne permet pas d'identifier clairement les risques, les évaluer et les gérer car elle ignore la dimension socioculturelle qui influe sur les variables techniques.

2.2- Conception économique des risques

Elle fonctionne dans le cadre d'une prise de décision individuelle. Dans cette approche, le risque est vu sous son angle négatif. Il repose sur l'acteur rationnel qui agit en fonction des variables coûts-bénéfices ;

¹⁴ Lupton Deborah, Renn Ortwin (1999). « *Risque* ». Londres : Routledge

¹⁵ Brunet Sébastien. (2007). *Société du risque : Quelles réponses politiques*, L' Harmattan.

2.3- Théories socioculturelles des risques

- **Théorie culturelle** : Selon Mary Douglas et Aaron Wildvsky¹⁶, les risques sont les vecteurs de la construction sociale. Ils sont liés aux modèles culturels de croyance qui divergent selon les perceptions et les représentations du monde des individus. Ce sont ces modèles qui rejettent certaines valeurs en adoptant d'autres. Ils s'intéressent autant aux groupes sociaux qu'aux individus pris seuls. Les risques ne sont pas des cassandres mais des alarmes nécessaires pour assurer la sécurité qui n'est pas une constance mais une dynamique en perpétuelle construction à partir des erreurs. Cette approche démontre le risque comme un moyen d'apprentissage qu'une destruction de l'existence humaine et justifie l'opportunité d'anticipation qu'il revêt.
- **Théorie de la gouvernementalité de Michel Foucault** : C'est une vision du risque comme la surveillance. La gouvernementalité¹⁷ est une théorie de l'action publique développée par Foucault au temps moderne qui vise une régulation et le contrôle de l'action sociale à la fin du système féodal. Dans cette perspective, les risques sont conçus comme une stratégie de régulation du pouvoir dont l'évitement devient une obligation morale pour la promotion des valeurs idéologiques libérales.
- **La société du risque d'Ulrich Beck**¹⁸ : C'est l'une des théories modernes phares sur la conception du risque. Cette théorie met en place la répartition de conséquences dommageables de l'ultra-industrialisation des sociétés modernes. Ces conséquences sont dues à des projets politiques qui n'assurent pas nécessairement un bon équilibre des pouvoirs dans les sphères familiale, organisationnelle et scientifique. La rationalisation et la globalisation croissantes qui caractérisent la société depuis la fin du XXe siècle font de l'humanité une communauté cosmopolite qui partage les mêmes risques. Cette théorie résume la transformation de la société et leur impact sur les normes sociales et le bien public.

¹⁶ Mary Douglas et Aaron Wildvsky, "*risk and culture. An of technological and environmental danger*", p193-196

¹⁷ Michel Foucault, *Résumé des cours au Collège de France*, 1989. L'analyse de Michel Foucault sur la Gouvernementalité, un néologisme associant gouvernement et rationalité permet une réflexion globale et historique sur les mécanismes disciplinaires qui définissent notamment: la société disciplinaire, biopolitique, et la Gouvernementalité algorithmique.

¹⁸ Ulrich Beck, « *société mondiale du risque*, » p344

III- La répartition des richesses et la répartition des risques

3.1- L'éveil sociologique au lendemain de Tchernobyl

A la sortie de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a marqué l'existence humaine, les projets scientifiques fusent sur les questions qui pourraient de près ou de loin contribuer à éviter ce genre de phénomène apocalyptique. Dans la sociologie qui est une science de l'étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se constituent les sociétés, U. Beck, sociologue Allemand mène une analyse du risque. Dans *Société du risque*, il part du postulat que la modernité a fait basculer notre société industrielle vers une société de risque. Il s'inscrit dans la logique de la sociologie wébérienne. Weber¹⁹ qui pouvait écrire dans *Economie et société* (1922) "Nous appelons sociologie (...) une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par « activité » un comportement humain (...) quand et pour autant que l'agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif. Et par activité « sociale », l'activité qui, d'après son sens visé par l'agent ou les agents, se rapporte au comportement d'autrui, par rapport auquel s'oriente son déroulement." Sa théorie vise à expliquer l'action sociale. L'idéal type selon Weber est que les réalités sociales ne peuvent s'expliquer que par un lien de causalité entre les traits caractéristiques d'un phénomène que l'on observe scientifiquement. Ce qui s'oppose à la théorie de Durkheim²⁰ qui soutient dans *Education et Sociologie* (1922) que "La cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle". L'approche Wébérienne par lien de causalité est celle qui est à l'œuvre dans *la société de risque*. Cet ouvrage part de la thèse que la production sociale des richesses est inséparable de la production sociale des risques et, par conséquent, la société industrielle est reliée par une politique de distribution des « maux » (dangers et risques écologiques) (Beck 1986)²¹. Les risques apportés par la civilisation ont pour caractéristique qu'ils se dérobent à la perception tant physique, géographique que temporelle. Le risque est d'une nature nouvelle et entraîne

¹⁹ Max Weber, philosophe, juriste et sociologue Allemand. Il est le fondateur de la sociologie dite compréhensive, qui postule que l'ensemble des comportements individuels expliquent les faits sociaux.

²⁰ Emile Durkheim est considéré comme le fondateur de la sociologie moderne influencé par le positivisme d'Auguste Comte. Pour lui, la spécificité du fait social est indépendante du et les faits moraux sont comme des faits sociaux.

²¹ Ulrich Beck (1986). « *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité* ». Il était directeur jusqu'en 2009 de l'Institut de Sociologie de l'Université de Munich. Il avait fait sa thèse en 1977 sur la profession (*Beruf*), se situant dans la postérité institutionnelle de Max Weber.

une redéfinition de la dynamique sociale et politique en devenant un critère supérieur à la notion de répartition des richesses, qui structurait jusque-là notre société capitaliste. Pour y faire face il faut “une nouvelle reformation du social” (Entretien 3 – Boisson). Son concept de la post modernité qui est repris par Jürgen Habermas²² comme seconde modernité montre que les risques ne sont plus externes mais internes à la société. Ce qui ressort de l'analyse que mène U. Beck est que les facteurs de risque dans la société contemporaine se résument en deux axes : l'industrialisation qui entraîne l'individualisation de l'inégalité sociale due au développement de la science et de la technique.

- **La modernité réflexive** : C'est la société caractérisée par l'ultra-industrialisation du capitalisme dont les conséquences sont observées sur la “seconde société”. Une société marquée par des risques comme les risques écologiques. Les individus prennent conscience du fait que les dangers écologiques sont socialement produits ou construits et que même les catastrophes naturelles sont le résultat non intentionnel, mais inévitable de l'intervention de l'homme dans la nature et de l'exploitation de cette dernière.
- **L'individualisation réflexive** : Refusant de payer le prix écologique et social de la politique de croissance économique, les individus de la société industrielle demandent une transformation radicale, mais démocratique de ses fondements (Brunet, 2002)

3.2- Vers l'apogée des risques

Le risque est un objet complexe, pas parce qu'il affiche des assignations diverses selon les sociétés ou les approches scientifiques mais parce que parler de risque, c'est prendre le risque de le traiter avec confusion. Notre périmètre s'inspirant des travaux F. Tonnies et U. Beck (1999) se veut développer qu'au-delà des approches théoriques, le risque est omniprésent, mais aussi que le regard porté évolue.

²² Jürgen Habermas, « *les discours philosophique de la modernité*, » 1985

3.2.1- De la société prémoderne

Elle correspond au moyen âge, basée sur le principe de communauté. Elle se caractérise par le système féodal et les individus sont liés par le sang. Dans ces sociétés profanes, la liberté est dans l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrit **J.J. Rousseau**²³. Les lois prescrites sont celles transmises par les ancêtres : le respect des dieux, les adorations, les sacrifices, les bannissements et la crainte des représailles de la colère des Dieux. Les risques sont vus comme un danger. Les agressions sauvages, les événements climatiques, les maladies, les guerres ou les inondations sont des caractéristiques de la colère des divinités. Pour éviter la fatalité, la société prémoderne s'adonne à des pratiques ancestrales qui, pour elles, sont les clés de la réassurance d'une vie sereine. Mais, certains risques s'affichent néanmoins comme un défi que la société "paysanne" n'a su cerner par ses pratiques protectrices comme la peste noire du moyen âge.

3.2.2- A la société moderne

Contrairement à la société prémoderne, il y a le développement du capitalisme marchand qui s'accompagne d'un changement idéologique du social et la naissance de l'individualisme communautaire. Le concept de la bourgeoisie et du prolétariat est majeur. La bourgeoisie moderne voit le monde dans sa dimension neutre, elle essaye de cerner rationnellement la croyance religieuse et la magie. Le risque est vu comme un danger qui menace l'économie à maîtriser. On développe des systèmes de prévision et de maîtrise des risques basés sur les méthodes mathématiques et probabilistes. Le système d'assurance est l'un d'un tournant décisif dans ce modèle et la responsabilité est le paradigme phare de cette conception.

3.2.3- Puis la société contemporaine

²³ Jean-Jacques Rousseau (1762), « *Du Contrat social ou Principes du droit politique* ». J. J. Rousseau est un philosophe des lumières, connu particulièrement par son œuvre *du contrat social* et *les confessions*.

Les études sociologiques du risque permettent de mieux analyser la notion. Brunet²⁴ identifie neuf éléments qui caractérisent les risques dans la société contemporaine :

- **Origine humaine** : les risques sont liés au développement, toutes les variables intelligibles qui l'expliquent deviennent caduques puisque la science explique par causalité les mesures dans lesquelles les activités humaines présentent des risques pour les humains. Ex : la destruction de la couche d'ozone liée directement aux fumées toxiques dégagées par les inventions humaines.
- **Dimension spatiale** : les risques ne connaissent pas de frontières géographiques. Ils sont liés au processus de globalisation qui efface les frontières par le rapprochement et techniquement sa propagation naturelle ne tient pas compte des limites humaines des territoires.
- **Dimensions modernes et temporelles** : il est lié à l'industrialisation et la technologie sur une durée indéterminée et affecte le sort de plusieurs générations.
- **Dimensions irréversibles** : des perturbations qui sont en général irrémédiables du fait de la gravité de la destruction. Ex : la fonte de la calotte glaciaire.
- **Multidimensionnels** : ils englobent avec elle l'économie, la politique, la finance, la politiques ou éthiques. Ex : le risque sanitaire, un risque d'effondrement de la politique économique et de la politique publique
- **Non assurables** : ils sont parfois inévitables avec un registre de considération qui dépasse les assurances.
- **Égalitaires** : sans distinction culturelle, nationale ou sociale. Le principe de la distribution des risques. Ex : les risques d'attentat.
- **Porteurs d'incertitude** : Ils ne constituent pas une garantie suffisante pour une prise de décision.
- **Non perceptible par le sens** : Ils sont invisibles des yeux profanes. Ex : les contaminations chimiques

²⁴ Sébastien Brunet, « *Société du risque : quelles réponses politiques* », 2007, 226p, éd, l'harmatan

Conclusion

Au seuil, il appert que le risque est une notion bien plus complexe à cerner. Nous avons établi une analyse en tâchant de mettre en évidence l'abondance des probabilités de risque dû au développement de la science et de la technique en se référant à la sociologie des risques d'U. Beck. Il établit bien le lien de causalité entre l'action sociale et les phénomènes sociaux. Nous sommes exposés au risque à tel enseigne qu'il devient un mode de vie. Et, le risque n'est pas mathématisable (Delberque 2015, p119)²⁵. C'est une incertitude et c'est cette surprise qui caractérise désormais beaucoup de crises. Il s'avère complexe de prévoir le risque et sa forme précise. Mais, vers quelles crises, sommes-nous conduites par ses risques ?

²⁵ Voir Combalbert et Delbecque

CHAPITRE II : VERS DES CRISES PERMANENTES

Introduction

Du latin “**crisim**” et plus connu du mot grec *krisis*. La crise signifie l'action de “distinguer”, de “choisir”, de “séparer”, de “décider” et au sens médical c'est la “phase décisive d'une maladie”. C'est est une notion d'origine médicale qui va s'étendre aux autres disciplines. Les crises sont généralement la conséquence des risques qui sont négligés ou pas identifiés. Le débat sur la crise est vaste et très complexe. On entend souvent parler de crise économique, financière, sociopolitique,... Toutes ces crises ont leur spécificité. Elles sont fonction de facteurs différents et se manifestent de leur propre manière. Nos recherches ont permis d'établir que toutes les crises sont plus ou moins liées dans la société contemporaine. En fait, le fonctionnement du système globalisé supprime les frontières entre les crises. Une crise sociale peut s'étendre dans la sphère économique et politique, et peut être partagé entre plusieurs nations. En un mot, les crises sont devenues globales (Revault, 2012)²⁶. Dès lors, dans quelle mesure la société contemporaine est-elle en proie à une succession de crises ou à des crises à succession de rapide ? Notre analyse est basée sur l'approche sociologique de la crise. Nous allons faire un aperçu de la crise par des auteurs contemporains et en s'inspirant de nos lectures et nos entretiens réalisés, nous démontrerons la succession des crises à l'œuvre dans la nouvelle société.

I- Vous avez dit crise contemporaine ?

1.1- Une histoire des origines

La notion de « crise » a été étudiée par les économistes et les historiens (Ordioni 2011, Cohen 2013) suite de la crise mondiale des années 1929. Cette crise a été le terrain d'analyse de plusieurs doctrines économiques avec diverses approches.

²⁶ Myriam Revault d'Allonnes. (2012). « *La Crise sans fin, Essai sur l'expérience moderne du temps* ». La couleur des Idées. Ed Seuil

Le libéralisme : c'est un courant qui soutient que l'économie du marché doit être faite par elle-même (Smith 1864) pour mieux assurer la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations dans un contexte de mercantilisme. Il démontre que la richesse des nations vient du commerce extérieur et du Physiocrate" Dans *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, Smith parle de système basé sur la propriété privée des moyens de production dans lequel les décisions de production se font par l'initiative décentralisée des agents économiques, principalement par les firmes, dans un but d'obtention de profit, sous la guidance du système des prix. Cette théorie se résume par deux types de division du travail (vertical et horizontal) justifiés par la main invisible (l'intérêt personnel de s'enrichir), la division sociale du travail (boulangier, menuisier,...) et le capital (moyen d'acquisition des machines de production). Il y a les gains de productivité, les gains de temps et des nouvelles machines, l'abondance générale avec des effets sociaux positifs et négatifs comme **la crise**. **La crise** n'est pas générale si les principes de régulation du marché sont respectés. Par exemple, les crises de 1929 et de 1970 seraient dues à une flexibilité insuffisante des salaires, comprimant les profits des entreprises quand les prix se mirent à baisser et un maintien de rémunérations excessives versées à des populations habituées à la croissance de leur pouvoir d'achat, réduisant les profits des entreprises confrontées à une concurrence extérieure accrue (Bezbakh, 2009)²⁷.

Le marxisme dira que les crises résultent des contradictions du capitalisme minées par une « baisse tendancielle du taux de profit ». La crise provient plutôt du fait que les revenus distribués par les capitalistes lors du processus de production sont nécessairement insuffisants pour permettre la vente de l'ensemble des marchandises produites.

Et, pour le keynésianisme, la crise correspond à une situation de sous-emploi, qui s'explique par une insuffisance de la « demande effective » provenant elle-même de la baisse de la part de consommation dans le revenu national, non compensée par des investissements suffisants. La pertinence de l'analyse géographique de David Harvey justifiant que les crises ne sont pas des accidents, et qu'elles sont inhérentes au capitalisme sont l'une des origines théoriques et contemporaines des crises. Les crises se déplacent dans le temps et l'espace du fait de la mise en œuvre de mécanismes qui sont censés les conjurer, mais créent des problèmes plus graves encore (Harvey 2008).

²⁷ Bezbakh. (2009). « *Les crises dans l'Histoire—Quel nouvel ordre économique, social et financier après la crise ?* »

1.2- Des définitions à ma définition

Par sa complexité, la crise échappe aux disciplines et aux définitions trop étroites (Touraine 2010)²⁸. Il existe tellement de définitions de la crise qu'elles peuvent faire l'objet d'un mémoire. Nous n'allons pas faire une chronologie des définitions de la crise. En effet, la complexité de définir cette notion s'arrête aux portes de son inscription dans un cadre de recherche. Nous avons sélectionné des définitions qui sont à la fois au carrefour des connaissances générales sur la crise, des paramètres de sa continuité et éclairent sur l'hypothèse de la succession de rapides à l'œuvre dans les crises de maintenant. Si on s'aligne à son étymologie, le sens donné à la crise aujourd'hui est celle qui relève du domaine médical. Dans le sens de cette citation de J. J Dupuy "on ne croit en l'éventualité de la catastrophe qu'une fois celle-ci advenue". On est en crise dès qu'il y a la rupture. Le dictionnaire le Robert définit la crise comme un "*accident qui atteint une personne en bonne santé apparente ou aggravation brusque d'un état chronique. Par extension, manifestation émotive soudaine et violente*" Elle renvoie au registre émotionnel avec des notions comme "brusque" et "brutal".

Les définitions courantes sont entre autres celles de Thierry Libaert²⁹ : "*La crise est la phase ultime d'une suite de dysfonctionnements qui met en péril la réputation et la stabilité d'une entreprise*". Cette approche de la crise est connotée organisation privée. On peut y comprendre que la crise est liée à l'accumulation des signaux faibles dont elle représente l'instant T du déclenchement des problèmes liés et la mise en péril qui en suit.

Pour Patrick Lagadec, la crise est "*une situation où de multiples organisations, aux prises avec des problèmes critiques, soumises à des fortes pressions externes, d'âpres tensions internes se trouvent brutalement et pour une longue durée sur le devant de la scène, projetées ainsi les unes contre les autres le tout dans une société de communication de masse, c'est à dire direct avec l'assurance de faire la "une" des informations radiodiffusées, télévisés, écrites, sur une longue période*" Cette définition met aussi l'accent sur la phase ultime du dysfonctionnement comme le disait Libaert (2010). Mais, elle soulève aussi beaucoup d'autres éléments tels que la pression, les médias ou la durée. Le dernier élément met en avant l'idée que la fin de la crise est inconnue.

²⁸ Alain Touraine, « *Après la crise* », p.6, 2010

²⁹ Thierry Libaert. « *Communication de crise* », 2010, p.9, ed.3

“La crise est un processus qui, sous l’effet d’un événement déclencheur, met en éveil des dysfonctionnements. Elle se traduit par une inadéquation soudaine du cadre d’action de l’entreprise qui met en faillite temporairement sa capacité à comprendre, à traiter et à contrôler les événements et génère des effets affectant la stratégie de l’entreprise, le comportement et l’existence de ses membres et des autres impliquées.” (Dufort 2000)³⁰ La désorganisation, le dynamisme, le brassage de plusieurs dysfonctionnements sont les éléments mis en exergue dans cette définition. Cette approche prend en compte des paramètres de la globalisation de la crise. La crise serait tout un ensemble d’éléments dont la combinaison converge vers cette phase décisive d’un événement qui est mise en avant dans les définitions précitées. On voit qu’il existe certaines difficultés à définir la notion de crise (Morin 1976, Dufort 2000)³¹ car ces caractéristiques sont nombreuses et variées.

En tenant compte des variables telles que l’évolution du contexte ou des risques mondiaux (Beck 1986) qui sont à l’origine des crises, on pourrait s’inspirer des travaux de Myriam Revault (*crise sans fin*, 2012) et définir la crise comme **“une rupture systémique initiée par la modernité dans sa recherche d’émancipation qui se normalise dans la société avec des possibilités de sortie de crise”**

1.3- Caractérisation des crises contemporaines

Roux Dufort présente trois caractéristiques générales des crises qui englobent ceux de L. De Courtivin (2004), Libaert (2010), Lagadec (2001).

- **Conditions de processus de déstabilisation** : la société contemporaine justifie des crises liées à des caractéristiques mises en avant par plusieurs auteurs. Les crises sont un processus, de déferlement, de dérèglement et de divergence (Lagadec 2002) qui entraîne une rupture dans la marche normale et cette rupture soudaine, « inattendue ou non contrôlée » (Boccard) met en éveil une série de disfonctionnement sous un effet déclencheur (Dufort). Les formes organisationnelles entrent alors dans une période d’ « incertitudes » (Morin) lors de laquelle elles arrivent difficilement à prévoir l’avenir, car devenant flou et incertain. Ce « déséquilibre » (Gasquet) favorise une « rupture dans les relations ». En interne, les rumeurs vont dégrader les relations

³⁰ Christophe Roux-Dufort, « *Gérer et décider en situation de crise* » (2000).

³¹ Edgar Morin, Roux Dufort. (2000). « *Le gestion de crise : Un enjeu stratégique pour les organisations* ». 190p. année 2000

interprofessionnelles et en externes, les médias ou autres acteurs pourront alimenter ou diminuer les effets de la situation nouvelle.

- **Introduction de cadre de référence :** la crise est un changement, “la transformation, brutale, d’une organisation, le passage entre deux états”. Un ballottage permanent entre la situation normale et la nouvelle. Ce changement et ce ballottage sont dus à l’intégration dans la vie de la forme organisationnelle de nouveaux acteurs publics et médias. Il est difficile d’isoler une crise dans une organisation. La crise est globale c’est-à-dire « une rupture majeure qui force à la restructuration des systèmes sociaux, humains, technologiques et naturels.
- **Nombre de conséquences introduites :** P. Lagadec dira que c’est “une situation où de multiples organisations, aux prises avec des problèmes critiques, soumises à des fortes pressions externes, d’après tensions internes se trouvent brutalement et pour une longue durée sur le devant de la scène, projetées ainsi les unes contre les autres le tout dans une société de communication de masse, c’est à dire direct avec l’assurance de faire la “une” des informations radiodiffusées, télévisés, écrites, sur une longue période”. Ces propos résument la médiatisation que la crise entraîne. Les organisations sans le vouloir deviennent le centre d’intérêt des critiques médiatique. En outre, « la crise est le sentiment de la crise » (Castoriadis). C’est un phénomène qui engage l’émotion, les sentiments et parfois le danger dans l’esprit des individus. Les formes organisationnelles font face à une accélération du temps car c’est aussi “un événement surprenant les individus et restreignant leur temps de réponse, et menaçant leurs objectifs prioritaires” (Habermas). Toute crise à un impact, moins importants pour certains mais très important voir ruinant pour d’autre. C’est pourquoi Libaert écrit ceci : la crise est la “Phase ultime d’une suite de dysfonctionnements mettant en péril la réputation et la stabilité d’une entreprise” ; Toutefois, comme le notait Think c’est un "État fluide et dynamique des affaires contenant du danger et de l’opportunité. C’est un point de bascule pour le meilleur ou le pire.” Pour dire que la crise est un potentiel, une opportunité de développement. Elle est le champ lexical de la déstabilisation quand elle est mal gérée et d’une relance quand elle est bien gérée. En

chinois, le terme de crise est composé de deux idéogrammes, l'un signifiant le danger et l'autre l'opportunité.

1.4- Les différentes crises contemporaines

L'analyse de la crise ne s'arrête pas aux frontières intellectuelles (Sartre 2012, p17)³² des auteurs. Aucune méthode d'identification des typologies de crise n'est donc la meilleure. C'est pourquoi, nos repères d'identification des crises sont liés aux caractéristiques des risques identifiés dans le chapitre premier qui sont tirées de société des risques : quelles réponses politiques de Sébastien Brunet. On peut distinguer dans ce contexte :

- Les crises globales : ce sont des crises qui n'ont pas de frontière. Ces crises sont dues au système mondialisé. On peut parler notamment des crises financières qui sont des crises partagés par tous
- Les crises d'origines humaines : elles regroupent les crises sociales (grève, conflit), économiques, démographiques, gouvernances, technologiques. Ici, on peut parler des crises liées à l'activité humaine. On distingue les crises environnementales.
- Les crises technologiques et industrielles : ce sont les crises de l'ultra industrialisation et de la dépendance technologique. On peut citer les sabotages industriels, les pannes et défaillances des systèmes, les catastrophes ou les accidents.
- Les crises irréversibles : les crises du climat et de la biodiversité. Ex : destruction de la couche d'ozone, la fonte des glaces
- Les crises multidimensionnelles : des crises sanitaires liées aux systèmes mondialisés. Et les crises financières.
- Les crises non assurables : il s'agit des crises naturelles et inévitables qui agissent sur les paramètres et probabilités de l'occurrence du danger. On a les crises naturelles aux impacts catastrophiques et généraux.
- Les crises égalitaires : en découle les crises socio culturelles comme les attentats terroristes.
- Les crises non perceptibles : radioactivité, contamination chimiques,.

³² Véronique Sartre (2012). « *La communication de crise : Anticiper et communiquer en situation de crise* » (2e éd). Demos.

II- Evolution de la société dans un contexte de crise permanente

Les sociétés ont toujours fait face aux crises. Chaque civilisation évolue avec des crises. La chute de l'empire Romain fut entraînée par des crises parties de la sphère économique vers le social. En effet, suite à la crise financière, pour assurer la marche de l'économie, le dirigeant soumet les populations à une taxe qui dresse les soldats et le peuple misérable contre le royaume. Ce rayonnement a entraîné au V^e siècle la chute de l'empire. On fait le constat d'une crise qui entraîne une mobilisation collective qui transporte la crise financière et économique vers le social avec l'entrée en jeu d'acteurs nouveaux qui vont l'alimenter. L'année 1929 représente le début d'une série de crises non-stop dans la société contemporaine. Les crises deviennent multiformes (Libaert 2015). L'évènement majeur reste la crise économique de 1929 qui met en cause la crédibilité de l'État providence aux USA. Il est le grand pas vers la bourgeoisie et le prolétariat. Il est caractérisé par une inégalité sociale, des chances, de salaires, de redistribution,... C'est une migration notable vers une crise sociale, salariale détériorant (Bezbakh 2009). Ainsi, analyser la crise dans l'hypothèse de son abondance dans la société contemporaine revient à l'aborder dans cette logique plurielle. C'est cela qui se donne à voir dans notre société : la tendance d'une multiplication des crises entretenant des liens de causalité avec les risques (Beck 1986), globales et qui s'inscrivent dans le temps (Revault 2012).

2.1- De crise en crise : quelle explication ?

Crise économique 1929, Bhopal, Sang contaminé, Sévèzo, Cadiz, Thernobyl, Explosion de Fukushima, Vache folle, Prothèse mammaires PIP, Concombre espagnol, Chute de la Grue Mecquois, Affaire Perrier, Affaire Kerviel, Areva, 11 septembre, Grippe Espagnole, AZF Toulouse, Canicule 2003, Espionnage industriel chez Renault, Concorde, Tunnel Mont Blanc, Grippe aviaire, Three Mile Island, Bataclan 2015, Anthrax, Tylenol,... Du nucléaire au pétrole, de l'agroalimentaire au BTP, de l'aéronautique au technologique, aucun secteur ne peut oser prétendre ne pas avoir été en crise ces dernières décennies. "Dans certains cas, les crises sont permanentes et trouvent leur origine dans des événements et des décisions de la fin des années 1940" (Tertrais 2016). La routine de la crise dans la société contemporaine n'est pas un hasard mais, s'explique rationnellement par des actions humaines ou "décisions" qui l'ont vraisemblablement conduite.

2.2- Le risque zéro : un leurre

2.2.1- Une critique sociologique

Dans les sciences sociales, la notion de risque zéro a beaucoup été étudiée. Marcel Calvez, professeur de Sociologie à l'Université de Rennes 2, définit le risque zéro comme : *“une probabilité définie à l'échelle d'une population ou la question des seuils acceptables s'appréhende à un niveau collectif au travers du niveau de dommages éventuels socialement tolérables”* Deux notions nous interpellent à savoir la probabilité et la mesure. Si la seconde semble quantifiable, la première en l'occurrence démontre qu'il n'est pas possible de maîtriser le risque au point de l'estimer inexistant. Barthélémy Jean Pierre disait dans cette logique que *“la vie est faite que d'événements à probabilité nulle”*. Le risque qui est une catégorie ancrée dans la connaissance qu'ont les personnes dépend des filtres et des biais cognitifs que leur affiliation aux réseaux génère (Calvez 2001). Cette question de *“risque zéro”* ou encore de *“zéro risque”* est le mot par excellence de beaucoup de responsables d'organisation qui, parfois l'utilisent dans un but flatteur ou marketing. Le risque zéro renvoie ainsi aux marges d'incertitude qu'une société accepte des conséquences. Il est évident que le risque ne peut plus être appréhendé, le risque est volatile, il se transforme. L'acceptabilité individuelle et collective dépend des dominations exercées par l'attribution sociale des risques (Douglas 1992).

2.2.2- Le risque positif mais pas “zero”³³

Au-delà de cet aperçu sociologique qui rend compte de la variation du risque dans l'esprit individuel et collectif, il est nécessaire de noter d'avance qu' *“on ne peut pas être sûr à 100%”*. La société est un paradis nécessaire dans lequel le risque est *“un mal nécessaire”* (Rousseau) qu'il faut intégrer. Il n'y a pas de risque zéro car le risque qui fait partie de l'existence humaine est un facteur du progrès. Il faut l'accepter, prévenir ses conséquences et s'en inspirer pour construire la société (Durkheim, *« L'invention du social³⁴ »*). Cette sociologie du risque zéro et l'approche Durkheimienne sont loin de l'idée que des théories de

³³ Une notion récente basée sur les travaux de Hans Jonas paru en 1970 dont un sous chapitre traite du « progrès avec précaution »

³⁴ . Émile Durkheim, *« L'invention du social »*, (1909).

société contemporaine se font du risque. L'homme serait au centre du monde qu'il "domine", "maîtrise" et "contrôle" à sa guise par ses connaissances. Il apprend et partage ses connaissances. Comme le disait Descartes "*ces connaissances m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative, qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature.*" (Descartes 1637)³⁵. L'homme pense connaître par les sciences techniques, les mathématiques, les statistiques et les probabilités. Il se croit capable de prévoir, cerner notre monde. Pourtant « *Notre monde, pourtant inventé et édifié par nous, est devenu si énorme, de par le triomphe de la technique, qu'il a cessé, en un sens psychologiquement vérifiable, d'être encore réellement notre. Qu'il est devenu trop pour nous* » (Gunter Ander)³⁶. Avec la référence au risque zéro, la tâche s'avère immense. Non seulement les scientifiques doivent prouver l'intérêt de leurs découvertes, mais ils doivent en plus en garantir l'innocuité absolue, sous peine d'être disqualifiés" (Cabedoche 2016)³⁷. Le risque zéro reste inatteignable et impossible car les risques ne sont pas directement perceptibles (Brunet 2007) notamment dans la société contemporaine. La radioactivité, la dissémination d'organismes génétiquement modifiés ainsi que la contamination chimique (Adam 1998) en sont des exemples parfaits.

2.2.3- Des auteurs contemporains dans la logique du risque zéro

L'expérience contemporaine démontre des stratégies organisationnelles faillibles pour garantir ce risque zéro. Mark Hunyadi et Christophe Gollier évoquent l'illusion du risque zéro dans l'affaire sang contaminé. Une affaire dans laquelle des produits sanguins non chauffés ont été transfusés à divers patients alors que le risque de transmission du SIDA par ces

³⁵ René Descartes, « *discours de la méthode* », Tome I, p168, Sixième Partie, éd Gallimard

³⁶ Günter Anders (1956). « *L'obsolescence de l'homme* »

³⁷ Bertrand Cabedoche (2016), « *Communication Internationale" et enjeux scientifiques: Un état de la recherche à la naissance des sciences de l'information-communication en France* ». Les Enjeux de l'information et de la communication, 17(2) : 55-82. Communication. Information médias théories pratiques, vol. 35/1, Article 35/1.

produits était connu. Le doute s'instaure alors dans l'esprit public sur l'indépendance entre le pouvoir médical, le pouvoir politique et le pouvoir financier. Par ailleurs, l'affaire de la vache folle ou la maladie de Creutzfeldt Jakob transmise par les hormones de croissance naturelles contribuent à aggraver cette fracture alors qu'au nom du principe de précaution des troupeaux entiers sont abattus et les lots d'hormone de croissance non synthétique retirés à juste titre. Enfin, ce risque zéro tendrait même à mettre la loi en erreur. En effet, si l'on se réfère à la loi sur les obligations de moyens et de résultats. Le zéro risque supposerait une obligation de résultat³⁸ puisque l'activité n'est soumise à aucun risque. Il est possible donc de s'exécuter pour chaque partie dans le cadre d'un contrat.

2.3- L'inscription des crises dans le temps

« *Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions* » J. J. Rousseau, *du contrat social*. Cette assertion était un signe précurseur des progrès à venir. En 1996, dans le journal *Le Monde* Jean Chesneaux affirme que « *Nos temps de crise sont frappés d'une crise des temps. Nous sommes obsédés du temps de notre vie quotidienne, dans les combinaisons financières de nos "plans" de toute espèce, dans notre imaginaire aussi et les commémorations historiques font partie de ces obsessions* ». Si des sociologues du XXe siècle pouvaient voir en la modernisation, une inexorable rationalisation de la société (Callens 2015) par des prédictions de la maîtrise de l'évolution du monde et des éléments qui l'entourent, le débordement de la technique soutenu par l'ultra industrialisation (Beck 1986) soumis à la soif de la grandeur, de l'atteinte du plus haut sommet de la perfection a soustrait la gestion des situations à risques en la mettant sous tension au lieu de la solutionner. Cela s'illustre par la volonté d'oublier ce passage cauchemardesque par laquelle l'on (forme organisationnelle) est passé à un moment de son existence. C'est-à-dire surpasser la crise, cicatriser (Libaert 2015). Dans ce processus d'oubli dû à la difficulté de la situation vécue et la volonté de repartir vite pour retrouver son niveau d'avant, on reconstruit parfois les mêmes erreurs qui vont réveiller les vieux démons avec les mêmes causes qui l'avaient conduites auparavant. La compréhension des crises dans ce contexte revient à prendre en compte

³⁸ Article 1147 du code civil - Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

l'hypothèse de sa temporalité. Dans *Introduction aux relations publiques. Fondements, enjeux et pratiques*, Pierre Bérubé fait un idéal des étapes de la communication de crise en s'appuyant sur les travaux de Roux Dufort, Patrick Lagadec et Thierry Libaert ainsi :

- L'incubation ou phase préliminaire : caractérisée par le calme apparent et une quiétude de façade. Un moment où « la crise se prépare, les conditions de son émergence se mettent en place » Pierre Bérubé
- Le déclenchement ou phase aiguë : caractérisée par la rapidité et la perte momentanée de contrôle. Les formes organisationnelles tentent de s'informer afin d'infirmier ou de confirmer leurs doutes sur l'arrivée d'une crise potentielle.
- La phase chronique : “moment où les repères connus tombent et où s'installe l'incertitude, le chaos » (Bérubé 2018, p 294)
- Le redressement : « il est alors temps de reconstruire, de ramener à l'ordre, de reprendre le cours des activités” (Bérubé 2018, p 294)
- La cicatrisation : “les bilans sont de mise, afin de tirer les leçons qui s'imposent et procéder aux ajustements requis dans les manières de faire » (Bérubé 2018, p 294)
- Le retour à l'incubation : la stabilité n'est généralement que temporaire (et) il faut considérer le retour à la « normale » comme un état transitoire » (Bérubé 2018 p 295). Le relationniste doit alors demeurer en situation de veille, de vigie, de prévention et de préparation puisque « de nouvelles crises sont toujours en gestation »

La dernière étape de Bérubé note que la stabilité est temporaire. Il s'oppose de fait aux autres approches sur lesquelles s'est appuyée pour mettre en place sa perception des crises. Ce paramètre de la temporalité semble prendre de l'ampleur avec l'évolution du capitalisme technologique et accéléré. Pour Claude Dubar³⁹, l'avènement de la modernité a fragmenté le temps en moments critiques introduisant des ruptures, des perturbations, des changements permanents et justifiant le “présentisme” par l'impuissance d'élaborer des vrais projets collectifs, des perspectives mobilisatrices à long terme et des capacités de gérer les crises dans la durée. Ainsi, cette urgence interminable, personnelle et dispersante engendre un temps de crise récurrente. Une crise dans la forme existante mais non encadrée ensommeillée par une politique du présent se construit par des sous crises en son sein dont l'éclatement soumet à un risque de débrayage du social. Sommes toutes, la crise est indissociable du temps avec lequel

³⁹ Claude Dubar, *temps de crise, temps des crises*.

elle entretient des rapports complexes : allié ou ennemi selon les circonstances. Le temps apparaît comme une contrainte (phénomènes d'urgence) ou comme un outil (utilisation des délais, rapidité de réaction) et lorsqu'une crise naît, il est bien difficile d'en prévoir l'intensité dans la durée. (Talpin 2003)⁴⁰.

2.4- La crise comme un processus systémique et global

2.4.1- La crise comme un processus

La crise est un processus centré sur le dynamisme de l'occurrence nécessitant une concentration pour sa prévention, une réaction et l'apprentissage. Dire que la crise est un processus vivant dans le rouage du système revient à aborder l'approche processuelle. L'école dite processuelle est représentée par des spécialistes comme Roux-Dufort⁴¹. Le privilège aux symptômes, la crise est due à ses origines, son incubation et son dynamique de développement. La crise est précédée de signe avant-coureur et la gestion nécessite une concentration sur la prévention, la formation et l'apprentissage. Pour cette approche, la crise n'est pas un événement mais un processus. Elle insiste sur le fait d'une linéarité des crises et donc d'une prévisibilité. Ce courant de pensée prend ses racines dans des visions techniques et managériales, et recommande de développer prioritairement des dispositifs d'anticipation pour mieux prévenir les crises. La crise est perçue comme le résultat d'un "dysfonctionnement cumulé et potentiellement repérable" (Marcus et Goodman, 1991). Elle est certes rare mais inhérente au système. Cette approche s'oppose à l'approche événementielle qui voit les crises comme une surprise, imprévisible (Forgues 1996), un événement isolé qui s'observe par ses conséquences et basées sur le principe de cause à effet auquel les formes organisationnelles doivent faire attention. Il faut se préparer à être surpris (Lagadec 2012). Ces deux approches sont complémentaires dans l'explication d'une situation de crise (Dufort 1996). Cependant, la première appréhension justifie notre analyse. Elle met à la lumière la normalisation de la crise (Melkonian, Picq 2014) et son inhérence aux systèmes (Perrow 1997, 1984). Elle démontre que les catastrophes industrielles sont dues à l'impossibilité de cerner et de planifier tous les cas de fonctionnement possible dans une installation. La crise devra donc être vue sous trois phases que sont l'aigu, le rééquilibrage et

⁴⁰ Guerin Talpin Gilles. (2003). « *Communication de crise* ». Ed Préventique.

⁴¹ Roux Dufort. « *la gestion de crise, un enjeu pour stratégique pour les organisations* ». (2000) éd DeBoek

le changement (Brunel 2008, Cally 2011). Cette perception de la crise sous-entend une amélioration constante de sa gestion endossée à un système incertain dans son fonctionnement.

2.4.2- La crise, le fruit d'un système global

L'approche systémique est issue des théories cybernétiques (*processus de commande et de communication en vue d'une action, notamment dans les systèmes automatisés*). La crise proviendrait d'un "système d'éléments en relation, arbitrairement limité, hiérarchisé, organisé et finalisé" (Balta et Muller 2011)⁴². Les formes organisationnelles sont un système constitué d'un ensemble de sous-systèmes en interaction dynamique, organisé et présentant des propriétés d'autonomie, de cohérence, de permanence. Cette approche permet d'analyser la complexité d'une organisation grâce à sa décomposition en éléments plus réduits et donc plus accessibles pour une analyse. Elle propose d'appréhender les phénomènes complexes dans leur globalité, dans les multiples interactions qui les animent, sans pour autant renier l'utilité préalable de la démarche analytique. Dans le domaine de la crise, l'analyse systémique met en avant les notions de trajectoire, de chocs externes (ou internes), de bifurcations qui expriment ces incertitudes face au changement et participe à une analyse spatiale des crises (Hugon 2015)⁴³. Les crises contemporaines auraient une explication ancrée dans le système mondialisé de partage des risques. "Résoudre les crises revient à remettre le système à plat pour proposer de nouvelles orientations à la vie en société qui prend en compte le paramètre de la globalisation" (Boisson – entretien 3). Cette affirmation rejoint les préceptes de la systémie de Jean-Louis Le Moigne dans *la modélisation des systèmes complexes* qui définit un objet des intentions implicites et explicites du modélisateur. Il évoque le précepte du globalisme (la partie immergée du grand tout), le précepte téléologique (interprétation l'objet par son comportement) et le précepte de l'agrégativité (Convenir que toute représentation est simplificatrice, non pas par oubli du modélisateur, mais délibérément). On peut lire la systémie des crises à travers *la cartographie des risques mondiaux selon Davos, The Global Risks Report*

⁴² Rançois B, Jean-Louis Muller. (2011). « *La systémie avec les mots de tous les jours* »—Broché—

⁴³ Hugon P. (2015), « *L'intégration régionale et les trappes à vulnérabilité* », Tiers-Monde, n° 222, p.123-140

Les principaux risques mondiaux et leurs interconnexions

C'est un visuel global et globalisant. Dans un premier temps, on peut s'apercevoir qu'il y a une très forte connotation du principe de l'interconnectivité des éléments qui répondent aux principes du globalisme développé par Le Moigne. Autrement, il y a une transformation des risques entre eux donc des crises. Les crises prennent tous les sens et concernent toutes les parties dans leur organisation, leur variété et leur homéostasie. L'approche systémique met en évidence la mondialisation. Et, ce processus de mondialisation (ou globalisation) est synonyme d'interdépendance car il a fait de notre monde un village global (Chatelon 2018). Momentum 1 appréhende un effondrement global avant 2030. Selon lui, « l'effondrement concerne la planète entière, États et institutions internationales compris. Aucun État ne peut alors compter sur ses voisins ou amis pour lui venir en aide, tant la situation globale et la situation de chacun s'est dégradée. La vitesse de cet effondrement est fonction de la vitesse de désintégration la plus rapide d'un de ses sous-systèmes cruciaux. Par exemple, le système financier et bancaire, puis, par contagion et rétroactions positives, des vitesses d'effondrement des autres systèmes cruciaux, fourniture d'énergie et d'alimentation, flux des échanges commerciaux, systèmes de communication. La situation générale du monde sera tellement détériorée que des services aujourd'hui banals tels que l'usage de l'électricité ou la mobilité automobile ne seront plus envisageables. Les survivants à l'effondrement auront subi le plus grand traumatisme de leur vie, le plus grand traumatisme de l'histoire humaine, la mort par

centaines de millions de personnes dont ils auront eu connaissance avant que s'éteignent les communications électroniques.»

Par ailleurs, la systémie de la crise se partage l'explication des crises par les approches analytiques qui se basent sur des interactions linéaires et faibles.. Une conception de la gestion de crise par discipline qui se focalise sur les causes (Kourilsky 1995)⁴⁴ que les objectifs. *Le Maroscope de Joël DE RONAY*⁴⁵ illustre parfaitement les deux approches.

L'approche analytique	L'approche systémique
1. Elle isole et se concentre sur les éléments	1. Elle isole et se concentre sur les éléments
2. Elle considère la nature des intersections	2. Elle considère la nature des intersections
3. Elle s'appuie sur la précision des détails	3. Elle s'appuie sur la perception globale
4. Elle modifie une variable à la fois	4. Elle modifie des groupes de variables simultanément
5. Elle est indépendante de la durée et les phénomènes considérés sont réversibles	5. Elle intègre la durée et l'irréversibilité

⁴⁴ Kourilsky, M. (1995). « *Éducation à l'entrepreneuriat : Opportunité à la recherche d'un programme d'études* ». Forum de formation commerciale, 1-18.

⁴⁵ L'une des approches phare de la systémie qui permet d'observer en grand et de manière synthétique un système complexe

La validation des faits se réalise par la preuve : la preuve expérimentale dans le cadre d'une théorie	6. La validation des faits se réalise par comparaison du fonctionnement du modèle avec la réalité
7. Les modèles sont précis et détaillés mais difficilement utilisables dans l'action	7. Les modèles sont insuffisamment rigoureux pour servir de base à la connaissance systématique mais sont utilisables dans l'action
8. C'est une approche efficace lorsque les interactions sont linéaires et faibles	8. C'est une approche efficace lorsque les interactions sont non linéaires et fortes
9. Elle conduit à une action programmée dans ses moindres détails	9. Elle conduit à une action par objectifs
10. Elle insiste sur la connaissance des détails mais perd de vue les buts généraux	10. Elle insiste plus sur la connaissance des buts que sur les détails

Conclusion

Au seuil de cette analyse, nous sommes au bon endroit d'affirmer que la crise est une notion plurielle qui ne peut se comprendre par une définition classique qui l'inscrit dans un univers temporaire déterminé. Les crises sont aujourd'hui multiformes, globales et systémiques. Pour nous, la dimension temporelle de cette thématique doit être prise en compte pour mieux l'appréhender dans la société contemporaine. Dès lors, quelle place de la communication dans cette situation, comment est-elle une clé indispensable pour le management organisationnelle en situation de crise ?

PARTIE II :

SIMILITUDE ENTRE LA COMMUNICATION DE CRISE PERMANENTE ET LA COMMUNICATION DE CRISE SANITAIRE

CHAPITRE I : COMMUNICATION DE CRISE : VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Introduction

Le mot "communiquer" dérive du latin *communicare* qui veut dire mettre en commun, faire part de, partage, dérivé de *communis*, commun. Il intervient dans l'univers francophone au XIV^e siècle. La communication est au carrefour de plusieurs disciplines (Armand et Michèle Mattelart 2015)⁴⁶. Littéralement, c'est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances ou les mettre en commun s'il y a échange (*dictionnaire toupie*). En sociologie et en linguistique, elle tient compte de l'ensemble des éléments qui interviennent dans le processus d'échange. De fait, *on ne peut pas ne pas communiquer* (Watzlawick 1960). Cet axiome de la communication montre que tout être humain communique quel que soit la situation. Nous communiquons dès notre naissance jusqu'à notre mort (ton de la voix, gestuelle, regard, respiration, silence...). Toutefois, la science de la communication qui se veut rationnelle et conceptuelle va plutôt s'appuyer sur le principe de Laswell⁴⁷ : qui ? (émetteur) ; dit quoi ? (message) ; quel canal ? (technique de diffusion) à qui ? (récepteur) ; avec quel effet ? (feedback). Cette approche justifie le sens d'un processus intégré à une gestion globale d'une forme organisationnelle (Mintzberg 1982)⁴⁸ dont l'objectif est soit de faire connaître, soit de faire aimer ou soit de faire agir. Ce processus organisé représente un système qui agit sur le fonctionnement à travers des stratégies opérationnelles ouvertes notamment la communication de crise. La communication de crise est un discours global et transversal (Sartre 2012) qui accompagne une gestion de crise. Elle est déclinée en actions stratégiques comme la veille de prévention, la communication en temps de crise et l'après crise. Dans un contexte social où les crises s'enchaînent du fait des risques du capitalisme industriel, numérique et systémique, cette discipline a connu en vingt ans (Lagadec 2002) une valorisation dans son rôle en situation d'exception. Dès lors, quelle est l'histoire de la discipline ? Quelle mutation dans la communication de crise ? Après un rappel

⁴⁶ Armand et Michèle Mattelart. (2010). « *Histoire des théories de la communication* », 128p. Ed La Découverte

⁴⁷ La théorie Lasswell conçoit la communication comme un **processus d'influence et de persuasion**. Il fut l'un des premiers à s'intéresser à la communication de masse. Selon lui, on peut décrire "convenablement une action de communication en répondant aux questions suivantes " : Qui, dit quoi, par quel canal, à qui et avec quel effet ? "

⁴⁸ Henry MINTZBERG.(1986) « *Structure et dynamique des organisations* ». Traduction française de "The structuring of organisation".

sur le domaine de la communication de crise qui est aussi celui de la communication et son évolution, nous répondrons à nos problèmes posés.

I- Une piquête de rappel : la communication, une science controversée dès ses origines

On manque généralement de contextualiser la science de la communication avant d'évoquer l'un de ses items dans un travail de recherche scientifique, académique,... En effet, la communication en tant que science est très controversée au point que sa légitimité scientifique est mise en cause. Son processus suscite l'intérêt de diverses sciences telles que la philosophie, l'histoire, la géographie, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, l'économie, la science politique, la biologie, la cybernétique ou les sciences cognitives (Armand et Michèle 2004). Gusdorf la qualifie de "matrice des sciences humaines". La preuve que la communication est très ancienne fondamentalement inscrite dans le fonctionnement de toutes les civilisations qui ont pu peupler le globe. Eu égard à ce vaste univers historique, théorique, méthodologique et controversé auquel l'on peut avoir à travailler, nous résumons sous deux axes l'histoire de la communication. La communication fut une science avant d'être une science. Elle était un moyen au service du pouvoir (Benedetti 2018). Le prince doit ordonner et commander (Machiavel 1532). Commander, c'est parler (Benedetti 2018). On comprend ici qu'avant même d'avoir son nom, la science de la communication existait. Entre les années 1700-1860 se développe les prémices de cette science dans l'ère moderne avec des auteurs comme Adam Smith (division du travail), Saint Simon (Gouvernement des hommes et administration des choses), Gustave Lebon, Gabriel Tarde ou encore Sigmund Freud (Psychologie de la foule). Cette ère sera marquée par les travaux des théoriciens de l'école Chicago qui visent à résoudre les grands déséquilibres sociaux. Au début du XX^e siècle marqué par la première guerre, sort le mass communication research. Une classique de l'opinion publique basée sur l'ouvrage majeur *les techniques de propagande en temps de Guerre* de Lasswell qui a pu pousser la population américaine à participer à la 1^{ère} guerre. Sans toutefois ignorer la valeur de l'apport des autres grandes théories au fondement la communication moderne comme les théories critiques des industries culturelles de l'école de Francfort (Adorno et Horkheimer) ou de l'école Française (Bernard Miège 1960), le bouleversement majeur fut l'information système en la théorie du système général de la

communication de Claude Shannon (*principe d'encodage, de décodage, de destinataire et de message*) et surtout de la cybernétique développée par Marshall McLuhan. Le coup de tonnerre "*medium is message*" nonobstant surévalue la dimension instrumentale de la communication. L'histoire de la science de la communication moderne est aussi l'histoire des premières agences de communication et de la communication de crise. Albert Daniel Lasker connu comme le fondateur de la publicité moderne engage une révolution du marketing (travail sur l'identité des produits). Le modèle fut exporté en France par Charles Louis Havas qui construisit la première agence de gestion d'espace publicitaire en France. En relation publique, les travaux suivent une même logique avec l'exportation du marketing politique par Bogrand en France, éveillant la conscience du politique Français sur la nécessité de démythification des relations pouvoirs/peuples qui étaient encore à l'œuvre dans la démocratie. La communication de crise s'inscrit dans cette logique de la communication institutionnelle et des relations publiques. On lui reconnaît Ivy Lee comme père fondateur. C'est celui qui a conçu une vraie stratégie de transparence suite au terrible accident d'un train des chemins de fer de Pennsylvanie. Les théories de l'opinion publique démontrées ci-haut valorisées dans les travaux de Bernays dans *la psychologie de la foule* semblent justifier d'une communication de crise puisqu'il visait la maîtrise d'une foule définie par une réaction non programmée. Aujourd'hui, la communication de crise évolue sous une forme hybride avec la globalisation, la systémie et la numérisation. En résumé, il faudrait retenir que l'histoire de la science de la communication évolue d'un territoire à l'autre et est faite d'exportation de modèles qui ramifient les rapports des sociétés et des époques aux organisations et aux pouvoirs.

II- Actualisation de la communication de crise

Que l'on soit dans des organisations publiques ou privées, la communication de crise est aujourd'hui inévitable. Le ballotage est permanent car les risques sont imprévisibles et fréquents. Les crises de la fin du XX^e siècle et ceux de ce début de XXI^e siècle sont des cas de figure d'une impossibilité de sortir de crise sans mettre la communication au centre de ses actions stratégiques. "*Toute action stratégique en temps de crise est nulle sans communication et toute communication de crise sans appuie sur un fond stratégique est ratée*" (Entretien avec Hervé Carresse). La communication de crise s'insère dans la stratégie de gestion de crise. Au-delà de la transparence que pouvait prêcher Ivy Lee, la communication

de crise est une véritable science de gestion de crise dans la société contemporaine. Elle transforme une situation d'exception en opportunité de développement (Kit Kat – Nestlé). Elle ne s'arrête pas aux portes de la gestion de crise mais, construit les éléments de langages qui permettront aux formes organisationnelles de se réinventer. Enfin, cette discipline est vivante car elle utilise les outils et techniques pour porter sa voix plus haute notamment à travers le digital que l'on ne manquera d'aborder dans cette partie en s'appuyant sur les travaux d'Heiderich et de Lagadec.

2.1- La communication de crise et le changement

“Tell the truth, because sooner or later the public will find out anyway. And if the public doesn't like that you are doing, change your policies and bring them into line with what people want” Ivy Ledbatter Lee⁴⁹. En marquant la scientification de la communication de crise, cette expression met fin à une longue « politique d'autruche » qui fut à l'œuvre dans les gestions de crise pour la plupart économiques ou financières. En fait, la communication de crise se résumait à l'information de crise. Se développait en cette période les théories de la propagande, le Mass Communication Research (stratégies des relations publiques en l'occurrence et de la communication en situation exceptionnelle (première guerre). Ainsi, la communication de crise rime avec la démocratie (Mattelart 2004) puisqu'elle est l'un des moyens primordiaux de persuasion de la population américaine de leur bénéfice à combattre pour leurs alliés. C'est cette stratégie des relations publiques qu'Ivy Lee avait adopté et appliqué en temps de crise. Il prône la transparence et la clarté en diffusant un premier communiqué de presse lors de l'accident de train en Pennsylvanie. Les crises deviennent monnaie courante, cela conduit à la fonction managériale de la communication (Stacey 1996)⁵⁰. Il est nécessaire de modéliser un support et remettre en question le fonctionnement. La communication se voit inévitablement devenir une communication de changement.

⁴⁹ Ivy Ledbatter Lee, fondateur de la relation publique moderne, citation célèbre du communiqué de presse de l'accident ferroviaire de Pennsylvanie. Origine de la communication de crise et de la transparence en temps de crise. Principe premier de la crise : dire la vérité.

⁵⁰ Ralph Stacey par Patrick Lagadec. « *Enseigner la question des crises Enjeux, Obstacles, Initiatives* ». 2007

2.2- La communication de crise et la gestion de crise : analyse d'une capacité managériale controversée de la communication de crise

Comme un management organisationnel, avec le développement des technologies, la communication de crise s'est ouverte à plus de responsabilité. Cette grande implication dans le processus organisationnelle lui confère une dimension managériale. La communication de crise est au carrefour de toutes les fonctions de l'organisation car il faut chercher les informations nécessaires, les communiquer afin d'aboutir à un bon déroulement des activités internes, externes pour satisfaire l'opinion publique en période sensible. Vue sous cet angle, elle se présente comme un système et un élément de la structure (Mintzberg 1982)⁵¹. Frédéric Taylor⁵² pouvait dire dès les années 1880 qu'en dehors de la communication, l'organisation n'est qu'une idée. L'organisation des activités managériales passe par un système de communication bien réfléchi en termes de réseaux et d'usages et vise à relier la recherche de performance et la participation globale, à inscrire l'entreprise dans les réalités communicationnelles en conceptions comme en pratiques (Gilles Rouet). La communication de crise n'est donc pas qu'une finalité car elle assure le fonctionnement avant éventuelle crise, maintien la cohésion interne et la réputation pendant la crise et s'appuie sur les retours d'expérience pour préparer les futures crises. Au-delà de la gestion de crise, elle a d'autres fonctions notamment une fonction mercatique qui met en exergue sa responsabilité dans la réussite organisationnelle par des techniques destinées à faire aimer un bien ou un service. Autant en situation de crise, elle se déconstruit en sous-ensemble d'activité, en période hors crise, elle protège la survie d'une forme organisationnelle. Elle va organiser la gestion de la crise et la gestion de communication dans l'organisation sans se détacher de ses objectifs classiques (cognitif, conatif et affectif) qui se retrouvent permanemment mis en évidence dans tous les rôles qu'elle peut représenter. C'est pourquoi Gilles-Guérin Talpin disait qu' *“alors que la gestion de crise va constituer à prendre des décisions, à partir de son instant de déclenchement pour atténuer son intensité, la communication de crise dans son concept de globalité va intervenir tout au long de la vie, agissant sur les séries causales, (phase*

⁵¹ Henry Mintzberg, « *Structure et dynamique des organisations* », Paris, Ed. d'Organisation, 1982;

⁵² Organisation Scientifique du Travail (OST) : une méthode de rationalisation de la production afin d'augmenter la productivité et des rémunérations dû au rendement (salaire aux pièces). Taylor est soucieux de l'intérêt des ouvriers. En deux principes, verticale et horizontale, son OST va permettre de réduire les coûts par unité et la spécialisation. Toutefois, l'OST va engendrer l'épuisement des plus âgés et la fatigue chez les ouvriers.

préventive), sur la vie de la crise (phase curative), et même parfois bien au-delà de la fin technique (exemplarité, retour d'expérience, capitalisation...)”. La communication de crise englobe la gestion de crise car elle prévoit la résolution et prépare le retour au calme. Par ailleurs, en situation de crise, il y a la peur. La peur stimule le désir de savoir (dans le sens d'être informé) davantage ce qui se passe et le silence vaut l'acceptation de tout type d'information par l'opinion. Cette dernière prend le risque d'être désinformé ou mésinformé par des sources parfois crédibles ou peu avec des informations erronées. Mais, comme “les matériaux sur lesquels les mots sont inscrits importent davantage que les mots eux-mêmes” (Mc Luhan 1962)⁵³, elle se contente de ses informations qu'elle partage. Ce qui alimente les crises ou favorise leur résolution si l'information est bonne. Ces matériaux transforment notre façon de percevoir l'information voire plus depuis la démocratisation de l'utilisation d'internet, notamment. Eu égard à cela, la communication de crise permet aux formes organisationnelles d'anticiper et répondre aux besoins d'informations de la population. C'est l'exemple de la crise chronique de 1996 qui sera résolue par les précautions des mairies face à la révélation méconnue de l'opinion publique. Cette stratégie de crise répond à l'infobésité et à l'interférence dans la circulation de l'information évitant que la crise soit plus exécrable. Toutefois, dans des travaux de Roux Dufort, la gestion de la crise n'est pas qu'un exercice de communication destiné à convaincre l'opinion du bien fondé et de la légitimité des actions des entreprises. Ceci dit, même si la communication de crise est essentielle, elle n'est pas un outil isolé qui peut gérer certaines crises. Elle doit être attachée à des actions ou précédées d'actions en fonction de la nature de la crise et son ampleur et s'adaptée. Pour dire que dans certaines crises, la communication de crise devient la communication sensible. Toute tentative d'explication de la crise est mal vue en premier plan. Lors d'un accident avec des victimes (morts ou blessés), la communication vient au second plan ou se fait d'elle-même par d'autres entités que la structure concernée elle-même si les actions stratégiques sont bien pertinentes. La prise en charge des victimes lors d'un crash et l'ouverture de cellule psychologique famille seraient d'autant plus opérationnelles et bien vues dans l'immédiat que de communiquer sur la responsabilité de l'organisation. En résumé, si la communication est indispensable dans la gestion de crise, cela reste une bonne communication, rigoureuse, flexible, ouverte et prête après des essais et des simulations. Une communication de crise centrée sur une vision

⁵³ Marshall Mc Luhan « *Message et Massage, un inventaire des effets* » (1968). 160 p. (titre original : (en) *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects*, Bantam Books, New York, 1967.)

réparatrice de la réputation d'une organisation est un mauvais exemple de communication de crise. Au lieu d'être au service de la gestion organisationnelle, elle amplifie la crise. Dans la deuxième partie d'*Apprendre à gérer la crise*, Patrick Lagadec souligne que le problème dans la mobilisation des capacités collectives en période de crise est dû à l'organisation de la communication. Dans ce cas, la lourde tâche de la communication de crise lui enlève toute capacité de se projeter sur d'autres plans ou de gérer d'une manière efficiente ses autres activités même en temps de crise.

2.3- La communication de crise comme une communication globale

“Les structures de la fonction communication en temps de crise doivent être les mêmes que celles qui sont utilisées en temps normal. En d'autres termes, les structures normales de la communication d'un système doivent être parfaitement adaptées à toutes formes de crises (...) L'existence d'une cellule de crise n'a d'intérêt que si elle est utilisée en permanence, même en l'absence de crise, comme un outil normal dans le fonctionnement du système. Ainsi 'structuré', la communication en situation de crise ne se différencie pas de la communication 'du temps normal', si ce n'est par la nature éventuelle de sujets traités : les acteurs sont naturellement rodés à l'utilisation des mécanismes, des procédures, des outils...” (Talpin 2003)⁵⁴. En temps de crise, la communication utilise tous les outils et techniques comme les enquêtes, les relations presses, le journal d'entreprise, la publicité, les conférences et le numérique... Cela participe à l'anticipation des effets des crises et la gestion du retour au calme (Sartre 2012). La communication de crise produit des connaissances épistémiques appliquées par un individu et un groupe à tout ou partie des objets conçus, elle priorise la généralisation sur la particularisation (Rouquette 1998). Elle concerne la plupart des aspects de la communication d'entreprise (Thierry Libaert, « *communication de crise* », p13-14. (2010) et s'applique à la communication institutionnelle au travers de l'atteinte à l'image globale, à la communication produit en raison de la défiance envers certaines marques, à la communication financière puisque le cours de l'action sera impacté, à la communication interne, parfois à la communication d'influence et au lobbying.” La communication en situation de crise relève en ce sens de l'“ingénierie sociale” (Miège 2000). Un phénomène

⁵⁴ Gilles Guerin-Talpin, *Communication de crise*, p102-103, (2003)

d'une grande importance sur le plan social, économique, culturel, politique, etc, qui témoigne d'une ascension dirigée qui devra porter la nécessité d'une discrétion équilibrée et subtile et d'une lucidité distante. L'objet de la crise est un objet de communication dont la récurrence appelle à une adaptation permanente pour une gestion coordonnée et actuelle. Avec la sollicitation des nouveaux outils aussi nécessaire qu'indispensable tel que les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

2.4- Adaptation à l'esprit de la société contemporaine : les NTIC

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication redessinent les contours de la communication de crise. Si celle-ci remonte en début de XX^e siècle, l'implication de la technique dans son processus a fait un boom il n'y a que quelques années. La nouvelle communication de crise (basée sur le numérique) ne fait pas fi de l'ancienne, elle s'en inspire pour mener ses actions. Elle systématise sa gestion de crise dans un fonctionnement social sous les auspices d'internet, outil de propagande et grand lieu de distorsion de sens lourds ou les approximations syntaxiques et les pauvretés du langage dégradent la qualité des informations (Heiderich 2000). Entre la surmédiation, la démocratisation de l'accès à internet, la globalisation,... La crise n'a besoin que de deux secondes pour faire la distance New York- Pékin. Les moyens de communication surmènent la communication de crise. Face à une communication asymétrique dans le numérique (Manga 2018), elle établit le lien entre les différentes informations prises par leurs sources et leurs légitimités pour les déconstruire. Cette dernière a su jusque-là s'adapter, faire sa place, développer des pratiques fortes pour gérer les crises en exploitant et analysant les informations en temps réel pour définir des lignes directrices de soutien de la stratégie de défense des organisations. En partant du principe "tout ce qui commence en ligne se termine en ligne" (Heiderich 2000), la communication de crise devient rapidement une opportunité de valorisation d'image des formes organisationnelles qui mixe la sortie de crise à une forme de guérilla marketing. Le cas Kit Kat chez Nestlé révèle une véritable stratégie de veille, de promotion et d'envahissement de l'espace numérique en devenant une stratégie commerciale au final. On note le développement d'un consensus s'articulant autour d'un dialogue fondé sur les valeurs humaines, sociales,... opérant un modèle ouvert qui tient compte des aspects culturels et sociaux des divers publics. Malgré cette valeur que peut avoir la communication

de crise dans ce nouvel univers dans lequel elle se retrouve embarquée, pour d'autres auteurs "dire que la crise est une opportunité est beaucoup plus un effet de manche à la mode qu'une réelle conviction" (Dufort 1999)⁵⁵ car le consommateur est souvent enclin à l'oubli pour peu qu'une nouvelle crise apparaît dans les médias.

Conclusion

Cette approche souligne l'importance de la mise en place d'une communication de crise dans la gestion organisationnelle. La communication de crise s'inscrit dans une stratégie de communication globale dans la mesure où elle utilise toutes les techniques de communication organisationnelle en période hors crise. Il faut dire que la légitimité de tous ces propos tiennent du moment que la communication en temps de crise est organisée en amont par des stratégies construites. Pour nous, si l'on croit pouvoir gérer une crise en mettant la communication au second plan, la gestion de la crise est un échec avant même que la crise ne s'annonce.

CHAPITRE II : MÉCANISME DE GESTION ET DE COMMUNICATION DE CRISE PUBLIQUE EN SITUATION ÉPIDÉMIQUE

⁵⁵Christophe Roux-Dufort. (1999). « *La gestion de crise. Un enjeu stratégique pour les organisations* », 190p. éd De Boeck

Introduction

La gestion de crise est très complexe, selon les formes organisationnelles, les stratégies sont différentes. Ces stratégies de communication de crise peuvent être différenciées selon que la crise soit prévisible (liée à l'événement prévu par l'organisation comme un manque de matière première qui pourrait entraîner une rupture d'activité) soit imprévisible (quant à elle, surprend les différents acteurs comme la propagation des rumeurs sur un bien ou un service). La gestion d'une crise telle la COVID19 est du ressort du gouvernement. En fait, la fonction régaliennne et humaine qui inclut les activités civiles, judiciaires, militaires, alimentaires, de gestion de l'eau et de santé (Linde 2020) permet à l'État d'intervenir dans toutes les crises pouvant mettre en péril l'intégrité nationale en affectant le territoire. Ainsi, la gestion de la crise sera construite selon des modalités interministérielles sous l'égide du chef de gouvernement avant d'être une affaire territoriale. La Cellule Interministérielle de Crise (CIC) met en place des directives nationales et les organisations territoriales, des directives territoriales gérées par les préfetures de zone de défense en passant par les ARS. La communication de crise est omniprésente dans tout ce processus. Elle anticipe par des veilles, planifie des actions de sensibilisations et construit des documents de références. Comment est organisée la gestion de crise publique et quelle est la place de la communication en situation épidémique ?

I- La gestion de la crise publique

1.1- Le processus

- **Survenue de la crise majeure** : c'est une rupture dans le fonctionnement normal d'une forme organisationnelle due à un événement soudain et brutal portant une menace à la stabilité et à l'existence qui appelle à une réaction urgente
- **Réunion interministérielle et activation de la cellule interministérielle de crise** : c'est la mise en œuvre d'une réponse globale de l'Etat. La gestion est confiée au premier ministre. "le 1er ministre détient le pouvoir et gère la crise" **Article 21 de la constitution**. Il peut déléguer la tête de la gestion soit au ministre de l'intérieur soit au

ministre des affaires étrangères selon que la crise soit sur le territoire national ou à l'extérieur.

1.2- L'organisation et le fonctionnement

- **La cellule** : elle est constituée de quatre cellules : **la cellule « situation »** qui dresse un état des lieux de la crise en s'intéressant notamment à ses origines, à son impact matériel et humain ainsi qu'à ses conséquences potentielles ; **la cellule « anticipation »**. Elle identifie tout événement pouvant compliquer la gestion de la crise et propose des actions pouvant être mise en œuvre en conséquence ; une fois le diagnostic réalisé, **la cellule « décision »** examine les propositions d'action produites par les cellules « situation » et « anticipation » et prend des décisions pour la conduite de la crise. Elle donne également les directives nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises et s'assure de leur exécution. **La cellule « communication »** élabore un plan de communication adapté et pilote l'ensemble des actions du dispositif de communication. Le plan de communication permet notamment d'informer la population sur l'événement et les mesures prises. Par ailleurs, il favorise la diffusion des recommandations nécessaires
- **Les acteurs** : la présidence, le premier ministre, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le ministère de l'intérieur, le ministère des armées, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de la solidarité et de la santé
- **Le Bilan** : déterminer la sortie de crise est plus difficile qu'il n'y paraît. A première vue, on pourrait croire que la sortie de crise commence dès que l'événement déclencheur baisse en intensité. Cependant, les crises connaissent parfois des rebondissements. Par ailleurs, le sortie de crise suppose de mettre fin aux mesures spécifiques liées à la gestion de crise. Enfin, le bilan de la gestion et de prendre en compte les retours d'expérience afin d'améliorer les pratiques et de diffuser la culture des risques.
- **La préparation aux prochaines crises** :
 - les plans : planification de la prise de décision des autorités pour faire face à une situation de crise.

- La veille : des moyens humains et techniques sont déployés pour effectuer une mission de veille. Les autorités publiques et les opérateurs sont ainsi équipés d'outils de veille performants et adaptés à chaque type de risque.
- Les exercices : Des exercices de crise sont organisés par l'Etat sur les risques les plus probables. Les participants venant de tous horizons sont placés dans une configuration la plus réaliste possible afin d'apprendre à travailler ensemble, de s'appropriier les procédures et les outils et d'identifier les manques éventuels. L'exercice s'étend en général au moins sur une demi-journée. L'analyse de l'exercice permet d'apporter des corrections là où des faiblesses ont été identifiées

1.3- L'organisation territoriale

On distingue quatre niveaux de gestion de crise selon Christophe Van Der Linde : **le premier niveau** concerne le centre de décision qui formule les axes stratégiques à suivre. Son intervention est générale. Il aborde des stratégies nationales s'appliquant à tout le territoire. Cette dimension montre que la sécurité est la première obligation d'un État (Chirac 1894). Il coordonne les actions dans les zones de défense, les départements et les régions. D'un point de vue communicationnel, il met en place les éléments de langage pour les relais territoriaux d'information. **Le second niveau** représente le niveau zonal. Les acteurs sont le préfet de zone de défense et la direction générale des agences régionales de santé. Il est le responsable de l'élaboration des mesures non militaires de défense, de la coordination des moyens d'activité civile et de la diffusion et de la coordination de l'information, ainsi que l'administration et la coordination. Par ailleurs, on a **la préfecture de département et le DG ARS** (Direction Générale de l'Agence Régionale de Santé). Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif. En s'appuyant sur l'évolution, il prépare l'ensemble des acteurs et coordonne la musique de la gestion de la crise. Enfin, **les communes, les mairies et les hôpitaux**. Ils ont une légitimité qui leur est accordée du fait de leur place entre la proximité et la rationalité. Ils donnent des réponses rassurantes aux populations. Ce niveau s'inscrit dans une opérationnalité de la gestion et la communication de crise.

1.4- Les outils de gestion de crise territoriale (DICRIM et PCS)

- **DICRIM** : Régi par l'article de loi **Articles R125-9 à R125-22**, le DICRIM est document **d'information préventive** produit par une commune elle-même à **destination du grand public** et plus spécifiquement de ses administrés réglementé et obligatoire pour les communes soumises à l'obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS). Il contient des informations sur l'implication des citoyens dans la prévention des risques majeurs doit constituer l'une des priorités pour l'ensemble des communes du territoire, et ce indépendamment des risques auxquels elles sont exposées. Il est doit être composé de plan de prévention des risques, de plan particulier d'intervention. Il est ouvert à tous les publics et consultable librement dans les mairies et sur internet. Son objectif est de rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité en situation d'exception le préparant aux risques majeurs et de développer des connaissances et cultures du risque indispensable en situation de crise

- **PCS** : il est régi par la **loi 2004-811 du 13 août 2004** relative à la modernisation de la sécurité civile donne une valeur juridique au PCS et s'impose au maire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN), d'un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) (**article L.174-5 du Code Minier**), ou celles possédant un Plan Particulier d'Intervention (PPI). Son objectif est de mesurer la sauvegarde et la protection des citoyens, de fixer les moyens à la diffusion de l'alerte et des mesures de sécurité et de recenser les moyens disponibles pour accompagner et soutenir les populations.

II- La communication dans les étapes de la gestion de crise épidémique

La gestion des situations épidémiques est soumise en France à un plan national de prévention mis en place par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale et

consigné dans un document d'aide à la préparation et à la prise de décision. Ce document guide l'action publique en situation de crise. Il est destiné à tout le monde et participe à la « construction d'un processus singulier de responsabilité » (Brunet 2007). Il est en trois parties, le cadre général, les actions permanentes et en situation de pandémie. Il s'inspire des approches théoriques de la crise pour établir une stratégie nationale et locale adaptée.

- **Phase préliminaire : le freinage de l'introduction du virus sur le territoire :**

C'est le moment d'apparition des premiers signaux d'alerte ou "il faut avoir le courage des questions, surtout si on n'a pas les réponses, et encore plus s'il s'agit de questions taboues, parce que les crises de demain, c'est souvent le refus des questions d'aujourd'hui" (Lagadec 2004). En situation épidémique, elle se résume dans la mise en œuvre de mesures telles que les contrôles sanitaires, la prise en charge médicale des cas et de leurs contacts, la mise en place de mesures barrières pour mieux préparer le territoire. C'est la phase de réflexion et d'analyse sur l'étendue de la crise dans d'autre secteur, où il est nécessaire de voir la nécessité d'activation de la CIC. Il y a une mise en place des premières mesures notamment au niveau des filtrages aux frontières. Cette phase justifie que la rapidité de la réaction est un paramètre valable quel que soit le type de crise (Libaert 2015). La communication publique de crise *s'inspire de ce qu'elle a appris* (F. Lagadec 2021) durant les crises similaires pour mettre en place une feuille de route qui accompagnera la stratégie de gestion de crise. L'essentiel de son rôle consiste dans l'information et le partage des informations gouvernementales au niveau nationales et zonales. Au niveau local, l'opinion publique accorde une crédibilité à ses informations de proximité que généralement ce qui s'adressent à tout le monde. Ainsi, comme pouvaient le dire Combalbert et Delberque, la réactivité est un prérequis essentiel en gestion de crise. Plus vite sera mis en place cette structure, plus rapidement le problème pourra être circonscrit et traité.

- **Phase aigüe : Le freinage de la propagation du virus sur le territoire**

Le cumul des cas accroît les conséquences de la crise. C'est la phase de la mise en œuvre des mesures barrières et du système sanitaire. Il s'agit de ralentir la propagation du virus qui circule sur le territoire. La stratégie consiste dans une économie des moyens humains et

matériels pour avoir un potentiel nécessaire à l'étape suivante. Il y a une mesure de la probabilité d'absorption des flux de patients et la prévision des scénarios d'évolution de la situation. La communication publique de crise se saisit de la perception de la crise par l'opinion, par le monde de la santé et appréhende les rumeurs. En effet, l'émotion et la peur est ce qui anime l'opinion publique. Il est en ce sens nécessaire de gérer les relations avec les publics à travers une élaboration stratégique positive (Heiderich et Maroun 2018)⁵⁶. Il faut renoncer à "l'arrogance du sachant" en développant une théorie d'acceptation de la situation des actions de prospection. Le déploiement des moyens de protection individuel et collectif, leur mise à disposition et leur utilisation sont des exemples d'actions sur lesquelles s'établira la communication de crise publique a ce stade. On assiste à l'activation des réseaux de conseillers médicaux pour informer sur les informations médicales, le développement des conseillers de proximité pour former sur les mesures et la présence permanente dans les médias rappeler les bons gestes.

- **Phase chronique : L'atténuation des effets des vagues épidémiques**

C'est la phase critique. L'actualité estivale devient l'actualité de la crise. Les informations en continu demandent une très grande capacité de réponse rapide face à la psychose, à la désinformation et à la mésinformation. On assiste au début des vagues et à l'arrêt de la surveillance individuelle pour une veille sanitaire. L'objectif est de limiter les dégâts par les mesures mises en place en phase aiguë, de réduire la charge sur le système de santé, de limiter l'absentéisme au travail, de renforcer la capacité de réponse sanitaire. La gestion de la crise se perçoit dans la prise en charge des cas les plus critiques en remettant à plus tard d'autres opérations médicales aussi importantes à un autre moment. La communication de crise centralise les demandes d'information et priorise la réponse aux urgences médicales, multiplie et renouvelle sa stratégie pour mieux sensibiliser l'opinion publique. Elle établit des repères durant cette phase qui construisent son cheminement et son accompagnement de l'action publique. Toutefois, sans affirmer l'exhaustivité de ses repères dans son ouvrage, Véronique Sartre évoque des variables comme la gestion du temps (pour garder la main sur les discours), être une source d'information fiable et cohérentes (assouvir le besoin d'entendre la vérité), l'accord sur l'évènement (créer une cohérence en communication et stratégie de gestion de

⁵⁶ Heiderich Didier, Maroun Natalie. (2018), 10 p. *Magazine de la communication de crise et sensible*

crise), l'anticipation (imaginer les évolutions de la situation) et la valorisation des principes de précaution (pour protéger l'opinion publique des risques réels et des risques construits).

- **Phase de cicatrisation : revenir à la situation antérieure**

Lors de la crise sanitaire, il y a une nouvelle reconstruction du social en fonction de la crise. Cela affecte profondément les rapports interindividuels et la vie en communauté. La psychologie individuelle et collective mute parfois vers une nouvelle perception sociale avec des conséquences sur l'économie et la politique territoriale et nationale. Le but est de retourner le plus rapidement à la situation d'avant crise (situation normale). La gestion de l'après crise épidémique consiste ainsi dans l'évaluation des conséquences de la vague pandémique, de la préparation à une éventuelle nouvelle crise et la poursuite de la répression contre les difficultés engendrées par la crise. Edgar Morin (1986) dira qu'on voit ici, le double visage de la crise : risque et chance, risque de régression, chance de progression (...) la crise met en oeuvre et nécessairement l'une part l'autre, désorganisation et réorganisation ; toute désorganisation accrue porte effectivement en elle le risque de mort, mais aussi la chance d'une nouvelle réorganisation d'une création, d'un dépassement.

III- La communication de crise en situation épidémique

“L'efficacité des mesures prises pour prévenir et lutter contre une pandémie grippale repose sur la qualité des relations entre les autorités publiques et la population ainsi que sur la participation de chaque citoyen” (*Rapport de Jean Pierre Door 2006*). En situation épidémique, la communication est un élément stratégique qui est avant, pendant et après chaque action. Cette omniprésence permet à Heiderich⁵⁷ d'établir en trois temps l'implication de la communication en gestion de crise. **En Amont**, l'organisation de la communication de crise consiste dans le plan de communication de crise et les fiches réflexes qui organisent la stratégie de relations publics de crise, l'élaboration des relations presse de crise, l'élaboration et la conduite d'exercices de communication crise, la préparation et entraînement des porte-parole et le média training sensible et de crise. **Durant la situation d'exception**, elle permet d'effectuer la cartographie des publics, de réfléchir à la politique de crise, de mettre en place

⁵⁷ Didier Heiderich, « Document de préparation et de formation à la communication de crise »

une stratégie de message et d'argumentation, de gérer les médias, d'entraîner à la prise de parole.... **Après la crise**, elle utilise le retour d'expérience (RETEX) pour améliorer les dispositifs de crise et des relations publics et presse. Les objectifs de la communication en situation de crise sanitaire sont attachés à l'adaptation des discours publics, à l'accord des privilèges aux relais professionnels dans la diffusion de l'information à la population, à la rationalisation des débats d'expertise et à l'établissement d'un lien de communication permanente.

3.1- Eléments fondamentaux de stratégie de communication

Maintenir le lien de confiance avec la population	Favoriser l'adhésion aux mesures prises	Permettre aux concitoyens d'être acteurs
Informersur la réalité de la situation (état du risque et de sa perception, bi- lans, avancées des recherches...)	Expliquer avec pédagogie les conditions de mise en œuvre des mesures : - aux élus, - aux partenaires sociaux, - aux professionnels de santé, - à la population.	Transmettre les conduites à tenir pour favoriser la bonne mise en œuvre des mesures décidées.
Communiquer sur la mobilisation des moyens de réponse (ressources humaines et matérielles...)	Donner le sens des mesures prises et les raisons qui ont motivé leur choix.	Communiquer Des recommandations d'autoprotection et de vigilance.

3.2- Eléments variables à prendre en compte en fonction du contexte

Contexte international	Etat des ressources	Etat de l'opinion
Contexte territorial	Niveau du risque	Contexte politique

- **Contexte international** : la crise évolue dans un contexte global que toutes les nations sont tenues de prendre en compte pour mettre en place des projets de gestion de crise. L'interconnexion des nations facilite le partage des crises et appelle à l'anticipation. Ce qui revient par exemple à gérer la circulation internationale en mettant des barrières frontalières ou en contrôlant les entrées et les sorties des territoires.
- **Contexte territorial** : L'évolution de la crise au nord n'est pas forcément celle du sud ou de l'est. Le contexte territorial tient compte de l'adaptation de la stratégie de gestion en fonction des impacts zonaux.
- **Etat des ressources** : Il s'agit de gérer la crise en fonction des moyens humains, matériels, technologiques,... disponibles.
- **Niveau du risque** : Le risque est évalué et prévu par des méthodes mathématiques, probabilistes et statistiques. On reconnaît la probabilité d'exposition par l'évaluation du niveau de risque. Cette évaluation est quantifiée pendant l'épidémie par des couleurs vertes (pas de risques), jaune (risques moins élevés), orange (risques élevés), rouge (risques très élevés).
- **Etat de l'opinion** : l'opinion oriente la gestion de la crise par les informations qu'elle diffuse. Se saisir de l'état de l'opinion est du ressort de la communication qui va analyser son évolution afin de communiquer en conséquence pour que la gestion stratégique de la crise se concentre sur la crise et non sur l'opinion.
- **Contexte politique** : il peut affaiblir ou renforcer la capacité de gestion. Il réaffirme les enjeux économiques, politiques et sociaux lors de la crise. Il est indispensable de maintenir la stabilité politique pour mieux gérer la crise.

Conclusion

L'organisation et la communication de crise publique en situation épidémique est certes appréhendable par les théories de crise. Cependant, elle demeure originale dans son fonctionnement. Cette analyse en faisant état de l'existence préalable d'action pour faire face aux crises épidémiques affirme clairement la responsabilité du politique et de l'opinion dans la gestion de la crise publique. Pour nous, la résolution de toute crise nationale doit passer par la compréhension du mécanisme de gestion de crise. Comment les différents éléments de cette partie se justifient-ils dans la communication gouvernementale et territoriale durant la COVID19 ?

PARTIE III :

COVID19 : UN EXEMPLE DE COMMUNICATION DE CRISE PERMANENTE QUI MONTRE LA VALEUR DE LA COMMUNICATION DE CRISE

CHAPITRE I : COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE DE CRISE PUBLIQUE PENDANT LA COVID19

Introduction

Parler de la communication de crise dans la situation épidémique actuelle revient à mettre en exergue l'ensemble des nouveaux moyens, outils et techniques qui ont construit la stratégie gouvernementale et territoriale. Pendant cette crise sanitaire, plusieurs communications ont été mises en place. Nous notons que les prises de paroles du pouvoir public, le recours aux médias traditionnels et au numérique a été et continu d'être une arme du processus communication de crise. Dès lors, face aux points de vue globaux d'une communication de crise bâclée⁵⁸, dans quelle mesure la communication gouvernementale justifie-t-elle la valeur de la communication de crise dans cette situation d'exception épisodique ? Nos analyses de propos d'expert et nos observations des discours politiques ont permis de construire un plan en trois parties. **Dans un premier temps**, nous analyserons trois discours de l'exécutif. Il y a plusieurs variables d'analyse d'un discours. Dans ce cas d'étude, les variables qui seront mis en exergue seront d'abord, les éléments de l'énonciation du discours par lesquels on peut analyser les temps, les pronoms et les verbes. Ensuite, l'AFC (Analyse Fonctionnelle des Correspondances), une analyse statistique de l'énoncé qui permet de cerner le positionnement du politique par rapport à la thématique qu'il aborde, l'objet du discours. Et enfin, les modalisateurs qui expriment la valeur de l'énoncé dans le discours. **Dans la seconde partie**, notre analyse portera sur les éléments de langage pendant la situation sanitaire. L'idée est de justifier la coordination que la communication de crise peut permet dans la gestion de crise publique notamment durant cette crise sanitaire. **Pour finir**, un regard sera porté sur le nouvel élément que nos enquêtes ont permis de découvrir : le numérique dont l'apport dans gestion de cette crise est grandiose.

I- Analyse textuelle de trois discours de l'exécutif entre l'entrée en crise et l'annonce d'une potentielle sortie

⁵⁸ <https://fr.statista.com/statistiques/1109462/reaction-gouvernement-coronavirus-opinion-france/>

Un discours désigne un ensemble d'énoncés de dimension variable produits à partir d'une position sociale ou idéologique. A la différence de la phrase, le discours a une unité de dimension supérieure (transphrastique). En science sociale, l'analyse du discours est une technique de recherche qui permet de questionner le fond et la forme d'un discours, de les caractériser, d'étudier des conduites communicatives et de rendre compte des combinatoires produites par l'interaction des contraintes et des choix faits par l'énonciateur (Maingueneau 1979)⁵⁹. Analyser un discours, c'est rendre manifeste les procédés linguistiques qui ne le sont que par rapprochement d'un certain nombre d'énoncés, c'est transformer en assertion explicite ce qui est implicite dans le discours sans le déformer ou le réduire (Collin-Platini 1978)⁶⁰. Nos observations des discours pendant la situation sanitaire nous ont permis de noter une grande force de persuasion dans les éléments de langage produites jouant un rôle majeur dans la gestion de crise. Pour rendre compte de cela, il a été nécessaire de sélectionner des discours et les rassembler selon ce que l'on veut démontrer avant de les analyser dans un logiciel qui a donné les caractéristiques quantitatives et qualitatives. Dès lors, quelle est la valeur des discours politiques pendant la crise sanitaire ? La réponse à cette question sera l'objet de notre analyse.

1.1- Objectif attaché à l'analyse

Nous vérifierons l'hypothèse d'une communication de crise publique basée sur la perception du risque et de réassurance de l'opinion publique pendant cette crise sanitaire.

1.2- L'analyse sociolinguistique de trois discours de l'exécutif

L'analyse du discours portera sur les variables évoquées dans le plan de l'introduction. Ces trois éléments ont pour objectifs de comprendre et montrer la position du locuteur par rapport au discours, son intégration et ce qu'il vise par ses allocutions. Le choix des trois discours est aussi important que les informations qui s'y trouvent. Les deux premiers discours démontrent l'appui du politique sur la méconnaissance de la nouvelle situation par l'opinion et dans les débats qui semble être une grande opportunité de communication exploitée. L'analyse

⁵⁹ Dominique Maingueneau, « *analyse du discours* » 1979, p3-27

⁶⁰ Muriel Collin Platini. (1978). « *La linguistique* ». Vol 14. P29-54.

permettra de justifier la persuasion favorisée par les éléments du langage de ces discours. Dans la continuité, le troisième discours met en évidence la bonne suivie de la méthodologie de gestion des crises épidémiques d'une part, et l'assurance de l'opinion de la maîtrise de la situation d'autre part.

1.2.1- Énonciation du discours

➤ Les pronoms

- **Figure 1 : Tableau des pronoms**

Global	Discours du 12 mars	Discours du 31 mars	Discours du 31 octobre
Pronoms	Pronoms :	Pronoms :	* Pronoms :
"Je" 19.2% (130)	"Je" 25.7% (65)	"Je" 17.6% (36)	"Je" 13.2% (29)
"Nous" 40.5% (274)	"Nous" 29.2% (74)	"Nous" 49.8% (102)	"Nous" 44.7% (98)
"Vous" 11.1% (75)	"Vous" 13.0% (33)	"Vous" 10.7% (22)	"Vous" 9.1% (20)
"Ils" 7.1% (48)	"Ils" 7.5% (19)	"Ils" 5.9% (12)	"Ils" 7.8% (17)

- Récapitulatif de l'ensemble des pronoms des discours par Tropes

- **Figure 2 : Courbes des pronoms**

La courbe d'évolution des pronoms personnels dans les discours

L'énonciation c'est l'ensemble des traces de l'activité du sujet parlant dans l'énoncé, c'est-à-dire «la subjectivité dans le langage». L'analyse porte sur l'utilisation des indices personnels et spatio-temporels dans chaque discours. Globalement, le pronom qui marque la présence de l'énonciateur dans cet énoncé est le « je ». Michèle Monte de l'université de Toulon distingue quatre fonctions du pronom « je » ; il peut exprimer l'acte de langage qui construit l'éthos parfois volontariste ou compassionnel (je ferai tout pour...); il peut exprimer des modalisations qui atténuent la force assertive et construit un éthos modeste (j'estime) ; servir de verbe organisateur du discours ou encore les gestes, les pensées, les actes du locuteur (j'en viens maintenant à l'essentiel), indépendamment du discours qu'il est en train de prononcer (je connais vos préoccupations). Le pronom « je » est caractéristique du paternalisme, une sorte d'établissement ou de recherche de reconnaissance de l'autorité, du protecteur et du responsable. L'objectif étant de s'établir ou rappeler sa place dans la psychologie de l'opinion. Ces pronoms sont utilisés respectivement 130 fois et 274 fois dans les trois discours soit 19,2% des indices personnels et 59,7% en tout. Les autres pronoms notamment le « vous » et « ils » sont aussi utilisés 75 fois (11,1%) et 48 fois (7,1%). Michèle Monte dira que le « vous » est souvent le signe d'un débat polarisé où l'on cherche fortement à convaincre, alors que la prédominance du « nous » indique plutôt une argumentation par les valeurs communes. Quant au « ils », dans une approche Benveniste désigne une généralité indéfinie du « on », un facteur d'illimitation et non de multiplication. Les marques d'énonciation du discours se caractérisent

dans chaque discours (voir schéma ci-dessus). On peut y voir une utilisation de presque tous les pronoms d'une façon ou d'une autre dans les corpus. Ces indices démontrent la présence de l'énonciateur dans son discours (je et nous) et de la complexité de sa posture. En effet, dans une analyse textuelle de discours, il est rare de voir dans un même discours une utilisation simultanée et pratiquement moyenne de tous les pronoms, indices énonciatifs du discours. En général, là où il y a une figure rhétorique d'emploi constant ou de suremploi du « je » (forme mono référentielle) qui est une manière directe de marquer son rapport avec les individus et les personnalités sociales, il y a rarement usage du « nous » puisque le « nous » est un embrayeur qui unifie le destinataire et les participants à l'interaction verbale (Benveniste 1968)⁶¹. Pour nous, utiliser conjointement des indices différents relèveraient plutôt d'une volonté de « manipulation » par le discours car la présence du locuteur est ambiguë et le discours se termine comme une parenthèse ouverte qui provoque une confusion dans l'esprit. Avec le pronom « nous » et le « vous » dans cette forme, on peut lire un déplacement de la responsabilité dans le discours. Par le « nous » l'énonciateur se fait voisin du destinataire, avocat et justifie la volonté de rassemblement collectif pour une poursuite. Le « nous » intègre le locuteur dans le discours, il se sent moins seul, pris en compte dans le processus. Le « nous » efface la difficulté d'acceptation de la décision de l'autorité car la participation dans le collectif devient une participation de soi, par soi et pour soi. Le locuteur intègre les individus dans le discours, dépasse ou inconscientise leur sensibilité et endormi leur moi (Freud 1923). Cela a pour but de montrer l'engagement et l'implication dans une lutte. En ce qui concerne le « ils », il souligne une déresponsabilisation dans le discours quand il est pris seul, entouré d'un actant, le « il » devient l'élaboration des consignes. On peut entendre par le « il », le « on ». C'est une volonté d'un regroupement occasionnel dans un langage familier (Guespin 1986)⁶². Ce discours peut être classifié entre un plan **objectiviste et subjectiviste** avec sa forte fonction conative. Dans un discours objectiviste, le locuteur utilise les indices « il/elle » alors que le plan subjectiviste met plutôt en avant les indices personnels singuliers « je » et « nous ».

- **Figure 3 : Graphique des pronoms**

⁶¹ Émile Benveniste, (1968 et 1969). *Dernières leçons. Collège de France.*

⁶² Guespin J et Marcèle JB. Pour la glottopolitique. (1986). P5-34

Histogramme des pronoms dans les trois discours par Tropes : utilisation des pronoms dans le graphique

La représentation confirme le premier schéma. Sur une échelle de 0 à 1084 pronoms, les trois discours présentent un minimum de 29 pronoms et un maximum de 69 pronoms par paragraphe répartis du début à la fin pour chaque discours. L'utilisation globale des indices pronoms est de 40 par paragraphe.

- **Figures 4 : les indices de temps**

Histogramme des temps dans les trois discours sur tropes

Les indices de temps situent un moment par rapport au temps de l'énonciation. Ils se réfèrent au moment et au lieu de l'énonciation et se caractérisent par les adverbes et les adjectifs notamment

les adjectifs démonstratifs. Il utilise les indices de temps, “parfois”, “souvent”, “dernière fois”, “aujourd’hui”... Au total, il y a 194 fois l'utilisation des indices de temps dans le discours. Ces indices ont pour but de donner au texte un aspect concret, réel, d'assurer le dépaysement du lecteur afin de lui proposer par la suite une voie de redirection à l'opinion.

1.2.2- Analyse factorielle des correspondances (AFC)

L'analyse du discours emprunte généralement la conception benzécienne de l'analyse factorielle des correspondances (AFC) qui⁶³ définit l'AFC comme une méthode descriptive d'analyse permettant d'étudier un tableau de contingence conduisant à une représentation graphique. Le tableau de contingence qui est une représentation permettant de répertorier des données comptées et d'estimer la dépendance des caractères. Elle est un outil permettant de réduire la dimension des données en conservant le plus d'information possible (Escoffier 1998). Si dans les analyses énonciatives nous tentons de cerner la présence du locuteur dans le sujet et par rapport aux destinataires du discours, cette partie analysera la position de ce dernier par rapport aux thèmes. On démontre l'affinité du locuteur dans les fréquences d'évocation. Dans le sens de notre hypothèse, ce positionnement enseigne sur les actions décisives qu'on verra ensuite dans les modalisations.

- **Figure 5.2 : AFC**

Positionnement des trois discours par rapport à l'énoncé sur Lexicométrie 3

⁶³Benzécri J.-P. et coll. 1973a, « L'analyse des données. »1 La taxinomie, Paris, Bordas.

L'AFC démontre un tableau de trois classes à partir des épisodes des trois discours. Ces classes identifiées démontrent des pronoms, des modalisateurs et des lexiques. On en déduit des thématiques comme la capacité de gestion de la crise, les urgences, la stratégie, les actions et les mesures. Ces thématiques sont les mondes lexicaux qui organisent les contenus. Ils matérialisent les variables internes au corpus en établissant leur lien avec le centre du sujet.

1.2.3- Les modalisateurs

- **Figure 7.1 : les modalisateurs**

- **Figure 7.2 : modalisateur d'intensité**

Histogramme et graphique étoilé de la variation de la modalisation dans les trois discours - Tropes

Les modalisateurs désignent la plus ou moins la grande adhésion du locuteur à l'égard de son propre énoncé et s'inscrivent dans la problématique de l'énonciation. On distingue deux dimensions dans tout énoncé : le modus et le dictum (Bally 1965)⁶⁴. Le Modus est l'attitude du locuteur par rapport à la réalité du contenu exprimé et le dictum, le véhicule le contenu propositionnel (Cobo 2011). La modalisation permet d'explicitier l'hétérogénéité du locuteur dans le discours. Il existe plusieurs marques de modalités par lesquelles le locuteur se manifeste dans un discours. Dans ces discours, les temps et les modes verbaux, les verbes, les adjectifs, les auxiliaires de modalité et les locutions adverbiales seront les éléments analysés. A travers ces éléments, il est possible de ressortir la référence à l'action voulue et la nécessité de la mettre en place.

Les deux représentations ci-dessus montrent l'aperçu global de la modalisation dans les trois discours. Globalement, le locuteur est très présent dans les trois discours. Il laisse peu de place au doute. Sur la première représentation, sur un pic des 50 utilisations des modalisateurs, le locuteur utilise 40 fois. Cela marque son adhésion dans le discours et sa proximité avec le sujet. La deuxième figure démontre particulièrement la mise en avant la persuasion à travers des actes "entreprises", "gouvernement", "citoyen", "mobilisation" et des actes comme "jour", "semaine", "mois", "année", "virus". Ses modalisateurs expriment l'objectivité face à la menace et incitent l'action individuelle et collective.

1.3- Interprétation des discours

1.3.1- Interventions sur la perception du risque

Intervenir sur la perception du risque, c'est engager l'émotion, les sensations et les sentiments de l'opinion publique. Dans ces discours, il y a un champ lexical de la "peur". C'est-à-dire, une volonté d'agir sur la conception du danger chez les individus pour faire changer les comportements. « En communication de crise sanitaire "l'idée est d'intervenir sur la perception du risque. Le risque c'est de dire "*vous êtes exposés*" ou que "*vous allez être exposés*". En définition, le risque c'est la probabilité de l'occurrence d'un danger » (Parent – Entretien 4). Et, dans l'action, le discours sur le nombre de morts, d'hospitalisés ou la

⁶⁴ Bally, C.1965 « *Le langage et la Vie* », p7. 3ème édition augmentée, Droz, Genève.

saturation des capacités des établissements de santé augmente cette perception du danger. «C'est vrai que cela suscite la peur qui est un sentiment profane face aux dangers mais l'utilité est que cela tient du positif puisqu'à long terme le but est d'écarter le danger. » (Parent - Entretien 4). La communication de crise publique vise à émouvoir, à éveiller un sentiment de culpabilité mais, à déclencher de l'adrénaline afin de pouvoir proposer et s'assurer de l'adoption du bon comportement. La finalité est de générer l'équilibre du bien-être. C'est pourquoi Jean Christophe Alquier disait que « la bataille se joue sur l'émotion : vous pouvez avoir raison techniquement et juridiquement, si vous avez tort émotionnellement, vous avez tort sur tout » (De Courtivon 2004). Et quand les discours visent l'émotion, la raison a du mal à l'emporter. La crise est une crainte de l'imaginaire collectif (De Courtivron 2004) qui lorsqu'elle survient, démontre un boom dans la recherche d'information. Et si l'opinion n'est pas informée à la source, elle se contente de ce qu'elle trouve. La communication de crise sanitaire joue sur ce registre dans ces discours car elle va tenter de répondre aux problématiques par une logique qu'elle a construite. Une logique qui va assouvir l'appétit du besoin d'information et assurer une maîtrise de la situation et à l'occasion permettra d'éviter « *le débrayage de la population, pire, la guerre civile* » (Boisson - entretien 3). Agir sur l'émotion s'affiche dans ce contexte comme une technique de communication et de gestion de crise par la manipulation de l'opinion. Cette manipulation par l'action sur le registre émotionnel est ce qui explique la présence de verbes d'action.

1.3.2- La réassurance politique

- **Figure 8.1 : Style argumentatif**

ALLOCATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 28 OCTOBRE 2020-SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI Françaises, Français, Mes chers compatriotes, La dernière fois que je suis adressé à vous au sujet de la pandémie

- Le nombre de contaminations rapporté à la population a doublé en moins de deux semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédées du COVID-19, qui sont les lieux où nous sommes contaminés le plus. Faut-il nous le reprocher maintenant ?
- comme tous nos voisins nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie, par un virus
- vous ne donnons pas aujourd'hui, un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront saturés très vite
- vous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront
- L'âge est le facteur prépondérant, 85%des malades décédés ont plus de 70 ans.
- vous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux.
- Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs ?Nous pourrions certains le préconisent-ne rien faire.
- Et vous créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes,
- des Agences Régionales de Santé, 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contact
- Mais si ce système peut être efficace avec quelques milliers de cas par jour,
- Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui.
- de nos manques durant la première vague. Nous avons formé aussi près de 7000 infirmiers
- qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, nous allons les porter au delà de 10 000 lits en réanimation.
- le Ségur de la santé qui correspond à 8 milliards par an investis dans l'hôpital
- Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux :
- Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps : nous au printemps, nous au printemps,
- C'est d'abord le retour de l'attestation, comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront
- Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public,
- que par la mobilisation de tous et chacun à son rôle à jouer. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans,
- et assurer la bonne application des mesures prises. Que ce soit près de nos jeunes dans le temps périscolaire
- L'ensemble de ces mesures entrera donc en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi.
- alors nous pouvons alléger certaines contraintes en particulier sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer.

Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des Samu et de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité.

- Face à cela, la priorité absolue pour notre Nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien.
- c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire.
- et les services de l'Etat ont organisé bien les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain
- nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux
- Un service de garde sera mis en place région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour qu'en effet,
- notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19
- au Samu de Paris, une mobilisation magnifique, étonnante, exemplaire de des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels.

Photographie justifiant le style argumentatif dans les corpus sur tropes

• Figure 8.2 : Propositions

ALLOCATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 28 OCTOBRE 2020-SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI Françaises, Français, Mes chers compatriotes, La dernière fois que je suis adressé à vous au sujet de la pandémie

- Le nombre de contaminations rapporté à la population a doublé en moins de deux semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédées du COVID-19.
- qui sont les lieux où nous sommes contaminés le plus. Faut-il nous le reprocher maintenant ?
- comme tous nos voisins nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie, par un virus
- vous ne donnons pas aujourd'hui, un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront saturés très vite
- vous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront
- L'âge est le facteur prépondérant, 85%des malades décédés ont plus de 70 ans.
- vous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux.
- Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs ?Nous pourrions certains le préconisent-ne rien faire.
- Et vous créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes,
- des Agences Régionales de Santé, 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contact
- Mais si ce système peut être efficace avec quelques milliers de cas par jour,
- Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui.
- de nos manques durant la première vague. Nous avons formé aussi près de 7000 infirmiers
- qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, nous allons les porter au delà de 10 000 lits en réanimation.
- le Ségur de la santé qui correspond à 8 milliards par an investis dans l'hôpital
- Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux :
- Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps : nous au printemps, nous au printemps,
- C'est d'abord le retour de l'attestation, comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront
- Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public,
- que par la mobilisation de tous et chacun à son rôle à jouer. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans,
- et assurer la bonne application des mesures prises. Que ce soit près de nos jeunes dans le temps périscolaire
- L'ensemble de ces mesures entrera donc en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi.
- alors nous pouvons alléger certaines contraintes en particulier sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer.

Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des Samu et de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité.

- Face à cela, la priorité absolue pour notre Nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien.
- c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire.
- et les services de l'Etat ont organisé bien les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain
- nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux
- Un service de garde sera mis en place région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour qu'en effet,
- notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19
- au Samu de Paris, une mobilisation magnifique, étonnante, exemplaire de des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels.

• Figure 8.3 : Mise en scène dynamique

guide depuis le début pour **anticiper** cette crise puis pour la gérer depuis plusieurs semaines

- et il doit **continuer** de le **faire** : c'est la confiance dans la science.
- C'est d'**écouter** celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante.
- J'**ai réuni** aujourd'hui, avec le Premier Ministre et le ministre de la santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens
 - que nous **avons écouté**, comme nous le **faisons** depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le **freiner**
 - le virus continue de se propager et est en train de s'accroître. Nous le savions,
 - Ce qui risque de se **passer**, c'est que la maladie **touchera** d'abord les personnes les plus vulnérables.
 - nous **prenons** des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital
 - car l'enjeu est de **continuer** à aussi soigner les autres maladies. C'est aussi de se **préparer** à une possible deuxième vague
 - qui **touchera** un peu plus tard, en nombre beaucoup plus **réduit**, des personnes plus jeunes,
 - a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables.
 - L'urgence est de **freiner** l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants
 - qui **vont** avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints.
 - C'est pour cela qu'il nous faut **continuer** de **gagner** du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles.
 - Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans,
 - de **rester** autant que possible à leur domicile. Elles pourront, bien sûr, sortir de chez elles pour **faire** leurs courses,
 - pour **s'aérer**, mais elles doivent **limiter** leurs contacts au maximum. Dans ce contexte,
 - Ils considèrent que rien ne s'**oppose** à ce que les Français, même les plus vulnérables,
 - il l'**a fait** encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques, et elles ont exprimé la même volonté.
 - Mais il conviendra de **veiller** au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires.
 - Je **fais** confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous.
 - et les services de l'Etat **ont organisé** bien les choses. Des consignes renforcées **seront données** dès demain
 - afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas,
 - que les distances **soient tenues** aussi et que ces fameuses mesures barrières soient respectées bien.
 - Mais il est important dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le **faire**,
 - donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie **touchera** d'abord.
 - La deuxième, c'est de **freiner** l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la santé et le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises :
 - pour **éviter** l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation.
 - Il faut **continuer** de **gagner** du temps, et pour cela, je **vais** vous demander de **continuer** à **faire** des sacrifices
 - et plutôt d'en **faire** davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés pour une raison simple :
 - qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes et, heureusement
 - C'est à la fois pour les protéger et pour **réduire** la dissémination du virus à travers notre territoire.
 - Un service de garde sera **mis** en place région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour qu'en effet,
 - les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent **faire garder** leurs enfants
 - et **continuer** d'**aller** au travail pour vous protéger et vous soigner. Cette organisation sera travaillée par le Gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur notre territoire.

Photographie des propositions et des mises en scène langagière dans les corpus sur tropes

Si le verbatim “nous sommes en guerre” est ce que l’opinion et certains scientifiques semblent retenir de ces trois discours, linguistiquement, beaucoup d’autres éléments de langage expliquent la présence d’une “*volonté politique de s’en sortir*” (Parent, entretien 4). Cette volonté conjugue l’action et la réaction dans les discours par un style d’énonciation qui est plutôt argumentatif, des propositions et des mises en scène reflétant le « faire », l’action. Au-delà des indices étudiés dans l’analyse, le style d’énonciation dans les trois discours argumentatifs se justifie par des expressions comme “beaucoup”, “plus”, “très”, “comme”, “également”, “beaucoup plus”, “plusieurs”, “totalelement”, “collectivement”, “davantage”, “massivement” (voir figure 8.1). Ces connecteurs et adverbes démontrent l’engagement du locuteur que ce dernier va appuyer par la valorisation des apports des destinataires notamment par le biais des adverbes. Le discours est un échange verbal qui repose sur un jeu d’influences mutuelles et sur la tentative plus ou moins consciente et avouée d’user de la parole pour agir sur l’autre (Amossy 2008) et « toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière » (Benveniste 1968). En influençant l’autre, le locuteur s’assure de sa maîtrise de la relation qu’il entretient avec les auditeurs. La mise en scène quantifie et appuie les arguments qui sont très proche de l’énoncé. Il y a une évolution entre ces trois discours par la mise en avant de l’entrée dans la phase de croissance d’une situation difficile. La mise en scène par gradation ascendante autour des “cas

contacts”, des “malades”, “appels d’urgences”, des “lits d’hôpital”, des “cas graves” ou des “décédés” permet de cerner cela. Le troisième discours est une sorte de porte de sortie à venir puisqu’il évoque les “vaccins”, les “centres ouverts”, “les soignants”. La mesure d’une amélioration de cette situation qui était entendu difficile dans les premiers discours. Comme « tout acte de langage se trouve sous la responsabilité d’un sujet qui est à la fois contraint par la situation et libre de procéder à la mise en discours qu’il jugera adéquate à son projet de parole ». (Angenot 2012), la problématique d’influence (Charaudeau 2008) s’affiche comme un moyen de maintien et de gestion de l’opinion. Cette réassurance politique (volonté politique de faire part de sa maîtrise de la situation à l’opinion, de la gestion de la crise,...) a néanmoins été très controversée. Cécile Alduy, professeur de littérature à l’université de Stanford parle de l’euphémisation technocratique. Elle souligne des mises en garde alarmistes des médecins, urgentistes et épidémiologistes, aligne des chiffres et fait l’impasse sur la saturation des hôpitaux. Pour elle, on assiste au retour d’une gestion technocratique, sans transparence ni sur les objectifs, ni sur les sacrifices induits. Il était nécessaire d’expliquer rationnellement et humainement les ressorts de la crise et non de faire marcher l’opinion sur un sentier étroit flanqué de précipices au point de frôler l’abîme au plus près. Par ailleurs, la parole politique semble ne plus avoir d’efficacité. On découvre un absurde de l’oxymore permanent. Le futur n’est plus un temps crédible et la mise en scène de parole prend plus d’espace médiatique que l’énoncé lui-même. Elle conclut en disant que le politique, ne sait plus nous parler “opinion” et propose qu’il écoute pour changer. Jacky Isabello en opposition à ce point de vue de Céline « ne sommes pas en guerre ». Toutefois, la « comm » est une authentique arme de guerre, quoique pacifique, servant à créer la confiance, la concorde, et donner les armes à une nation pour faire corps.

1.4- Conclusion de l’analyse textuelle des trois discours

In fine, ces discours sont l’expression d’une stratégie dans leurs dimensions formelles et idéologiques. Les analyses attestent la présence du locuteur, un rappel de sa position et une interpellation de l’opinion sur le risque. L’hybridation dans l’énonciation justifie la ténacité de la gestion de la situation puisque le locuteur s’inscrit dans un registre objectiviste et subjectiviste. Sa posture objectiviste à travers les indices de personnes “je” lui permet d’établir sa personnalité, son autorité et d’entamer une préparation de la psychologie

collective aux effets du discours. Donc, une première approche qui vise à établir l'autorité du locuteur. C'est le "je" acteur et organisateur du discours (Ducrot 1984). Quand le locuteur passe du temps passé au présent en évoquant les actions mises en place en amont ("La dernière fois", "aujourd'hui", "souvent",...), il explicite le raisonnement des éléments du discours présent. Il véhicule des informations proportionnelles à la situation présente. Les modalisateurs de temps rendent logique l'explication de l'évolution dans les discours. L'analyse factorielle des correspondances démontre la spécificité de chaque discours pourtant d'un même registre. Les cinq thématiques : gestion de la crise, urgences, stratégie, actions et mesures réunissent la signification du discours. Tous les trois discours tournent autour de ces champs lexicaux. Dans chaque item, le locuteur semble avoir un double objectif qui est d'une part de partager la présence et l'inscription du danger et aussi l'éveil des consciences sur l'exécution des mesures.

II- Construction des éléments de langages et de communication

L'organisation de la communication de crise publique dans cette situation exceptionnelle est chapeauté par les membres du CIC avant d'être une problématique régionale. Elle est conçue dans une stratégie globale qui sera adaptée par chaque zone " *par exemple, la rentrée universitaire. On a fait une communication adaptée. Une nouvelle communication très Bretonne pour la rentrée. En termes de visuel, des fois cela ne correspond pas comme pour la rentrée, on a fait des visuels de Rennes 1 et de Rennes 2. On a toujours essayé quand on le pouvait avec des visuels personnalisés aux campus*" (Lagadec, responsable communication ARS Bretagne, entretien 3). Plusieurs acteurs interviennent dans ce processus. Ils ont tous des rôles particuliers mais des objectifs partagés. Ils œuvrent pour la coordination et l'uniformisation des informations à mettre à la disposition de l'opinion publique. Van Der Linder les classe en sous trois échelles :

- Le gouvernement réunit les décideurs au nom du chef de l'exécutif, du premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.
- Les départements qui sont représentés par les agences régionales de santé
- Les communes, les mairies et les hôpitaux qui se logent dans un rôle d'exécutant des directifs ministériels et zonaux.

En effet, en période de crise, il est important de savoir qui fait quoi (Hedna 2012), qui doit dire quoi ? A quel moment ? Comment ? A qui ? Dans cette logique, le gouvernement adopte une démarche communicationnelle originellement construite pour une large audience en s'appuyant sur des données épidémiologiques, mathématiquement déterminées par la commission scientifiques et le plan pandémie mis en avant plus haut. Pour Libaert, la tonalité de ces éléments de langage doit porter sur la posture du discours, l'angle d'approche de la crise, la simplicité du message, la visualisation et l'apaisement. Le tout doit s'accompagner d'une communication de preuve. Les éléments de langage en question ont été rapportés dans Élément de langage Grand Public : COVID19, élaboré en Août 2020. C'est un outil d'information et de communication adressé à tous les publics, une feuille de route de gestion de la crise sanitaire. Il consigne des informations générales et médicales notamment sur le bon comportement, les gestes pour se protéger, les masques, les questions sur le virus, la téléconsultation, les télésoins et les télésuivis infirmier, les tests par publics, les employeurs et les salariés, les conseils voyageurs et les recommandations en cas de décès. Les organisations zonales s'appuient sur ces données pour orienter leurs activités et éviter les décalages dans leurs informations et leurs communications. Cela s'apparente à ce que Véronique Sartre appelle le guide de communication dans communication de crise (2003) qui synthétise les travaux de veille, informe, rassure et sauvegarde l'opinion publique. Il faut aussi dire que l'exploitation de ces éléments de langage est l'une des spécificités de la communication de crise publique. Si dans les formes organisationnelle privée, cela répond à des problématiques de communication interne et externe, dans le publique, elle peut et se relie à la relation publique de crise. Le constat général de ce dispositif est celui de la marge de manœuvre qu'il accorde aux zones et départements dans leur communication de crise.

III- Communication de transparence dans les médias traditionnels

Le concept de transparence est devenu incontournable dans le domaine politique, social, économique et culturel (Libaert 2003). On peut définir la transparence comme la volonté de dire la vérité quel qu'elle soit. Dans une société où toutes les formes organisationnelles sont appelées à rendre des comptes au public (Mercier 2005), la transparence assure la confiance de l'opinion publique à la communication en temps de crise. C'est une modalité de communication (Cattelani 2015), un élément central de la

communication des organisations envers leurs publics. Par le biais de messages ou de valeurs promues, les organisations (entreprises, associations, institutions publiques) cherchent à s'affirmer comme réellement « transparentes » et répondent ainsi à un impératif éthique, sociétal voire légal dans certains cas (Walter 2005). Mais, comme pouvait le souligner Saferty (1999) la transparence peut être un élément de conflit dans la sphère public. Dans cette situation sanitaire, elle est l'escorte des discours médiatiques. Elle construit les débats médiatiques avec des interventions d'experts spécialisés sur les questions de la crise qui, loin de faire l'apologie d'une bonne gestion de crise, justifions la gestion de la crise en communiquant avec précision et preuve sur la situation. Le public est-il perçu et considéré comme consommateur d'informations sur la vie politique qu'il convient de satisfaire avec des données vérifiées (Bougnoux 1995)⁶⁵. D'une transparence sur des sujets précis, dans un segment de temps proportionnel au risque, on se retrouve dans la communication de transparence, plus rigoureuse, plus organisée, omniprésente et surtout réinventée pour s'adapter aux demandes de l'opinion. En situation sanitaire, il y a une permanence de compétence (Talpin 2003) diverse dans les différents médias sur des informations générales, médicales et médiatiques. Les informations générales traitées portent essentiellement sur les données statistiques montrant les nouveaux cas, l'évolution de la situation, état d'urgence sanitaire, couvre-feu, mesures renforcées, déconfinement, attestations, travail, santé, aides sociales,... Les informations médicales sur lesquelles les experts communiquent sont les consignes sanitaires, les modes de transmissions du virus, l'hospitalisation et les frais inhérents,... Et enfin, Les informations médiatiques sur lesquelles l'on reviendra concernent le traitement médiatique de la crise. L'objectif n'est pas de rassurer, mais d'éviter les divergences et les dissonances dans la communication. « *Dans le privé, les experts se sont avéré être très importants. Ils sont rassurants parce qu'il y a une analyse, et ils prennent des décisions stratégiques en se basant sur des éléments précis pour sortir de la crise. C'est rassurant.* » (Scorticati, entretien 2). Entre la recherche économique pour certains et la volonté de nuire d'autres, le traitement médiatique de la crise est au cœur de la stratégie de transparence. Le rôle de l'expert de communiquer sur les bonnes, les mauvaises ou les fausses informations est en sens indispensable. Cette stratégie confirme une transformation de la communication crise vers un modèle de société de crise trouble à la gestion complexe qui nécessite pour en sortir de maintenir l'opinion publique au fait des informations.

⁶⁵ Daniel Bougnoux. (1995). « *La communication contre l'information* »_Hachette, coll. *Questions de Société*, Paris 144 p.

IV- Le numérique, instrument de communication incontournable

4.1- Le numérique en temps de la crise sanitaire

“Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né” *Saint Paul*. Dans ce nouveau monde, “la technologie de l’électricité est en nos murs et nous sommes sourds, muets, aveugles et inconscients devant sa collision avec la technologie Gutenbergienne” (Mcluhan 1968). C’est ce que le numérique représentera aussi dans la société contemporaine. Par sa spontanéité, sa rapidité, sa démocratisation, il peut être la source de la résolution ou de l’amplification d’une crise. Le numérique est aujourd’hui un outil par excellence de la communication de crise. Il entraîne des bouleversements structurels majeurs (Bloch 2012) en communication de crise modifie :

- La relation au temps (du chrono temps long, de la planification, de la stratégie au kairos, le temps courts, celui des opportunités. Parce que les entreprise du web naissent sur une opportunité et s’adaptent en permanence en fonction de leur environnement)
- La relation à l’autorité (du patriarcat -respect du patron- au fratriarcat fondé sur la communauté avec des prescripteurs difficilement identifiables)

Par ailleurs, il développe la disparition de la ligne de commandement (tout le monde peut agir sur les réseaux), l’inversion du savoir (génération 2.0 maîtrisant plus l’outil que leurs aînés) et la maîtrise des ressources (proposition spontanée d’aides d’experts).

Lors de cette crise, la merveille de la communication numérique se résume en deux grands axes : la communication de crise elle-même en termes de gestion de crise et l’assurance de la continuité de la vie sociale, économique, politique. Tout d’abord, au niveau de la communication de crise, il y a une omniprésence des moteurs de recherche. L’indexation des différentes notions liées de prêt ou de loin à la crise rassure certaines populations notamment à travers la fiabilité des informations institutionnelles retrouvées. Les moteurs de recherche notamment Google développera un outil adapté et spécifique à la crise. Google a pris l’initiative d’adapter **son outil de données structurées**. D’autres logiciels, plateformes, accès web, applications spécifiques proposent des contenus adaptés à la crise. Dans une

situation où la crise a commencé à s'ériger en maître du temps. Les individus et les organisations avaient obligation de se reformer ; de mieux s'organiser pour maintenir la vie sociale construite autour d'eux, dans leur lieu de travail et dans leur milieu familial ou amical. Il est aussi question de sauver l'économie qui fut bousculée par la crise. Ainsi, que cela soit dans le social, les organisations privées ou même publiques, de nouvelles normes de communication interpersonnelle apparaissent et la focalisation des individus dans un univers communautaire organisé sur un principe de web collaboratif (Bloch 2012, p.189) dans un espace-temps bien définie. *“Avec l'épidémie, que ce soit dans le tertiaire ou dans l'industrie, puisqu'il y a un terrain et des sites. Le numérique va permettre d'organiser des éléments comme la main courante, la coordination et même la communication interne, les plans de gestion de crise.”* (Scorticati entretien 2). Le premier vecteur de communication numérique fut le bouche à oreille, le second, les médias et le troisième les réseaux sociaux (Ciappa, entretien 5). Même s'il n'est pas écologique, le numérique est quelque chose de formidable en termes de rapidité de transmission d'information qu'il faut bien préserver. C'est en cela qu'il représente l'un des vecteurs essentiels de la communication de cette crise sanitaire.

4.2- Internet et les Réseaux Sociaux : de la panique et la désinformation à la sensibilisation de la jeunesse

L'un des principaux facteurs pour lequel il y a une obligation d'intégrer la communication de crise aux processus de management opérationnel des organisations est l'outil internet et les réseaux sociaux en particulier. Les réseaux sociaux et Internet donnent accès au pouvoir, supprime les mystères et change la structure hiérarchique de la circulation classique de l'information (Heiderich 2002). La fin du XX^e siècle et le début du XXI^e est marquée par ce basculement ayant pris une grande ampleur avec la globalisation. Entre les sources et les quantités d'information qui s'évaluent en milliard, la tâche est tenace. Vivre dans une société de la surinformation où l'on dispose de moyens de plus en plus rapides (satellites, réseaux d'agence de presse, journalistes délégués en permanence,...) pour communiquer partout en quelque seconde (Sartre 2012) résume la difficulté de pouvoir assurer la satisfaction des besoins d'information en temps de crise. Toutefois, l'adaptation par une technique un modèle original permet d'utiliser les réseaux et internet comme une arme

quand une crise devient permanente comme celle de maintenant. Entre l'entrée effective en crise et aujourd'hui ; des centaines d'articles scientifiques, para scientifiques et même d'ouvrages n'ont tardé de voir le jour. Le ciblage que l'on a observé dans la stratégie de communication de crise publique ne tenait pas forcément compte de l'évolution de la situation chez certains publics, notamment les jeunes. En effet, il a été vérifié que ce public possède une plus grande capacité de résistance face au virus. Il peut être porteur sain du virus, asymptomatique, mais avec une capacité de transmission très élevée. Considéré comme protégé, il sera un objectif secondaire de la communication de crise publique sanitaire. Pourtant, ce public souffrira de crise d'angoisse, de trouble d'anxiété et de stress et, en n'ayant pas une conscience des risques du danger, il sera la source de la propagation du virus. Comment y remédier quand on sait qu'il y a une complexité dans communication envers ce public dû à leur source d'information ? Il s'informe généralement sur internet et les réseaux sociaux. Cela devrait donner toute la lassitude de concevoir une communication enjolivée et bien construite puisqu'on connaît leur source d'informations. La communication de crise est plus simple quand on cerne la source d'information de l'opinion (Boniface 2014). Mais, le réseau est vaste, mondiale comme la crise elle-même et d'une rapidité sans égale. La communication de crise publique à l'évidence d'une communication qui tend vers le tout numérique saisi de la problématique de la jeunesse durant cette crise développe une stratégie de communication essentiellement sur les réseaux sociaux pour mieux répondre à leurs attentes. La sensibilisation, l'animation des communautés,... sont des techniques de cette stratégie. *“A la différence de la crise de 2009, il y a une prégnance des réseaux sociaux articulés aux médias traditionnels qui ont trouvé un moyen d'exister alors qu'ils disparaissaient.* (Parent, entretien 4). Comme dans une stratégie de communication hors crise, en temps de la crise sanitaire, *“la communication interactive, immédiate, réactive devient une norme”* (Chauvin 2011).

La sensibilisation de cette communauté est permanente depuis le début du second épisode. La communication publique de crise sanitaire épingle les informations, les passent en boucle et cible en fonction des recherches des internautes des informations sélectionnées pour proposer les bonnes réponses. Cela s'apparente à une prospection numérique dans le marketing des organisations. Autrement, par la création d'un compte gouvernemental Twitch, live sur Instagram, émission dans les radios locales, animations des réseaux d'influenceur,... la communication de crise publique a su intégrer à sa stratégie de communication les réseaux

sociaux. Twitch est un service de streaming vidéo en direct et de VAD principalement sur la diffusion en direct de jeux vidéo, y compris les diffusions de compétitions. Il se diversifie de plus en plus d'année en année en proposant de nouveaux contenus pour tous les goûts. Si la communication sur ce média a été un point fort dans la stratégie numérique, il ne faut pas oublier de noter que le langage à destination du public visé restait une question importante à de prendre en compte dans les prochains épisodes de crise. On voit par-là, la transformation d'un outil de communication de « Gamer », à un outil de communication de crise. Les lives instagram sont multipliés par Gabriel Attal (Porte-parole du Gouvernement). Il répond aux questions des influenceurs sur la crise. Une forme de communication de proximité dans un style décontracté vraisemblablement à l'image des premières techniques de propagande développées aux Etats Unis dans les années 1950 dans le cadre des élections qui sera exportée en France dans les années 1970. En outre, les portes paroles auprès des jeunes aux personnes des influenceurs seront des moyens. « *L'efficacité de la communication tient à la légitimité du porte-parole* » (Parent, entretien 4). L'admiration des jeunes pour ces portes paroles facilitera leur sensibilisation dans la mesure où leur communication sera appliquée sans réflexion du fait du fanatisme pour certains. On constate une mutation dans la communication de crise publique qui adopte un modèle reconnu généralement être utilisé par les organisations privées. Comme Nestlé dans la gestion de la crise Kit Kat. Dans son intitulé *communication de crise à l'ère des médias socionumérique* où il développe plusieurs thématiques en se référant à cette crise, Xavier Manga⁶⁶ démontre des envolées lyriques des animateurs de communautés qui utilisent twitter et Facebook dans une posture cohérente et claire pour justifier leur responsabilité et non leur culpabilité (Talpin 2012) dans la crise. Cette bonne communication de crise par les médias socio numériques va leur permettre de passer « l'échec au succès » (Lagadec 2003).

4.3- Des risques et limites du numérique dans la communication de crise sanitaire

⁶⁶ Xavier Manga. (2019). « *La communication à l'ère des médias sociaux numériques* ». 208p. Presse Universitaire du Québec

Comme tout système, l'usage du numérique en communication de crise revêt des risques et des limites. Des problèmes techniques, aux incompréhensions puis aux mauvaises intentions de certains individus, la communication numérique de crise publique est en proie à de nombreuses contraintes. Compter sur la communication numérique en soustrayant les autres techniques de communication en temps de crise, c'est régler la crise parfois virtuellement alors qu'en réalité, cela n'est pas totalement vrai. Les pannes et défaillances de réseaux ou du matériel, les interférences, le piratage peuvent avoir des effets d'amplification de la crise. La communication de crise se retrouve bloquée et incapable de résoudre la crise. En Mars 2020, Santé publique en a fait les frais puisqu'elle n'a pas pu publier les données épidémiologiques d'une journée à cause de panne et défaillance de réseaux. Des hôpitaux comme celle de Villefranche dans le Rhône voient son système informatique piraté par des hackers qui demandent des rançons en pleine crise sanitaire bloquant tout le fonctionnement du système hospitalier notamment les urgences. Le numérique ne recueille pas les émotions, les sensations et les sentiments de l'opinion publique. Il y a juste des dispositifs qui vont recueillir des données chiffrées sur un instant T qui caractérisent ses impacts. Il y a une difficulté de développer une rhétorique adaptée aux messages instantanés et non sollicités par les internautes (Manga 2012). Grâce au numérique, les relations publiques dans les médias socionumériques devront avancer des arguments factuels et des réponses sensées à des questions brusques chargés d'émotions et d'angoisses du public, qui seront souvent liées à la santé ou l'environnement" (Saintignon 2014). Toutefois, la communication de crise publique numérique reste un outil important voire indispensable en gestion de crise. Communiquer au mieux avec le numérique c'est de se rendre à l'évidence de ses limites et pour y faire. Il ne doit pas être un système singulier qui doit rester son propre moyen de secours. Mais, un système autonome affilié à d'autres systèmes plus réels.

Conclusion

A la sortie de cette partie nous avons pu voir qu'au-delà de la vulgarisation d'une communication de crise publique mal gérée au niveau gouvernementale, les techniques dans les discours, les constructions d'éléments de langages, la communication de transparence et le numérique à l'œuvre ont contribué aux succès de sa gestion. Même si les jeux de mots reflètent une surenchère ou une survalorisation des arguments du politique, ils sont coordonnés et obéissent à un plan de gestion (*plan de pandémie grippale*) et de communication de crise qui est bien respecté par le politique et bien mis en œuvre. Les médias et le numérique vont participer en ce sens à un changement des comportements et à une adoption du nouveau modèle de société. Toutefois, comment cela se traduit la communication de crise publique au niveau des territoires ?

CHAPITRE II : COMMUNICATION TERRITORIALE DYNAMIQUE : **EXEMPLE DE L'ARS BRETAGNE**

Introduction

I- Présentation de l'ARS

Comme les autres agences régionales de santé en France métropole (13) et Outre-Mer (4), l'agence régionale de santé de la Bretagne est née de la veille de la sécurité sanitaire élaborée en 2015. Elle dispose d'une délégation territoriale qui est chargée à la fois de mettre en œuvre les politiques régionales et d'accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre des projets rapprochant les décisions de terrain. Ces missions consistent dans le **pilotage** (l'organisation la veille et la sécurité sanitaires, l'observation de la santé et la définition, le financement et évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé, la contribution à la gestion des crises sanitaires en liaison avec le préfet) et **la régulation** (la régulation, orientation et organisation de l'offre de services en santé, évaluation et promotion de la qualité des formations des professionnels de santé, autorisation de création des établissements et services de soins et médico-sociaux et contrôle de leur fonctionnement, la définition et mise en œuvre avec les organismes d'Assurance maladie et la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie, des actions propres de prévention et de gestion du risque assurantiel en santé en région). C'est un interlocuteur régional unique qui garantit aux patients un égal accès aux soins avec un périmètre d'action étendu qui couvre la santé publique et le secteur médico-social et permet de mener une politique plus cohérente. L'ARS Bretagne veille à la meilleure coordination entre les professionnels et les établissements de santé et médico-sociaux. Par le pilotage renforcé sur l'offre de soins, afin d'améliorer sa performance.

1.1- Objectifs stratégiques

- Contribuer à réduire les inégalités territoriales en santé, en menant des politiques de santé fondées sur une vision, non plus seulement sectorielle, mais transversale des

besoins de santé d'une région donnée et en adaptant les politiques de prévention aux besoins spécifiques de chaque population.

- Assurer un meilleur accès aux soins, grâce à une action qui, pour la première fois, couvre l'ensemble de l'offre de soins et de prise en charge et afin de mieux répartir cette offre en fonction des besoins.
- Organiser les parcours de soins autour des patients, en favorisant le décroisement et la transversalité en matière de promotion de la santé, de prévention, de soins ambulatoires et hospitaliers, de prise en charge et d'accompagnement médico-social. En facilitant la coordination entre les professionnels et les établissements de santé et médico-sociaux, par exemple entre l'hôpital et les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD).
- Assurer une meilleure efficacité des dépenses de santé, notamment grâce à des politiques de prévention mieux ciblées, à une offre de soins mieux répartie, à des pratiques professionnelles et des parcours de soins plus pertinents et à une meilleure gestion des établissements de santé et médico-sociaux.

1.2- Champs d'intervention

La prévention et la santé publique. L'ARS définit, finance et évalue les actions en faveur de la prévention des maladies, des handicaps et de la perte d'autonomie. Elle organise la veille sanitaire et le suivi des éléments significatifs de la santé dans la région (notamment au travers du recueil et de tous les signalements d'événements sanitaires) ainsi que la réponse aux alertes sanitaires, contribuant ainsi à la gestion des situations de crise. **Les soins :** l'ARS régule l'ensemble du champ des soins de ville et des soins hospitaliers. Elle assure le contrôle de gestion et le pilotage des ressources et de la performance de l'hôpital public. **Et, l'accompagnement médico-social.** L'ARS favorise la coopération entre professionnels de santé et établissements de santé. Elle facilite également la prise en charge des personnes handicapées, des personnes âgées atteintes de maladies chroniques ou en perte d'autonomie.

1.3- Acteurs

D'abord, on a les établissements publics dotés de l'autonomie administrative et financière. On retrouve par la suite le directeur général nommé en Conseil des ministres, qui définit le projet régional de santé, après avoir mis autour de la table tous les acteurs de santé du territoire. Elle est également dotée d'un conseil de surveillance composé de représentants de l'État, de l'Assurance maladie, des collectivités territoriales, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées. Par ailleurs, les élus participent au conseil de surveillance, à la CRSA, aux conférences de territoire, ainsi qu'aux commissions de coordination des politiques de santé pour le secteur du médico-social et la prévention. La présidence du conseil de surveillance est assurée par le préfet de région. De plus, les professionnels de santé, les associations et les usagers sont naturellement représentés dans la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que dans les conférences de territoire. Enfin, les URPS (unions régionales des professionnels de santé) : interlocuteurs de l'ARS.

1.4- Financement - la loi HPST (Article L. 1432-6)

L'ARS Bretagne est financée par une subvention de l'Etat, des contributions des régimes d'Assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les actions concernant les établissements et les services médico-sociaux, le Fonds d'Intervention Régional (FIR) et des ressources propres, dons, legs, ainsi que les versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics, sur une base volontaire.

II- La communication de crise avant la COVID19

L'ARS Bretagne a toujours recherché l'amélioration et la modernisation du système de santé dans la région. La communication de crise suit cette logique. Elle participe à la poursuite des objectifs du projet régional de la santé en Bretagne mis en place depuis 2018 pour cinq ans. Depuis sa mise en place, l'institution n'a cessé de faire face aux crises (climatiques ou sanitaires ou technologiques). Et, dans ces crises *“la communication de crise était en lien avec une problématique très régionale, par exemple l'épidémie de méningite, les événements climatiques comme des épisodes de tempête, des épisodes épidémiologiques*

comme épidémie de grippe, de gastroentérique qui fragilise le système et l'organisation de la santé (hôpitaux et urgence en tension). ”. (Lagadec - entretien 1). La cellule de crise pilotée par le directeur général de l'institution construit une gestion de crise intégrant le service communication aux exercices de préparation. Entre les formations théoriques et leur mise en pratique dans les cas comme la méningite, la service communication de l'ARS va développer une véritable stratégie de communication d'anticipation et de gestion de crise. Le principe premier le partage d'information. Il s'agit d'assouvir le besoin de savoir de l'opinion publique dans un contexte de rupture de la normalité. Au-delà de ce principe, plusieurs outils, techniques et moyens dans le processus. Cette approche de la crise correspond parfaitement à certaines variables mises en avant par Véronique Sartre dans *la communication de crise* (2003). Pour elle mettre en place une bonne communication d'anticipation, c'est établir **des objectifs** (informer, annoncer, décidé, rassurer et faire adhérer le public), **identifier les cibles** (le grand public, les acteurs externes et internes, le personnel et les médias) et **le message** (bases argumentaires pour les prises de parole publics et médiatiques). Ces éléments doivent être exploités par des outils tels que le dossier de presse, les images et internet. Enfin, le partenariat avec les riverains, les médias et les professionnels. L'application de ces éléments théoriques se traduit par des objectifs (d'informer, partager les informations et sensibiliser les populations), des cibles (publics) de communication bien identifiée : tous les publics particulièrement aux professionnels de santé. Ce choix de ciblage se justifie par un sondage de l'IPSOS qui démontre que les professionnels de santé font partie des cinq personnes dont la parole est légitimée en temps de crise sanitaire par l'opinion publique. Toutefois, le ciblage évolue en fonction des épisodes de la crise sanitaire. Les outils de communication les plus utilisés sont les visuels, les films... représentés dans support de différents formats accessibles aux cibles. Les partenariats sont aussi développés notamment avec les médias pour assurer une communication médiatique en temps et en heure.

III- Organisation de la communication de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, on note que le service de communication montre une organisation à deux niveaux : interne et externe. Avant même d'aborder cette structure organisationnelle et sa valeur, il est à dire que la bonne organisation de la communication interne est l'un des facteurs qui a permis de maîtriser cette situation. Comme le disait **Thomas**

Scorticati (en annexe - entretien 3), *“les organisations ont parfois tendance à oublier la communication interne en temps de crise”*. Lorsque les individus ne sont pas formés à la situation de crise, la forme organisationnelle est soumise à un risque de communication informelle, c'est-à-dire une communication des salariés par eux-mêmes sur la crise. Les journalistes ou même les communautés du web relayent ses informations parfois illustrées par des preuves, décrédibilisant les stratégies de l'organisation. C'est un réel problème de coordination car les messages ne suivent plus la logique de la politique de communication de crise établie par l'organisation. Une communication interne de crise réussie se justifie en trois temps : la prévision (prévoir les capacités de gestion de crise), la préparation (compiler tous les processus et informations nécessaires pour surmonter la crise) et la pratique (faire face à la crise) (Lombardi 2020)⁶⁷. S'agissant de la crise sanitaire actuelle, le pilotage est du ressort de la responsable communication. En lien avec la direction du cabinet et d'autres institutions comme la préfecture, les établissements et professionnels de santé, la santé publique et les ministères, ce service gère sa communication de crise sans soumettre à validation les informations qu'elle diffuse : il est autonome. Il analyse les éléments de langage pour les adapter, promeut le lien interorganisationnel et *“dégaine une stratégie de communication de crise au besoin”*. Les chargés de communication sont respectivement spécialisés en communication digitale, en événementiel et en relation presse. Pour ne parler que de la chargée du digital et du chargé des relations presse. La chargée du digital avec un profil orienté web et réseaux sociaux intègre le service en ligne à la communication globale de crise en traitant les informations, assurant leur bonne communication sur les réseaux sociaux et le web. Le chargé des relations presse organise les conférences, les entretiens avec les médias... Pendant cette crise, s'est développée une très grande polyvalence des communicants. Cette polyvalence au sens Fischofienne (2016) (pouvoir remplir efficacement des tâches variées, tout en pouvant s'adapter à différents environnements d'activités, au-delà de ses habitudes) permettra de faire face aux diverses demandes des différents publics. Dans la cellule de crise, le service communication est représenté par son responsable formée en gestion de crise par expériences et par des formations de préparation. En fonction des épisodes de la crise, elle propose des solutions locales dont elle chapeaute l'exécution par son équipe. Toutes les actions stratégiques mises en place par la cellule de crise sont accompagnées par une stratégie de communication (Lagadec 2002). L'organisation de la communication externe est

⁶⁷ Gloria Lombardi. (2020). Article : *« les trois P de Paul Barton »*. comin.madmagz.news/

l'extension de cette organisation interne construite avec l'évolution de la situation car "*on a eu besoin d'un temps pour se positionner*" (Entretien 1 - Lagadec). Elle va essentiellement se baser sur le digital et les relations presse. Les chargés de communication renforcent des relations presse et changent les fréquences d'information dans le digital. Chaque chargé apporte sa pierre à l'édifice en donnant son avis sur les éléments de langage. L'organisation de la communication de cette crise est une réelle organisation d'équipe. Dès lors, quel contenu stratégique ce service a-t-il pu mettre en place ? Comment cette communication justifie-t-elle l'hypothèse d'une obligation d'intégrer la communication dans le processus du management organisationnel ?

IV- Une stratégie double alliant technique de communication et marketing

Pour s'adapter à la situation nouvelle, l'agence de santé Bretonne concilie ces deux stratégies pour couvrir convenablement son territoire et adapter ses communications aux différents publics.

4.1- La stratégie communication

4.1.1- L'adaptation à l'urgence

"Pour l'anecdote, j'étais dans le train pour Paris pour me rendre au ministère. J'arrive gare Montparnasse. Je reçois un coup de fil. C'était le médecin de Santé Publique de la délégation départementale du Finistère qui m'annonçait ce premier cas, un monsieur qui revenait d'un voyage organisé en Égypte. Je suis descendu du train et repris immédiatement un autre en sens inverse pour lancer toutes les opérations. Même si nous nous y préparions depuis plusieurs semaines, cela a été le lancement officiel, le début de notre grande lutte contre le COVID au niveau de l'ARS" *Stéphane Mulletz, Directeur Général ARS-Bretagne*. En situation de crise, l'adaptation est un point culminant permettant aux formes organisationnelles de mieux saisir les opportunités de la crise. La notion d'adaptation dans une crise est diversement interprétée. Il y a deux niveaux d'adaptation (à l'entrée en crise et à la sortie de crise). La crise est un moment « où l'organisation doit s'organiser pour faire face à la nouvelle situation » (Weick 2001). Elle doit se réformer, se concentrer sur l'objet de crise, réorganiser son rapport espace/temps et déterminer ce qu'il faut continuer et ce qui faut

remettre à plus tard. C'est le moment où l'organisation saisit les opportunités fournies par les retours d'expérience (RETEX) pour améliorer son fonctionnement. Le RETEX est une évaluation objective des décisions prises et des actes posés pendant la crise nécessaire pour se saisir de la portée et les impacts de la crise. Un historique exhaustif de la crise aidera à évaluer le travail réalisé. La crise sanitaire démontre que l'adaptation est une problématique communicationnelle. Il y a en ce sens le développement de cette polyvalence au sein de l'ARS qui favorise le partage et la cogestion de la crise par tout le personnel de communication. Ce personnel va maîtriser les domaines exploités des uns des autres. Dans la logique d'une crise qui est devenue permanente, cela va permettre de suppléer en cas de vide éventuel qui pourrait exister dans la communication de crise. La charge de travail que nécessite une crise peut être la source de fatigue, de stress ou même de burn out⁶⁸. On entendait déjà cela dans la spécialisation et l'organisation scientifique du travail de Frédéric Taylor⁶⁹. En plus de nourrir les compétences individuelles, les communicants de l'ARS vont « intervenir simultanément sur plusieurs services » (Micheletti 2013). Pour mieux servir ses objectifs, le service communication de crise suspend ses activités non essentielles afin de se concentrer à 100% sur la communication de la crise sanitaire de la COVID19.

4.1.2- Des conférences conjointes et des communiqués quotidiens

Stéphane Mulliez « *Cette gestion de crise n'a pas été « agence régionale de santé stricto sensu ».* Elle s'est faite en lien étroit avec les autres services de l'État. En illustration, le 13 mars s'est tenue la première conférence de presse avec la Préfète de Région, le Recteur mais aussi le président du Conseil régional. Un travail mené également en étroite collaboration avec les élus locaux ». «La conférence de presse est une manière efficace de communiquer pendant une crise» Florian Silnicki. C'est une source très importante de l'information de crise. En effet, comme le dit Lagadec, il faut occuper le terrain en s'assurant d'être la source de référence des informations de la crise. En temps de crise, la maîtrise de l'information permet de prévenir les risques de désinformation et de mésinformation. C'est un classique de la communication revalorisé dans la communication de crise sanitaire et dans les

⁶⁸ Herbert Freudenberg utilise ce terme pour la première fois en 1974 décrire l'état de fatigue dû au travail de ses patients.

⁶⁹ Voir Organisation Scientifique du Travail, Frédéric Taylor

travaux scientifiques. Ces travaux identifient la conférence de presse de crise en évoquant les éléments essentiels qu'elle doit composer avant, pendant et après son déroulement. On retrouve Silnicki, spécialiste en communication de crise chez Frenchcom (agence de communication de crise). Il développe l'idée que la préparation et l'organisation de la conférence de presse de crise revient à définir les objectifs, le nombre de mots maximum par minute et leur utilisation, les idées essentielles, les sujets, la date et l'heure, l'enchaînement des éléments dans une logique rationnelle et un ratio de temps connu. La sensibilité de la situation qui affiche une valeur médiatique très importante souligne l'importance de ce développement théorique. Dans la situation sanitaire, elle se décline en quatre processus : la conférence de presse elle-même, le communiqué de presse, le point presse et les réunions d'information. De l'entrée en crise en mars 2020 à maintenant, il y a eu plus d'une vingtaine de conférences de presse réalisées et près de 350 communiqués de presse. En exemple de conférence de presse, il y a la conférence organisée dans le cadre des mesures de déconfinement qui a réuni en plus de l'ARS Bretagne, la préfecture de région, l'assurance maladie. De plus près, cela s'explique par le rôle de relais d'information du service communication de l'ARS Bretagne et de management d'une communication locale de crise. Dans une gestion de crise standard, les communiqués de presse sont fréquents. Mais, dans cette crise, la fréquence de diffusion qui s'évalue en une moyenne d'un communiqué par jour ouvrable sur l'année est une preuve de la normalisation et de l'intégration de l'outil dans le processus de la communication globale. Ses notes d'informations sont le repère de l'opinion. Elle assure l'intensification de l'information pertinente mais entraîne avec elle son lot de parasites.

4.1.3- Le partage des informations et la transparence

Le pouvoir du contrôle de l'information et sa diffusion réduit considérablement les troubles psychosociaux et le soulèvement populaire en temps de crise. Adam Spires disait "Celui qui détient l'information, détient le pouvoir. Celui qui l'entretien, détient le monde". La gestion de la crise sanitaire de l'ARS Bretagne est organisée et s'inscrit dans un cadre national et local de santé. La maîtrise de l'information est un enjeu de sa communication de crise. Dans un contexte de démocratisation et d'ouverture de la parole avec les outils

numériques notamment, l'institution se fixe l'objectif d'être le moteur de l'information de crise en relayant les informations scientifiques, officielles, validées par les autorités de santé (internationales, européennes, et nationale du ministère de la santé). Cela consiste à diffuser les informations sur le virus, son origine, sa dangerosité, sa transmission, les moyens de protection, les variantes, les mesures de protection, les gestes barrières,... Plus régionalement, le service communication dépasse les généralités et partage des informations pratico-pratique, de proximité et localisées. Autrement, elle communique sur le nombre cas dans la région, le nombre de clusters, les décès et hospitalisations, la circulation des variants, les dépistages et récemment, la stratégie vaccinale (qui sera vacciné ? Quand ? Quel vaccin ?). On voit ici des informations de qui rassurent, expliquent et canalisent l'esprit du public pendant la crise. Même si elle ne s'occupe pas du déploiement stratégique des actions, la communication s'affiche comme le logiciel de la gestion de la crise.

La transparence est le principe premier qui a permis à la communication de crise de s'affirmer comme une discipline à part entière. Lors de la catastrophe ferroviaire de New York, Yvee Lee démontrait que la réussite de toute communication de crise se trouve dans la transparence et la responsabilité des acteurs. C'est-à-dire, dire la vérité et assumer les actes. Toutefois, être responsable mais pas coupable (Lagadec 2003). Sans nous adonner à une critique de la stratégie gouvernementale, la question de la transparence au niveau national est au cœur de plusieurs débats scientifiques et de l'opinion. Dans la plupart des apports scientifiques, en citant la collective de Henri Bergeron, Olivier Borraz, Patrick Castel, François Dedieu, on évoque un manque de transparence caractérisé par un problème de légitimité du porte-parole gouvernemental, "*Masque sans masque*" (Entretien 4 - Parent). La transparence se traduit par l'information sur les mesures, leur déploiement, leur adaptation, leur intégration sociale ainsi que l'évolution en temps réel de la situation sanitaire. Les outils mobilisés à cet effet sont entre autres le numéro vert et l'internet. Le numéro vert (...) permet à l'ARS Bretagne de refléter l'image d'une institution soucieuse des préoccupations de ses publics et souhaitant connaître leurs inquiétudes pour mieux y répondre⁷⁰. Il permet de donner les consignes qui ont été publiées, d'orienter les personnes vers d'autres services et de renseigner sur les arrêts de travail... Internet contribue à cette transparence par la communication de preuve (Libaert 2015) par l'adhésion de l'opinion publique à la politique de communication territoriale de l'agence de santé. Il fait face aux rumeurs et théories du complot qui divulguent des

⁷⁰ T. Libaert. « *la communication de crise* ». 2015, éd 3, pp82

informations erronées sur la crise. Comme exemple, il y a eu le communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux de l'ARS sur les bonnes informations relatives aux vaccins face à plusieurs contenus qui ont pu développer des théories de volonté de destruction de l'espèce humaine par le projet vaccinal des politiques .

4.1.4- Des coopérations et des partenariats

Les coopérations et les partenariats sont généralement connus comme des techniques de communication hors médias mobilisés dans une stratégie marketing. Dans cette crise, ce sont des techniques qui permettront de réunir les acteurs de la crise afin de mieux organiser sa gestion opérationnelle. En effet, cette crise sanitaire est une crise globale. Elle a pu mettre un coup de frein aux intérêts économiques de toutes les formes organisationnelles (publiques ou privées). De fait, se développe une *“volonté collective pour s'en sortir”* (Entretien 4 - Parent). Cela facilite les coopérations et les partenariats. Le directeur général de l'ARS Bretagne disait que la crise a conforté *les coopérations sur les territoires entre les acteurs de santé et que des coopérations entre les hôpitaux et les cliniques se sont concrétisées notamment en réanimation*. Cela résout les divergences d'opinion scientifique sur la crise, mixe les connaissances médicales pour y faire face. Dans les médias locaux, il y a la diffusion de données fiables, des interviews facilités à travers des questions factuelles des journalistes. Cela réduit les ambiguïtés et justifie l'engagement collectif dans une crise continue. Les partenariats s'inscrivent dans une dynamique d'assurance de la continuité de l'activité économique mais aussi du recrutement des moyens humains pour participer à la gestion de la crise. Exemple avec Pôle Emploi, l'agence régionale de santé bretonne lance un campagne de recrutement de personnel soignant.

4.2- Le marketing de crise

La communication et le marketing sont deux disciplines différentes et complémentaires. On entend généralement par la communication l'action de communiquer, de partager des informations, d'échanger par le langage verbal ou non verbal dont les objectifs de la communication sont de faire aimer, faire agir ou faire connaître. Elle ancre son processus dans

le temps pour que l'adoption sociale du message soit effective. Une dimension qui rappelle son premier axiome « *on ne peut pas ne pas communiquer* »⁷¹. Et, donc la communication est indispensable. Pour ce qui est du marketing, il est conçu comme un ensemble d'outil, de technique de méthode visant à constater, prévoir, étudier le besoin des consommateurs pour les satisfaire. Faire du marketing, c'est promouvoir un bien ou un service afin de le vendre. Cela revient à dire que le marketing est aussi une forme de communication. La communication sollicite des techniques marketings notamment en situation de crise. En effet, les stratégies marketings permettent au communicant de mettre en place des plans d'action à l'origine commerciale pour agir sur la psychologie de l'opinion. C'est de « vendre » un message, faire adopter des informations afin de s'adapter à la situation crisogène pour en sortir avec moins de séquelles. Mais, de quel marketing s'agit-il ? Et comment la communication se veste elle du marketing en situation de crise notamment pendant cette crise sanitaire au niveau de l'ARS Bretagne ?

4.2.1- C'est quoi le marketing social ?

Le marketing social est né dans les années 1970 dans les pays anglo-saxons pour appliquer les forces du marketing classique à la promotion de la bonne pratique. C'est une discipline et une méthode largement développée dans les pays ayant mis le système de santé au cœur de leur système de santé ou qui recherchent des solutions non pas uniquement dans la loi, les régulations ou la répression, mais dans une approche comportementale au sens collectif et individuel. Ecrivaient *Patricia Gurviez et Sandrine Raffin (2019)* dans « *Nudge et Marketing Social* ». Le marketing social est comme le soft power (établir la puissance par la manière douce) qui s'oppose au hard power (le pouvoir de s'imposer par la manière forte par la coercition et/ou les embargos) développés en Amérique au début du XIXe siècle. En s'appuyant la communication, le marketing social atteint son objectif qui est de changer socialement les comportements. Pour faire du marketing social, il est indispensable de définir le problème, d'étudier préalablement le comportement pour le cerner (les positifs et les négatifs), mettre en place la stratégie, la tester, la mettre en œuvre et l'évaluer. Il y a une segmentation de la population en sous-ensemble homogène nécessaires pour bien orienter les actions. Les techniques sont nombreuses. On peut par exemple mesurer directement

⁷¹ Paul Watzlawick, les 5 axiomes de la communication

l'intensité des réactions cognitives et émotionnelles lors d'une expérience vécue à travers le souvenir. Daniel Kahneman distingue en ce sens deux systèmes qui régissent notre manière de penser :

- Le système 1 - rapide, intuitif et émotionnel à l'origine des biais cognitifs-
- Le système 2 - permettant de les éviter car réfléchi et logique-

Les comportements sont fonction de nos routines. Et comme on le dit "l'habitude est une seconde nature". C'est pour cela que le marketing social va déterminer avec précision l'action nécessaire pour stimuler le changement. Il peut être accompagné par d'autres techniques qui ne sont pas forcément douces et conventionnelles. Il existe une difficulté apparente de pouvoir concevoir et appliquer un marketing social. *"C'est difficile de le dire mais, pour faire face à ses crises, c'est tout le système qu'il faut mettre à plat pour le refaire"* Plus loin il dira *"Il faut faire changer la mentalité des gens et inculquer la culture de la prévention des risques"*. Alexandre Boisson (Entretien 3). Dès lors, dans quelle mesure sommes-nous dans un marketing social dans le contexte de la crise sanitaire et comment est-il utile ?

4.2.2- Le marketing social de la crise sanitaire

Dans le contexte sanitaire, l'idée est de faire en sorte que les individus adoptent les nouvelles mesures mises en place. Et dans la mesure où agir sur le comportement est un des objectifs classiques de la communication, cela va lui permettre une fois de plus de se positionner comme un gestionnaire de crise. En se référant aux différents éléments de contexte explicatifs évoqués en amont, le marketing social se justifie sous trois angles. En effet, l'un des objectifs de l'agence régionale de santé bretonne est d'informer sur la contagiosité du virus. Changer le comportement sur cet aspect de la crise consiste à mettre en avant la procédure du lavage des mains, le port du masque, le maintien de la distanciation sociale. L'idée est d'éviter les rassemblements familiaux, amicaux... d'inculquer une éducation des mesures en cas de contamination et en cas de symptôme, de rappeler de se faire dépister et s'isoler, enfin, s'il y a un contact à risque ou si l'on est positif, respecter l'isolement. L'acceptation du programme de changement a été rendue possible grâce à la diffusion permanente, dans tous les supports de communication de la région, des différentes actions conçues dans le contexte de la crise.

Jean François Cancel et Christophe Laloux⁷² affirment que dans une crise territoriale, l'une des règles de base pour rendre crédible la communication est la répétition des messages, qui inscrit les actions de communication dans la durée jusqu'à ce que la crise soit terminée. Toutefois, il faut ajuster les messages en fonction de l'évolution de la situation, à partir du cœur de message que l'on utilise comme leitmotiv⁷³. La réussite est le fruit du dynamisme et de la coordination en communication gouvernementale et locale. La communication gouvernementale engage la population comme responsable de la gestion de la crise en intervenant sur les émotions dans des discours sur l'intervention des risques (*voir partie III, chapitre I*). Ce marketing social va être facilité par les règles de loi sanctionnant les écarts et les non-respects par des amendes et par des sanctions pénales. L'une des stratégies les plus marquantes est ***l'ambassadeur de prévention COVID19***.

La notion d'ambassadeur dans les formes organisationnelles remonte au XIX^e siècle lorsque les célébrités commencent à apparaître dans la presse publicitaire (Dupé 2019) puis se développent dans les années 1940/1950 aux USA (Déborah, Alain 2014) avec le progrès des médias télévisés. Un ambassadeur représente un membre engagé, une célébrité porte-parole dont la mission principale est de promouvoir une marque en apparaissant publiquement avec celle-ci. C'est une technique de communication publicitaire qui s'est beaucoup développée avec la digitalisation et les médias sociaux. Les porte-paroles de par leur statut, leur réputation et leur légitimité assurent une captation de l'attention des cibles. Dans cette crise sanitaire, les ambassadeurs soutiendront l'information de prévention et les messages auprès des publics pour promouvoir les gestes barrières et l'isolement, les campagnes de dépistage ainsi que le soutien et l'orientation vers les dispositifs locaux existants pour réduire le renoncement aux soins et la détresse psychique. Ces ambassadeurs sont par exemple des étudiants qui suivent des modules de formation relative à la COVID19 en ligne puis animent ensuite des groupes d'entraide ou organisent des rendez-vous téléphoniques pour accompagner, conseiller et orienter. En dehors de la mise en place de plans métropolitains de prévention et de protection renforcée dans la gestion de l'épidémie, dans le milieu de la santé, des recrutements en renfort des équipes déjà existantes et le report des missions de certains agents de santé pour se consacrer à l'aide de la gestion de l'épidémie travail sur la psychologie des personnes de terrain quant à leur prise en compte dans la gestion de l'épidémie. Le marketing social

⁷² Jean François Cancel, Christophe Laloux. « *Communication de crise et collectivités territoriales* »

⁷³ Idée de base, qui revient fréquemment qui peut être la signature du message plutard. Il permet dans le long terme au public de reconnaître le message par le minimum des informations qu'il contient.

montre l'importance de l'animation territoriale et de la présence au plus près des acteurs de santé. Cette communication au sein de la population bretonne favorise un réflexe d'adaptation et de résilience.

4.3- L'adaptation et le développement de nouvelles pratiques en communication de crise : le numérique

Autant cette crise sanitaire a été le terrain de recherche de plusieurs disciplines, autant sa longévité démontre la valeur de la communication. On était loin de penser pouvoir utiliser certains outils de communication pour la gestion de crise ou même de penser que certains outils pouvaient avoir un très fort potentiel dans la communication de crise quand on les utilise comme il faut. Le numérique a été la merveille qui a su mettre en valeur la communication. En ce sens, dire que la communication de crise doit intégrer le management organisationnel revient à aborder l'apport bénéfique des outils, techniques et moyens du numérique. En effet, comme nous aimons bien le dire, *le numérique est l'esprit même du capitalisme contemporain*. Tout est numérique et le numérique est tout. Dans ces débuts au milieu du siècle dernier, le numérique fut un instrument conçu dans la logique de la guerre. Il servait à l'armée américaine à communiquer. L'histoire des premières réussites s'inscrit dans l'échange entre les étudiants de la côte Est et Ouest Américain rendu possible grâce au projet ARPA ou ARPANET (Advanced Research Projects Agency-Energy), un réseau de transfert de paquets de données. Depuis lors, d'année en année, avec les prouesses pharaoniques qui s'en sont suivies, le numérique devient « un formidable outil » (Boisson - Entretien 2) qui va faciliter la communication dans les formes organisationnelles. Son essor, il a permis aux médias sociaux et internet d'être incontournables. L'avènement des médias socionumériques a vu se développer à profusion les plateformes web et où les internautes publient des commentaires afin d'interagir avec les contenus diffusés par les diverses entités (Manga 2015). Didier Heiderich voyait cette époque du digital il y a 20 ans dans *Rumeurs sur Internet*. Il traite des risques de l'opinion d'Internet et des réseaux sociaux et les stratégies qu'on peut leur associer dans un processus de communication de crise. Pour lui, Internet donne accès au pouvoir autrement que par le consensus hiérarchique, fédère et met en valeur la contribution des réseaux dans la communication de crise. On comprend par là qu'internet et les réseaux sociaux ont un double visage dans la gestion de crise. En ne manquant pas d'évoquer les

théories du complot, les mésinformations (informations de source produites pour tromper) et les désinformations (fausses nouvelles) que l'on a pu observer dans la communication de cette crise, il est nécessaire de noter qu'Internet et les réseaux sociaux sont indispensables pour l'agence régionale de santé dans sa communication de crise.

4.3.1- Les médias traditionnels : la relation presse

A l'occasion des un an de l'épidémie, le directeur de l'agence régional de santé Bretonne pouvait dire « *Une exposition publique qui a constitué une petite « révolution » de la communication. C'est vrai que cela a révolutionné les métiers de la communication.* ». De la radio à la télévision en passant par la presse, l'omniprésence des médias n'est pas à dire. En effet, la crise aspire les médias comme les poumons aspirent l'air que l'on respire (Réveret et Nicolas 2020). Ils alimentent la crise, comme les nouveaux médias. Ce sont des vecteurs essentiels de la communication en temps de crise dont la bonne exploitation garantie la diminution des risques potentiels pour les formes organisationnelles. Ces dernières années, le progrès du numérique a fortement impacté négativement les médias traditionnels. Des baisses d'audiences des chaînes de télévision et du portefeuille de revenus aux pertes d'emploi, la tendance s'est considérablement inversée. Cela s'explique aussi par cette disponibilité permanente et continue des nouveaux médias avec internet qui permettent aux internautes de consulter ce qu'ils veulent, ou ils veulent, quand et comment ils le veulent. Et, ce phénomène s'accroît pour plusieurs années à venir. Mais, cette crise sanitaire à changer radicalement la tendance car on assiste à un regain de la confiance aux médias traditionnels. Leurs explications de la situation, réponses aux questions, démythification des informations sur le virus,... vont permettre à l'opinion publique de mieux faire face à la situation et d'affronter leur peur de la crise. La communication de l'ARS Bretagne justifie cet apport des médias traditionnels par sa relation presse dans laquelle elle a su s'investir. La relation avec la presse est essentielle en temps de crise. Comme nous le disait Thomas Scorticati lors de notre entretien sur la continuité des activités pendant la COVID19, « *il faut avoir de bonne relation avec la presse pour faciliter la communication de crise* ». Cela prouve que cet item peut réduire l'impact de la crise mais aussi, témoigne d'une qualité de la forme organisationnelle en crise. Pour réussir le défi d'une relation presse gagnante, rien de plus nécessaire que de

bien connaître les médias et les journalistes, de prévenir ou d'attendre les médias avec ses armes, de préparer et de diffuser permanemment le point presse. C'est ce qui contribue à justifier la transparence et la volonté dans la gestion de la crise. L'ARS Bretagne mise en ce sens sur la clarté des messages, le pragmatisme, la répétition et les explications des différentes campagnes qu'elle met en place. L'exploitation de la relation presse et la construction du message par des données vérifiées, vérifiables et permanemment mises à jour comme le point presse sur l'évolution de la situation maintient la presse scotchée et mobilisée dans une démarche de traitement médiatique de désamorçage de la crise. Et, dans la mesure où construire ou consolider une relation presse est évalué dans un ratio de 12 à 24 mois, cette relation presse de crise assure l'expérience d'un regard neuf de la communication dans le traitement des crises.

4.3.2- Les nouveaux médias et Internet: quand la crise devient permanente, il faut une communication permanente

On peut faire le constat d'un changement radical de l'opinion publique depuis la pandémie grippale de 2009. Il y a eu un boom du numérique avec les pratiques qui l'accompagnent. Ce développement d'internet est aussi le développement de l'activisme social caractérisé par un changement du pouvoir qui place l'opinion publique comme émetteur et récepteur d'information dans des communautés qui se forme dans un espace de temps donnée (Parent – Entretien 4). Nous sommes passés du chrono au kairos, du patriarcat à la communauté et à la disparition de la ligne de commandement (E. Bloch 2012). Au-delà de la libéralisation de la parole publique ou de la suppression du rapport symbolique au pouvoir, l'abondance des informations que génèrent les nouveaux médias pose le problème de la véracité et de la crédibilité. C'est à cela que les communicants sont appelés à faire face dans les situations de crise. Communiquer en temps de crise revient dès lors à affronter les canaux d'information sur internet. C'est-à-dire assurer la communication digitale de crise. L'ARS Bretagne a bien compris cela. « *Tous nos médias ont été utilisés (le site internet, la page facebook, LinkedIn, + twitter). Ces RS ont été boostés. Nos campagnes de com ont été très orientées digitales plus qu'avant. + création de nouveaux supports : bulletin quotidien et devenu hebdomadaire aux élus, parlementaires et un bulletin interne pour le personnel* » (Lagadec – Entretien 1). Avant la crise sanitaire, l'agence était présente dans les nouveaux médias, sur les plateformes de

contenus, d'information et de partage. Autonome dans ses stratégies de diffusion dans les nouveaux médias, elle faisait de la veille informationnelle auprès du gouvernement et des collectivités pour mieux cerner la problématique de santé du moment avec un calendrier éditoriale bien défini. Elle attachait à tous ses moyens de communication des objectifs et des cibles particulières. Avec la crise, sans changer sa stratégie déjà mise en place, le digital renforce les actions et organise aussi bien la communication que le pilotage opérationnel de la crise. Pour assurer la communication interne, l'utilisation des moyens à distance permettra d'organiser les temps d'échange entre la direction générale et les acteurs (400 agents) par des Visio. Cette technique sauve le parent pauvre de la communication de crise qui est la communication interne. La communication interne est parfois négligée dans la gestion de crise. En assurant la continuité de l'activité, l'agence de santé maintien les liens interpersonnels et aussi cerne l'état d'esprit des salariés. Un autre élément de communication, c'est la présence dans les moteurs de recherche. Face à l'abondance des informations et des fausses informations, il était indispensable de produire des informations en conséquence sans toutefois manquer de dire la vérité et de ne pas faire *du rassurisme politique* (Boisson – Entretien 3). Produire les informations sur internet permet de se placer comme premier résultat des recherches sur les items relatifs aux problèmes dont l'on traite. C'est la technique de référencement. En vogue dans le marketing digital, elle est l'objet de science qui apprend à produire des contenus pour avoir de la visibilité. Si les contenus sont de qualité et bien construits, ils sont référencés naturellement par les robots des moteurs de recherche qui l'affiche automatiquement. Nos recherches dans les moteurs de recherche sur différents items sur l'épidémie de la COVID19 ont donné d'un positionnement dans les cinq à dix premières résultats, des informations soient produites par l'ARS soient par des presses qui l'évoquent. En outre, les réseaux sociaux illustrent parfaitement la communication de cette crise. L'agence de santé renforce ses capacités et lance des nouveaux moyens de communications digitales en s'appuyant sur des techniques peu conventionnelles dans le sens des techniques classiques de communication de crise. Cette communication de crise est une communication de crise digitale. Facebook, Youtube, Intagram, Twitter et LinkedIn renouvellent les informations auprès de l'opinion publique. L'un des objectifs de l'ARS Bretagne on le rappelle est d'être le vecteur d'information par excellence dans la région. C'est pourquoi ces différents réseaux s'adressent à des cibles particulières dont l'opinion publique en priorité, les professionnels de santé, les étudiants,... Le choix et la construction des contenus est fonction des cibles. Il faut

adapter les messages pour capter l'attention. Sur twitter ou linkedin, l'agence est sur des communications plus conventionnelles car s'adressant à des publics plus « établis dans la société » susceptibles d'en dire plus sur les éléments communiquer. Toutefois, l'action la plus déterminante fut le soutien à la campagne jeune d'Eduardo Camavinga, joueur du Stade Rennais FC sélectionné en équipe de France. Une initiative suivie par Miléna Buzenet, capitaine du Stade Rennais Rugby à l'attention des jeunes. Au-delà de l'impact régional, cette technique d'influence mise en place au bénéfice de la jeunesse 16-30 ans va être nationalement félicitée et va inspirer les communications des autres ARS. Enfin, le numérique va assurer l'omniprésence de la communication de crise par des exemples comme la campagne de communication sur les « Gestes barrières en période estivale » à destination des jeunes touchant 1,7 million de personnes parmi les 16-30 ans sur les réseaux sociaux. Autrement, toujours dans le digital, on a la campagne de communication sur les « Gestes barrières en période de vacances de la Toussaint » à destination des jeunes et la campagne de communication « Gestes barrières en période de vacances de Noël et fêtes de fin d'année », à destination du grand public.

Conclusion

On peut retenir que de cette crise sanitaire est une preuve si l'on tente d'utiliser la communication comme un moyen singulier dans la gestion de la crise dans un contexte où « l'information est l'or noir » (Auzanneau 2015)⁷⁴, c'est assurer avec une probabilité très forte de l'échec de sa gestion de crise. La communication de crise à montrer son adaptation, sa grande capacité de réinvention et son adhésion à toutes les stratégies. Dans la mesure où la crise est permanente, elle justifie par les moyens digitaux d'une grande flexibilité face aux désordres que les nouveaux médias peuvent entraîner. Pour nous, elle est un modèle même de la communication de crise dont le recours tend à être indispensable sur les territoires.

⁷⁴ Matthieu Auzanneau, « *La grande histoire du pétrole* ». (2015)

Conclusion Générale

Mettre en valeur la communication est une chose. Mais, faire son apologie au point de croire que nous faisons une publicité sans penser à la négativité de la crise en est une autre. Au seuil de l'analyse qui est notre, nous soulignons une chose « la crise n'est pas bonne. Prétendre le contraire relève du masochisme » (Courtivron 2004)⁷⁵. Notre cheminement dans ce document de trois parties a pu faire le point certes de l'exemplarité de la communication de crise mais aussi a démontré que la société contemporaine est d'abord et avant tout une société des crise.

La normalisation du risque au dépend de la recherche effrénée du profit aveugle sur le risque mais l'interpelle sur les conséquences. Pourtant les risques sont apparents. Ces théories qui justifient le contraire semblent avoir pris le dessus car comme dit *Alexandre Boisson (Entretien 2)*, le gouvernement n'aime pas les cassandres. C'est pourquoi, les risques doivent être considérer l'une des problématiques majeurs dans notre société car, les crises vont toujours faire du mal et des victimes qu'elles soient petites ou grandes, courtes ou longues.

Et, pour ce faire, notre analyse a montré qu'il n'y a de solution miracle que de communiquer. Communiquer pour sensibiliser, communiquer pour assurer la proximité et la volonté de s'en sortir ou même pour lutter efficacement contre les fausses nouvelles et les mésinformations. C'est par la communication que le politique pourra inculquer la culture de la crise à la population. Pour une assurance que les cibles soient au parfum et prêtes, le numérique qui a fait ses preuves dans cette crise et continu de démontrer qu'il est un moyen par excellence de gestion de crise.

⁷⁵ Voir Courtivron

Bibliographie/Webographie

Ouvrages de risques et crises

- Bloch Emmanuel. (2012). *Communication de crise et médias sociaux : Anticiper et prévenir les risques d'opinion, protéger sa e-réputation, gérer les crises*. Dunod.
- Brunet Sébastien. (2007). *Société du risque : Quelles réponses politiques ?* L'Harmattan.
- Cancel Jean François. (2013). *Communication de crise et collectivités territoriales : Anticiper, comprendre, gérer*. Territorial éd.
- Cissé Hadj Bangali, Lafrance André A, & Saadaoui Linda. (2015). *Communication et sociétés en crise : Savoir y entrer pouvoir en sortir*. l'Harmattan.
- Cristiani d'Ornano Isabelle. (2009). *Comprendre la crise : L'hypocrisie économique*. Autres temps.
- Guerin Talpin Gilles. (2003). *Communication de crise*. EdPréventique.
- Heiderich Didier. (2004). *Rumeur sur Internet : Comprendre, anticiper et gérer les cybercrises*. Village mondial Pearson education France.
- Heiderich Didier. (2010). *Crises et sciences sociales*. 41
- Jonas, H. (s. d.). *Risque, modernité, postmodernité*. 55.
- Kemkeng, C. V. N. (s. d.). Présentation. Crises contemporaines. *ADILAAKU - Droit, politique et société en Afrique*.
- Lagadec Patrick. (1992). *La gestion des crises : Outils de réflexion à l'usage des décideurs—Université*. Ediscience
- Lagadec Patrick. (1993). *Apprendre à gérer les crises : Société vulnérable, acteurs responsables*. Éd'organisation
- Libaert Thierry. (2010). *La communication de crise* (3e édition.). Dunod.
- Libaert Thierry. (2013). *Communication(s) : 20 ans d'articles de référence*. Dunod.
- Libaert Thierry. (2014). *Introduction à la communication* (2e édition.). Dunod.
- Libaert Thierry. (2015). *La communication de crise* (4e édition.). Dunod.
- Libaert Thierry. (2018). *Communication de crise*. Pearson.
- Libaert Thierry. (2020). *La communication de crise* (5e édition.). Dunod.
- Marcel, B., & Taïeb, J. (2019). *Les grandes crises : 1873-1929-1973-2008-?* Dunod.
- Niandou, H., Masroui, F., & Pantet, A. (s. d.). *Classification des risques*. 27.
- Restoux Philippe, 1992. *Communication de crise*.
- Ruelle, S. (2012). Continuité d'activité et gestion de crise : De la technique à l'humain. *Securite et strategie*, 10(3), 32-40.
- Sartre Véronique. (2012). *La communication de crise : Anticiper et communiquer en situation de crise* (2e édition.). Demos.
- Saucin, J. (2015). *Communication de crise*
- Serradj, T. (2019). L'entreprise face aux cas extrêmes : Approche événementielle ou processuelle de la crise ? *Assurances et gestion des risques*, 85(3-4), 193-208.

Ouvrages de communication

- Eyries, A. (2012). Armand Mattelart, L'invention de la communication. Paris, Éd. La Découverte, coll. Poche, 2011, 392 p. *Questions de communication*, 21, 318-319.
- Mattelart Armand. (2004). *Histoire des théories de la communication* (3e édition.). la Découverte.
- Mattelart Armand. (2011). *L'invention de la communication* ([Nouvelle édition 2011]). la Découverte.
- Mbengue, P. Y. (s. d.). *Stratégies de communication globale du Programme GIRMaC*. 3.
- Proulx, S. (2007). Naissance des sciences de la communication dans le contexte militaire des années 1940 aux États-Unis. *Hermes, La Revue*, n° 48(2), 61-67.
- Rouquette Michel Louis. (1998). *La communication sociale*. Dunod.
- Seurat de la Boulaye Aude, Moeglin Pierre, Bonaccorsi Julia, Boutin Perrine, Candel Étienne, Escande-Gauquié Pauline, Froissart Pascal, Labelle Sarah, & Oger Claire. (2014). *Ecrire un mémoire en sciences de l'information et de la communication : Récits de cas, démarches et méthodes*. Presses Sorbonne nouvelle.

- Sfez Lucien. (1990). *Critique de la communication* (Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée.). Édition Seuil.
- Tudor Mihaela Alexandra. (2013). *Épistémologie de la communication : Science, sens émétophore*. l'Harmattan.
- Wolton Dominique. (2015). *La Communication, Les Hommes Et La Politique*. CNRS Éditions

Ouvrages de sociolinguistique

- Baider Fabienne H & Cislaru Georgeta. (2013). *Cartographie des émotions : Propositions linguistiques et sociolinguistiques*. Presses Sorbonne nouvelle.
- Grinschpoun Marie France. (2013). *L'analyse de discours : Donner du sens aux dires* (2e édition.). Enrick Béditions.
- Maingueneau Dominique. (2014). *Discours et analyse du discours : Une introduction*. Armand Colin.
- Mazière Francine. (2010). *L'analyse du discours : Histoire et pratiques* (2e édition mise à jour.). Presses universitaires de France.
- Salem, A. (1982). Analyse factorielle et lexicométrie : Synthèse de quelques expériences. *Mots*.

Ouvrage marketing social

- Gurvey Patricia. (2019). *Nudge et marketing social : Clés et expériences inspirantes pour changer les comportements*. Dunod..
- Gallopel Morvan Karine. (2019). *Marketing social : De la compréhension des publics au changement de comportement*. Presses de l'école des hautes études en santé publique.
- Gayet Claire. (2019). *Webmarketing et communication digitale : 70 outils pour communiquer efficacement auprès de ses cibles* (2e édition.). Vuibert.
- Barlatier, P.-J. (2018). *Les études de cas* (p. 133-146).
- Billiet, S. (2017). Chapitre 2. Les relations publiques, technologie sociale de la réconciliation. *Marketing / Communication, 2e éd.*, 51-69.
- Kadri, P. J. (s. d.). *L'individualisation dans la modernité contemporaine en France : Castel, Martuccelli, Rosanvallon*. 54.

Articles et revues

- *Un an de communication de crise : Comment l'exécutif a parlé aux Français face au Covid-19*. (2021, mai 29). <https://www.lejdd.fr/Politique/un-an-de-communication-de-crise-comment-lexecutif-a-parle-aux-francais-face-au-covid-19-4036862>
- *Comprendre les crises », une table ronde du « Monde » au Nantes Innovation Forum*. (2020, octobre 7). *Le Monde.fr*. https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2020/10/07/comprendre-les-crisis-une-table-ronde-du-monde-au-nantes-innovation-forum_6055116_4333359.html
- *1 an de Covid : Pour la communication gouvernementale aussi—Revue Politique et Parlementaire*. (2021, mai 29). <https://www.revuepolitique.fr/1-an-de-covid-pour-la-communication-gouvernementale-aussi/>
- Salles, D. (2009). Chapitre II. L'analyse factorielle des correspondances simples. In *Analyse factorielle simple en sociologie* (p. 129-239). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/analyse-factorielle-simple-en-sociologie--9782804102180-page-129.htm>
- <https://doi.org/10.7202/1056945ar>
- *Systemique et gestion de crise : Une approche "paradoxe" ! | Com2crise*. (2014, mars 28). <https://com2crise.com/2014/03/28/systemique-et-gestion-de-crise-une-approche-paradoxe/>
- *Transformation digitale en temps de Covid-19 (Note)*. (s. d.). Consulté 2 juin 2021, à l'adresse <http://www.bsi-economics.org/1240-transformation-digitale-en-temps-de-covid-19-note>
- *Transparence, communication et confiance : Le rôle de la communication publique pour combattre la vague de désinformation concernant le nouveau coronavirus*. (2021, juin 10). OECD. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/transparence-communication-et-confiance-le-role-de-la-communication-publique-pour-combattre-la-vague-de-desinformation-concernant-le-nouveau-coronavirus-1d566531/>

- *Gestion du Covid-19, vaccin... Les Français plus méfiants et moroses que leurs voisins.* (s. d.). BFMTV. Consulté 23 avril 2021, à l'adresse https://www.bfmtv.com/politique/gestion-du-covid-19-vaccin-les-francais-plus-mefiants-et-moroses-que-leurs-voisins_AN-202102220329.html
- *L'ARS Bretagne soutient le dispositif Ambassadeur prévention COVID du projet UniR (Université de Rennes).* (2021, juin 21). <http://www.bretagne.ars.sante.fr/lars-bretagne-soutient-le-dispositif-ambassadeur-prevention-covid-du-projet-unir-universite-de>
- *L'éthique introuvable de la communication de crise, par Thierry Libaert.* (2021, mai 7). <http://www.communication-sensible.com/articles/article0159.php>
- *L'histoire de la communication publique en France | Cap'Com | Cap'Com.* (s. d.). Consulté 8 mai 2021, à l'adresse <https://www.cap-com.org/lhistoire-de-la-communication-publique-en-france>
- *La «gouvernementalité» Michel Foucault.* (s. d.). Consulté 22 avril 2021, à l'adresse <http://1libertaire.free.fr/MFoucault136.html>
- *La communication interne en cas de crise : Les 3 P de Paul Barton.* (2016, mai 30). Le Blog Madmagz Com'in. <https://comin.madmagz.news/la-communication-interne-en-cas-de-crise-les-3-p-de-paul-barton/>
- *La communication interne en cas de crise : Les 3 P de Paul Barton.* (2016, mai 30). Le Blog Madmagz Com'in. <https://comin.madmagz.news/la-communication-interne-en-cas-de-crise-les-3-p-de-paul-barton/>
- *La communication locale sort renforcée de la crise sanitaire.* (s. d.). La Gazette des Communes. Consulté 23 avril 2021, à l'adresse <https://www.lagazettedescommunes.com/708070/la-communication-locale-sort-renforcee-de-la-crise-sanitaire/>
- *La sociologie de Max Weber comme science des actions sociales.* (2021, avril 21). <http://www.lumni.fr/article/la-sociologie-de-max-weber-comme-science-des-actions-sociales>
- *Les activités humaines, leurs impacts, la crise environnementale globale et les crises humaines | Planète viable | Les résultats de la recherche en science du développement durable.* (2021, avril 24). <https://planeteviable.org/activites-humaines-impacts-crise-environnementale-globale-crisis-humaines/>
<https://planeteviable.org/activites-humaines-impacts-crise-environnementale-globale-crisis-humaines/>
- *Les crises dans l'Histoire—Quel nouvel ordre économique, social et financier après la crise ? - Constructif.* (s. d.). Consulté 23 avril 2021, à l'adresse http://www.constructif.fr/bibliotheque/2009-3/les-crisis-dans-l-histoire.html?item_id=2925
- *Les relations publiques de crise : L'efficacité face à la crise | R&D.* (2021, mai 12). <http://www.heiderich.fr/reinventer/>
- *Baromètre de la communication locale : Les maires plébiscités en temps de crise.* (2020, novembre 17). Banque des Territoires. <https://www.banquedesterritoires.fr/barometre-de-la-communication-locale-les-maires-plebiscites-en-temps-de-crise>
- Bogui, J.-J., & Agbobi, C. (2017). L'information en périodes de conflits ou de crises : Des médias de masse aux médias sociaux numériques. *Communication, technologies et développement*, 4, Article 4. <https://doi.org/10.4000/ctd.705>
- Bost, F., & Rosière, S. (2018). Crises et mutations contemporaines : Approches géopolitiques et géoéconomiques. *L'Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique*, 34, Article 34. <http://journals.openedition.org/espacepolitique/4543>
- Bouzon, A. (2002). Ulrich Beck, La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité, trad. De l'allemand par L. Bernardi. Paris, Aubier, 2001, 521 p. *Questions de communication*, 2, Article 2. <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7281>
- Breton, P. (1994). La naissance des sciences de la communication (à la recherche d'un programme de séparation). *Quaderni*, 23(1), 67-75. <https://doi.org/10.3406/quad.1994.1273>
- *Chapitre 2. Risque(s) : Notions essentielles | Cairn.info.* (2021, avril 21). <https://www.cairn.info/la-gestion-des-risques-dans-les-etablissements--9782100763214-page-21.htm>
- Amossy, R. (2012). Faut-il intégrer l'argumentation dans l'analyse du discours ? Problématiques et enjeux. *Argumentation et analyse du discours*, 9. <https://doi.org/10.4000/aad.1346>
- *Comment l'Etat tente de sensibiliser les jeunes à la crise sanitaire.* (s. d.). Consulté 29 mai 2021, à l'adresse <https://www.20minutes.fr/high-tech/2908723-20201116-coronavirus-comment-gouvernement-tente-sensibiliser-jeunes-crise-sanitaire>
- *Comment l'exécutif utilise les réseaux sociaux pour toucher les jeunes.* (2021, février 24). Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/comment-lexecutif-utilise-les-reseaux-sociaux-pour-toucher-les-jeunes_4290553.html
- *Communication-from-the-commission-to-the-european-parliament-and-the-council.* (2021). [Data set]. Koninklijke Brill NV. https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-4679-0058
- *Coronavirus et réseaux sociaux : Premières réflexions stratégiques sur une « infodémie » :: Note de la FRS :: Fondation pour la Recherche Stratégique :: FRS.* (s. d.). Consulté 29 mai 2021, à l'adresse

- <https://www.frstrategie.org/publications/notes/coronavirus-reseaux-sociaux-premieres-reflexions-strategiques-sur-une-infodemie-2020>
- Covid 19 et communication gouvernementale : *Le rendez-vous manqué de la confiance*. (2021, avril 13). Clai. <https://www.clai-communications.com/covid-19-et-communication-gouvernementale-le-rendez-vous-manque-de-la-confiance/>
 - Covid-19 : *Les influenceurs, le bon moyen pour le gouvernement de s'adresser aux jeunes*. (2021, mai 29). <https://www.lavoixdunord.fr/944031/article/2021-02-24/covid-19-les-influenceurs-le-bon-moyen-pour-le-gouvernement-de-s-adresser-aux>
 - Covid-19 et communication de crise : *Que retenir de la stratégie du gouvernement face à cet épisode pandémique sans précédent ?* (2021, mai 29). <https://kedge.edu/l-ecole/presse/communiqués-de-presse/covid-19-et-communication-de-crise-que-retenir-de-la-strategie-du-gouvernement-face-a-cet-e-pisode-pandemique-sans-precedent>
 - *Dossier conférence de presse de crise—Part.1 | LaFrenchCom*. (2021, juin 17). <https://www.lafrenchcom.fr/dossier-conference-presse-crise-partie-1/>
 - Dubar, C. (2011). Temps de crises et crise des temps. *Temporalités. Revue de sciences sociales et humaines*, 13, Article 13. <http://journals.openedition.org/temporalites/1563>
 - *État d'urgence et autres régimes d'exception (article 16, état de siège) | Vie publique.fr*. (s. d.). Consulté 13 mai 2021, à l'adresse <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege>
 - Crinon, J. (2008). Journal des apprentissages, réflexivité et difficulté scolaire. *Repères*, 38, 137-149. <https://doi.org/10.4000/reperes.402>
 - Gabay, M., & Pène, S. (1992). Une communication globale dans un environnement morcelé, l'interprétation des signes. *Communication et organisation. Revue scientifique francophone en Communication organisationnelle*, 2, Article 2. <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.1587>
 - Gauzente, C. (2005). Chapitre 6. Gestion et communication de crise. *Perspectives marketing*, 101-123.
 - Guespin, L. (1985). Nous, la langue et l'interaction. *Mots. Les langages du politique*, 10(1), 45-62. <https://doi.org/10.3406/mots.1985.1184>
 - Heiderich Didier. | *Cabinet conseil et formation en communication de crise France et Europe*. (2021, mai 12). <http://www.heiderich.fr/consultant-communication-de-crise.html>
 - Hotier, H. (2001). La nouvelle communication de crise de Michèle Gabay, Paris, éditions Stratégies, 2001, 234 pages, 129 F. *Communication et organisation. Revue scientifique francophone en Communication organisationnelle*, 20, Article 20. <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.2611>
 - Ivorra, P. (s. d.). *L'originalité des crises systémiques*. 13.
 - JDD, L. (s. d.). *Un an de communication de crise : Comment l'exécutif a parlé aux Français face au Covid-19*. lejdd.fr.
 - *Organisation de la gestion de crise*. (2016, novembre 14). Santé.fr. <https://www.sante.fr/organisation-de-la-gestion-de-crise>
 - Parent, B. (2004). Une approche du champ de la communication organisationnelle aux États-Unis. *Communication et organisation. Revue scientifique francophone en Communication organisationnelle*, 25, Article 25. <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.2958>
 - *Plan Communal de Sauvegarde et Réserve Communale de la Sécurité Civile / Sécurité civile / Sécurité civile et Sécurité intérieure / Politiques publiques / Accueil—Les services de l'État en Ille-et-Vilaine*. (s. d.). Consulté 12 mai 2021, à l'adresse <https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-civile-et-Securite-interieure/Securite-civile/Plan-Communal-de-Sauvegarde-et-Reserve-Communale-de-la-Securite-Civile>
 - Pommier, J.-L. (2004). *Des variables tensives inscrites dans le texte : Une interprétation dynamique de l'A.F.C. dans l'analyse d'Alceste*. 12.
 - *Qu'est-ce que le « nudge », cette technique de communication du gouvernement en temps de Covid-19 ?* (s. d.). SudOuest.fr. Consulté 13 mai 2021, à l'adresse <https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/qu-est-ce-que-le-nudge-cette-technique-de-communication-du-gouvernement-en-temps-de-covid-19-1556466.php>
 - Rolland, C., & Pierru, F. (2013). Les Agences Régionales de Santé deux ans après : Une autonomie de façade. *Santé Publique*, Vol. 25(4), 411-419.
 - Rossignol, K. (s. d.). *Ensemble(s) pour affronter le risque pyrotechnique. Etude sociologique de l'application des dispositifs de prévention des risques des établissements DGA en France*. 523.
 - Verine, B. (2014). Les modalités d' (in)certitude et d' (im)précision comme instruments d'analyse qualitative d'un objet de discours à la marge : Les perceptions tactiles. *Cahiers de praxématique*, 62, Article 62. <https://doi.org/10.4000/praxematique.3949>

- Covid-19 : Les moments clés de la com gouvernementale. (2020, mars 23). Stratégies. <https://www.strategies.fr/actualites/medias/4042515W/covid-19-les-moments-cles-de-la-com-gouvernementale.html>
- Prononcé le 12 mars 2020—Emmanuel Macron 12/03/2020 Coronavirus | Vie publique.fr. (2021, mai 24). <https://www.vie-publique.fr/discours/273869-emmanuel-macron-12032020-coronavirus>
- France, C. (2021, mars 17). Covid-19, un an après—Médias, discours politiques, réseaux sociaux... « Quand on est en situation de crise, on ne peut pas ne pas communiquer ». www.lyonne.fr. https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/medias-discours-politiques-reseaux-sociaux-quand-on-est-en-situation-de-crise-on-ne-peut-pas-ne-pas-communiquer_13925647/
- Coronavirus : La mondialisation est-elle fragile? (2021, avril 23). France Culture. <https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/coronavirus-la-mondialisation-est-elle-fragile>
- Adam Smith, la Richesse des Nations | Superprof. (2021, avril 23). Superprof Ressources. <https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/ses/cours-ses2/terminale-es-ses2/liberalisme-economique-cours.html/>
- Approche globale des crises | IFESO. (2021, avril 25). <https://www.ifeso.org/approche-globale-des-crises/>
- L'illusion du risque zéro—Zeblogsanté. (2021, avril 27). <http://www.zeblogsante.com/lillusion-du-risque-zero/>
- La crise en 5 phases. (2021, mai 1). » La crise en 5 phases.
- Définition : Communication. (2021, mai 6).
- Le processus de gestion de crise. (2021, mai 12). Gouvernement.fr.
- Analyse de texte Les temps verbaux—PDF Free Download. (2021, juin 7).
- Pronoms personnels. (s. d.). Consulté 7 juin 2021,
- Les langages du politique, 4(1), 147-168.

Mémoires

- Courtivron Ludovic de. (2004). *Communication de crise : Fatalité du risque ou opportunité de progrès ?* Mémoire de Maîtrise Information-Communication Rennes 2.
- Restoux Philippe. (1992). *Communication de crise*. Mémoire de Maîtrise Information-Communication Rennes 2.

Cours

- Dominique Bessieres. (2019). *Communication de crise*, Master COMIN, Université Rennes 2
- Dominique Bessieres. (2019). *Communication managériale*, Master COMIN, Université Rennes 2
- Bertrand Parent (2020), *Communication et crise*, Master COMIN, Université Rennes 2

Site web

- [https:// : www.communication-sensible.com](https://www.communication-sensible.com)

Annexes

Annexe 1 : Les entretiens transcrits

Entretien 01 avec Lagadec-Fethaddine Elisabeth, Responsable Communication ARS Bretagne

Thème : Stratégie de communication de l'ARS en période de crise COVID

En quoi consiste votre communication pendant la crise sanitaire ?

Elle consiste à partager les informations, des connaissances sur la COVID-19 tel que des informations générales, médicales, et scientifiques. On informe donc sur le virus, son origine, sa dangerosité, sa transmission, les moyens de se protéger, les variants, les mesures de protection, les gestes barrières, les vaccins. Il s'agit là de se positionner concrètement en tant que relais des informations scientifiques, officielles, validées par les autorités de santé (internationales, européennes, et nationales du ministère de la santé), et de l'information de rassurance et d'explication. A ce niveau, on est sur du partage de l'information. Par exemple :

- Sur le virus : d'où vient-il ? Est-il dangereux ? Est-ce qu'il faut se protéger ? Comment ?...
- Sur le vaccin : quel type de vaccin, pour qui ? Comment ils agissent ? les priorités de la stratégie vaccinale.
- Sur les mesures de protection, les masques, les gestes barrières... : Pourquoi porter son masque ? Pourquoi la distanciation physique ? La stratégie d'isolement, qu'est qu'il faut faire pendant l'isolement.

A côté des informations générales, on a les informations de proximité, celles régionalisées, ou encore locales. Il s'agit concrètement de la communication adaptée aux territoires qui s'appuie sur le principe de communication de proximité qui va intéresser la population régionale, territoriale. Par exemple concernant la Bretagne il s'agit d'informer la population sur :

- Le nombre de personne contaminée par le COVID-19 et de clusters,
- Le nombre de décès, ou d'hospitalisation en Bretagne,
- Informer la population bretonne sur la circulation des différents variant : le nombre, les statuts, l'évolution...
- Communiquer des informations sur le dépistage, notamment quel test effectuer, (RT-PCR/antigénique/salivaire,) ou l'effectuer (lieux), ainsi que les opérations éphémères (date et durée) ...
- Sensibiliser la population sur le vaccin notamment les dates des campagnes de vaccination, les personnes concernées (vieux, jeunes ...). Il s'agit d'être le plus explicite et exhaustive possible.

A cette étape de la communication, on est à la fois sûr de l'information générale et de proximité car on sert de relai des informations ministérielles (les catégories de population éligible à la vaccination) et des informations très pratico-pratique (la liste des centres de vaccinations en Bretagne, les différentes ouvertures etc...).

Ou'est-ce que le marketing social ? L'avez-vous fait durant la crise et si oui il consistait en quoi ?

Oui le marketing social faisait partie de notre stratégie de communication durant la crise sanitaire. D'abord, elle consiste à modifier les comportements individus par la communication. Concrètement, on va repasser en boucle les mêmes informations afin que les gens s'en imprègnent de leur importance. Par exemple : pour les gestes barrières, il a fallu répéter plusieurs fois l'obligation du port du masque ou le respect de la distanciation sociale. Aussi le marketing social a été facilité certainement par les principes de loi et d'arrêtés préfectoraux qui structurent les contraintes et les rendent obligatoires sous peine de sanction. L'objectif est de modifier les

comportements individuels quand c'est nécessaire pour éviter la contagiosité (se laver les mains, porter les masques...).

Comment fonctionne l'ARS par rapport aux autres institutions publiques en termes de communication ? Ministère de rattachement ? Niveau dans le processus de communication publique ? Fonctionnement et Organisation ?

En termes de communication, le ministère de la santé prépare les éléments de langage qui vont servir aux ARS pour communiquer et partager les informations. Des informations très générales. Par exemple, des éléments de langage sur les gestes barrières, la vaccination, les dépistages, les différents tests, les variants mais toujours à un niveau très général, national. Après les ARS adaptent par rapport à la réalité du terrain, aux indicateurs de santé. Par exemple, pour la Bretagne, campagne de communication en direction des jeunes lors des clusters en période estivale dans le Morbihan. On crée des communications très spécifiques. Parce que tout ne rentre pas dans le cadre national. Pour prendre l'exemple de la COVID19, l'été dernier alors que tout se passait relativement bien en France (stabilisation du nombre de cas ...), on a repéré qu'en Bretagne on avait un taux d'incidence supérieur à la moyenne nationale sur certains territoires et plus particulièrement le Morbihan sur la côte. On a été alerté par des données épidémiologiques et la déclaration d'un cluster à Quiberon. On a lancé une communication spécifique Bretonne car au niveau national, il n'y avait rien de prévu hormis les messages gestes barrières mais qui ne collent pas exactement à la situation repérée sur le territoire. Une campagne de communication a été mise en place pour rappeler les gestes barrières, destinée aux jeunes, mettant en scène cette population en situation de rassemblements amicaux, et festifs, dans une ambiance de vacances parce que le cluster était parti d'une fête des jeunes. Le but étant donc de leur rappeler l'importance du respect des gestes barrières. C'est aussi une communication adaptée surtout parce qu'il y avait beaucoup de cas asymptomatiques. Une communication purement ARS Bretagne. Autre exemple : la rentrée universitaire. L'ARS a adapté ses campagnes également en fonction du territoire, de sa culture (exemple de la campagne rentrée étudiante avec des visuels université de Rennes, habitude culturelle de soirée du jeudi soir). A chaque fois, on s'attache à trouver des visuels qui représentent le plus possible les situations à risques, à faire références à des codes régionaux ou locaux etc...

Quelle est la place du ministère de la santé dans cette communication ? Cette communication n'était-elle pas en décalage avec le ministère ?

Non pas en fait, elle n'était pas en décalage. Par rapport à l'exemple de la campagne bretonne gestes barrière en période estivale, il fallait aller vite. On s'est appuyé sur les éléments de langage de la communication nationale que l'on a adapté. On a une marge de manœuvre en termes de communication. Cette communication a servi pour nous mais a pu servir de base à d'autres régions. C'est la même remarque qu'on a fait lors de la rentrée universitaire. Une communication adaptée. On a fait une nouvelle communication très Bretonne pour la rentrée. Par exemple, en termes de visuel, on a fait des visuels de Rennes 1 et de Rennes 2. On a toujours essayé quand on le pouvait avec des visuels personnalisés aux campus.

Comment était la communication de crise de l'ARS avant la crise sanitaire ?

La communication de crise était en lien avec une problématique très régionale, par exemple l'épidémie de méningite, les événements climatiques comme des épisodes de tempête, des épisodes épidémiologiques comme épidémie de grippe, de gastroentérique qui fragilise le système et l'organisation de la santé (hôpitaux et urgence en tension). Ces exemples montrent une communication de crise avec un début et une fin dans une temporalité très courte. Ce qui n'est pas le cas de la crise sanitaire Covid-19 qui dure et qui finalement connaît autant de communication de crise que d'épisodes (1^{er} cas, 1^{er} cluster, 1^{er} confinement, 1^{er} confinement ; les masques, les tests, les vaccins, etc...)

Êtes-vous mieux organisé pour faire face à la crise sanitaire ?

Il faut savoir que depuis la création de l'ars Bretagne, il a parmi ses missions, la veille et la sécurité sanitaires. Dans ce cadre, elle est préparée à tous les événements quels qu'ils soient (les événements sanitaires de grandes ampleurs, épidémiques, climatiques, les attentats, les risques NRBC (nucléaire, radiologique, biologiques et chimiques). Nous avons une organisation de gestion de crise adaptée avec une cellule de crise que l'on peut déclencher à tout moment et qui fait le lien avec l'organisation et les infrastructures de l'offre de soins. Des exercices réguliers nous préparent à cela à travers des tests, des exercices. La communication est partie intégrante de ces exercices, donc nous étions préparés à un certain niveau en s'appuyant sur des principes de communication de crise mais le statut de ces exercices ne nous permettait pas d'aller très loin. Dans ce contexte, la crise sanitaire qui est arrivée il y a plus d'un an, nous a permis de capitaliser tout ce qu'on a appris. Mais, il faut aussi noter qu'au début, on a été dépassé par la masse d'informations à relayer, partagé et de communication à déployer. C'était tellement énorme. Il fallait très vite s'adapter, s'organiser, s'approprier les informations scientifiques, épidémiologiques, les doctrines nationales... Au sein du département communication, avec mon équipe, il y a un très grand travail d'organisation et de structuration de l'activité pour éviter la cacophonie, les doublons. Faire en sorte que chacun sache sur quoi il travaille, faire en sorte que tout le monde partage les mêmes informations. Par exemple, la personne qui gère la relation presse doit construire des éléments de langage qui doivent pouvoir servir à la personne qui gère la communication digitale pour répondre aux des messages, soit publics, soit privés sur des réseaux sociaux. Sur le site internet, il a fallu construire une page dédiée à la crise et très vite la page s'est montrée insuffisante. On est passé à une structuration sous la forme d'un dossier. Il faut être agile en termes de structuration. Une fois le dossier créé sur le site internet, il a fallu veiller régulièrement à le mettre à jour : les informations évoluant très vite. En sommes, il faut dire que l'on n'est jamais assez prêt pour faire face à une crise soudaine et d'une telle ampleur mais on a finalement pu faire face.

Où'est-ce que la crise vous a apporté au niveau du service en termes de compétence ?

Il faut noter que la crise nous a beaucoup appris. D'abord, qu'on s'est beaucoup professionnalisé, tant au niveau de la communication digitale, des plans médias que de la relation presse. Cette dernière a été renforcée, des liens ont été créés avec des médias nationaux et régionaux. Des centaines de communiqués de presse ont été rédigés, des dizaines de conférences de presse ont été organisées ; autant d'évènements à partager après sur le site internet et nos réseaux sociaux. La crise a également permis en termes de communication digitale a boosté nos réseaux sociaux : nous avons énormément fait progresser notre communauté à travers d'activation anticipé d'un compte twitter. Aussi, on a du s'adaptation à une situation sans précédent car période en effet unique et sans précédent ; toute l'équipe sur le pont à 100 % donc développé une forte capacité de polyvalence. On a assister au renforcement des relations presse avec la volonté de répondre à toutes les sollicitations par transparence, pour éviter le Bashing médiatique et la circulation de fausses informations : conférences de presse, sanitaires, CP thématique ; reportage terrain... il a fallu assurer la mise en place de campagne de communication et de prévention digitales, animer la communication interne à travers les bulletins d'informations, les actualités intranet, les directs du DG. Aussi il a fallu s'adapter aux outils de travail à distance Visio avec tous les agents ; conférence presse en Visio, le management à distance pendant le 1^{er} confinement... Par ailleurs pour parvenir à surmonter cette crise, il a fallu développer des réflexes notamment : *se contenter des faits, bien vérifier les informations diffusées, faire de la pédagogie (notamment en direction des élus) : réalisation de capsules vidéo (les tests antigéniques, les transferts de patients, l'isolement...), s'appuyer sur des experts (médecin, épidémiologique...), respecter la confidentialité des personnes, des données médicales, s'appuyer au maximum sur les EDL. Être neutre en ne commentant pas les décisions politiques et en traitant tous les médias de la même façon (presse nationale, régionale, locale...)* ; Ne pas faire d'exclusivité, ne pas négliger la communication interne car les agents de l'ars sont les 1^{er} ambassadeurs.

Quel est votre lien avec la préfecture ?

La gestion de crise est partagée, entre ARS et la préfecture. On a fait beaucoup de communication et de relation presse avec la préfecture. Aussi avec les métropoles (Rennes, Brest). La communication de crise en ce sens est très partagée que ce soit dans la communication ou dans la stratégie ou le plan d'action. Les collaborateurs de l'ARS vont dans les cellules opérationnelles dans les préfectures. Il y a un détachement des agents de la cellule de crise de l'ARS dans les autres institutions avec qui la crise est cogérée. Chacun ayant son champ de compétence.

A qui rendez-vous compte ?

Le ministère de la santé en premier lieu. En région, la préfecture.

Comment entretenez-vous la relation avec les autres institutions ?

En termes de communication, on fait du partage avec le service de communication du ministère de la santé, des équipes de la communication de crise, les préfectures, les autres ARS. On fait du partage, on remonte des pratiques. On mutualise ce qu'on peut mutualiser. Les territoires sont géographiquement différents. Par exemple, les visuels de rentrée très connotés Rennes 1 et Rennes 2 peuvent inspirer les collègues des autres ARS qui pourront les adapter. Avec le ministère de la santé, on est fort de proposition car si on met quelque chose en place qui marche bien, on peut proposer. Ce n'est pas qu'une communication descendante.

Que faut-il retenir de cette communication ?

Il faut retenir qu'on a démarré sans stratégie bien arrêtée ; elle s'est construite progressivement. Avec le temps, on a appris à mieux anticiper. Quand on voyait les fêtes de fin d'année. On savait depuis octobre qu'il allait se passer quelque chose et donc, on a lancé une campagne d'information et de communication. On a dû rappeler des moments festifs, des éléments de langage de communication de sensibilisation. Partager l'information généraliste sur le virus et tout ce qui est relatif. Ensuite, le marketing social, agir sur les comportements. Communication de proximité. Sur le terrain, communauté régionale, leur besoin d'information, le nombre de cas, de clusters, nombre de décès par communauté de commune, ... Une communication très pratique. Où se faire vacciner etc. Trois niveaux dans la stratégie de communication, beaucoup de partenariats. Décliné par les outils, site internet, les relations presse et la communication des médias sociaux. En chiffre

- Plus d'une vingtaine de conférences de presse réalisées
- Près de 350 communiqués de presse
- Une dizaine de reportages terrain réalisés par les médias à l'ARS Bretagne
- Une soixantaine de bulletins d'information externes
- Une vingtaine de bulletins d'information interne
- Une quarantaine d'actualités publiées sur le site internet de l'ARS Bretagne en lien avec la COVID-19
- Plus 600 posts publiés sur les réseaux sociaux de l'ARS (Facebook, LinkedIn, Twitter)

Entretien 02 avec Thomas Scorticati***Management de crise et Résilience organisationnelle chez Be Resilient Group******Thème : Communication de crise et continuité d'activité*****Où'entendez-vous par la crise ?**

C'est une perturbation majeure pouvant avoir des conséquences sur les activités de l'entreprise, des impacts sur le business dont les éléments importants sont la communication qui est un point essentiel. Autrement, elle impacte, les parties prenantes et du fait de sa rareté elle a un impact très fort. On peut avoir un incident mais plus souvent avec peu d'impact.

Incident et crise, quelle différence faites-vous ?

A ce niveau, c'est propre à chaque organisation ou on travaille avec les risques et la continuité des activités. Je suis en continuité d'activité à partir des risques et des incidents qu'on évalue. Ainsi, en fonction des organisations, l'une peut estimer que c'est un incident parce que géographiquement, elle intervient dans une zone à risque dans laquelle certains incidents majeurs peuvent être considérés comme mineurs alors que d'autres dans des zones géographiques plus pacifique pourrait considérer le même incident comme une crise parce qu'elle a un fort impact pour leur activité.

Existe-t-il des crises récurrentes avec des stratégies associées ?

Une crise déjà c'est imprévu, après, il y a des scénarios globaux ou l'on essaye de généraliser des scénarios. Par exemple, au lieu de dire qu'il y'a grève des transports ou employés, on parle d'indisponibilité des employés. Au lieu d'attentat, on dit indisponibilité des bâtiments, des locaux. Il y en a trois types : l'indisponibilité du personnel, des locaux et du système d'information (panne majeure, cyberattaque,). Le dernier est le cas typique actuellement, la cyberattaque avec la pandémie et les problèmes que cela a pu faire naître. Et aussi les stratégies pour cela, notamment le système Bick up (isolement du système informatique) et Serendity. Autre stratégie, la sélection des activités importantes afin de savoir ce qu'il faut reprendre en priorité et ce qu'il faut remettre à plus tard dans une échelle de temps bien définie. Cela peut être de décider que cette activité peut être interrompue deux heures et après les deux heures, il faut reprendre. Telle autre activité comme le marketing qui en général reste pour des dates ultérieures, car moins importantes en cas de crise. En termes de stratégie, c'est cela. Cela étant, on a aussi la communication interne qui est souvent négligée mais de moins en moins maintenant parce qu'on est de plus en plus sensible même s'il est vrai que des organisations ont toujours tendance à l'oublier. C'est l'idée de voir qu'il n'y ait pas d'impact sur le comportement des salariés, savoir ce qu'il faut faire en cas de crise, pour leur sécurité et aussi leur communication sur les réseaux sociaux. On a aussi la communication externe. Elle se fait généralement en amont. C'est de créer des partenariats, l'échange avec le ministère de l'intérieur, avec le ministère des affaires étrangères. Créer de bonne relation avec eux et tous les autres partenaires. Cela va permettre d'avoir une cohérence dans la communication entre l'organisation et ceux avec qui elle travaille en synergie.

Quelle est la procédure de déclenchement de la cellule crise ?

Je pense à la phase alerte où on identifie quelqu'un qui fait de la veille, qui est la première personne que l'on va contacter. Il est le pont, l'agent de liaison entre la direction et la cellule de crise. Il analyse les impacts avec la grille préétablie et se prononce si éventuellement on doit considérer cela comme un incident ou une crise qui nécessite le déclenchement de la cellule de crise parce que les impacts sont importants et peut toucher l'ensemble des activités de l'organisation. A partir de là, il mobilise la cellule si besoin, il contacte le directeur de crise qui contacte toutes les parties prenantes de la cellule de crise. En général, on dit qu'ils ne doivent pas dépasser 6 ou 8 mais, tu retrouves des cellules avec 14 personnes parce que tous les chefs veulent faire partir de la cellule de crise. Ce qui est un problème. L'idéal serait qu'il soit moins parce que chacun à un rôle spécifique. Le directeur de crise qui lui donne les directives et prend les décisions. Et les autres ; légaux et juridiques. Le responsable opération avec une vision activité qui est chargé de dire ce qu'il faut reprendre ou pas. On a aussi le responsable communication, dans une grosse entité, de la communication interne et externe. L'historien, la main courante avec un rôle juridique. Un outil qui servira devant les tribunaux. Qui représentera l'entité au cas où sa responsabilité est mis en jeu : Est-ce que l'organisation à tout mis en œuvre pour limiter les dégâts par exemple.

Qui peut être un bon communicant durant la gestion des crises ?

Le communicant peut être Porte-parole, c'est-à-dire celui qui va parler aux médias, entretenir les relations médias. Cela étant, tout dépend des stratégies et des entreprises. Soit c'est le directeur de l'entreprise qui va jouer ce rôle devant les médias, soit le responsable de la cellule de crise. Cela peut dépendre de l'organisation, du type de crise pour savoir qui va communiquer dans les médias.

En communication externe, on a des personnes qui vont mettre en place les stratégies. Par exemple, les mots du discours, les communiqués de presse.

Quelle est la place de la communication interne ?

Souvent la communication interne est ignorée et elle a des incidents sur la communication externe. Souvent, il arrive qu'on se concentre uniquement sur la communication externe. Ce qui est normal parce que la crise est souvent gérée par la haute direction avec des personnes qui n'ont pas forcément de poste de communication mais d'opérations mais qui ont de bonnes compétences en communication. Ils ont l'habitude de communiquer à l'extérieur sur leur projet et autres et ils ont l'habitude d'oublier la communication interne. Pour les grosses entreprises, si les employés ne sont pas sensibilisés, ils risquent de communiquer à l'extérieur sur les Réseaux sociaux ou être contactés par les journalistes et cela aura de l'impact sur la communication externe.

Quel apport du numérique dans la gestion de crise ?

On le voit bien avec la pandémie, que ce soit dans le tertiaire ou dans l'industrie. Il y a le terrain et les sites. Que ça soit donc dans la fabrication des produits pharmaceutiques ou dans les industries par exemple. Mais aussi, des gens qui surveillent l'activité en télétravail. On retrouve donc une crise dans une autre crise. Admettons, on est dans une crise pandémique qui bascule tout le monde en télétravail et ensuite on a une cyberattaque. On est tous chez nous et il faut gérer cette cyberattaque. **Que faire ?** Il y a beaucoup d'outils numériques qui existent et qui permettent de gérer durant cette étape. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du numérique. Admettons que la cellule de crise n'a pas les capacités de se réunir ensemble, le numérique va permettre à la cellule de se réunir de façon virtuelle à travers des applications comme TEAMS. Il va permettre d'organiser des éléments comme la main courante, la coordination et même la communication interne, les plans de gestion de crise. En somme, le numérique est important dans la gestion de la crise, dans la communication car c'est un outil de travail puissant. Mais en parallèle, il faut aussi la cellule de crise. C'est comme un entretien au téléphone ou par Skype et un entretien physique. Les deux doivent être complémentaires parce qu'il y a **des cellules de crise décisionnelles et des cellules de crises opérationnelles**. Le meilleur outil qui existe si les cellules ne sont pas côte à côte reste le numérique

Quels sont les risques de l'usage du numérique dans la communication ?

Le problème majeur est celui de la coordination. On n'arrive pas à bien se coordonner comme si on était ensemble. Il y a des outils tels que papiers et posters collés sur les murs qui donnent une vision d'ensemble. Si la cellule de crise est sur place, on voit la même chose et donc, le numérique entraîne un problème de communication au sein de la cellule de crise et de problème de coordination. Autres choses, les pannes et défaillances aux moments des crises avec les saturations de réseaux sont des incidents qui ralentissent les choses et rendre la communication difficile à travers l'usage du numérique.

Existe-il une différence entre les crises en termes de temporalité ?

Oui. En effet, on a les synergies rapides et les synergies lentes. Dans la ville de Paris, on fait face chaque année à la montée de la seine entraînant les inondations avec plusieurs entités. On est ici dans une synergie lente parce qu'on voit la montée de la seine, on a le temps de prévoir. On sait qu'on va entrer en crise. Et, la synergie rapide elle est subite, on ne la prévoit pas. C'est le cas par exemple des cyberattaques ou il faut agir très rapidement. Concernant la pandémie du COVID-19 on l'a vu venir (depuis la chine, l'Allemagne ...) On aurait pu donc prévoir des mesures mais on n'a rien fait, et on a été pris par surprise. La COVID-19 est donc est à mi-chemin entre la synergie lente et celle rapide.

Existe-il un nom particulier pour ces crises ?

Non, je ne sais pas, mais par exemple dans le cas de la montée de la seine, les deux premières années, on pouvait parler de crise. Mais, avec la récurrence, on est dans un processus d'amélioration continue. Dire qu'on a développé des plans. Il y a une cellule de veille qui existe qui observe les signaux faibles et se prépare. C'est

autodestructeur de ne pas mettre en place des stratégies en cas de crise récurrente. Le but est de travailler avec la sûreté et la sécurité pour construire des dispositifs, prévoir des plans et limiter les dégâts.

La COVID-19 est-elle un exemple de ces crises récurrentes ?

D'un point de vue sanitaire, dans les pays occidentaux, on est à zéro. Même là, après la pandémie, rares sont les organisations qui vont développer des plans pandémiques, des plans sanitaires. On réagit en urgence, au plus vite. Il n'y aura pas de plans. Des RETEX ont montré que souvent les organisations s'endorment après les crises alors qu'il est important de pouvoir payer des plans, prévoir des infrastructures. C'est d'ailleurs ce qui se passe la majorité des cas dans les pays anglo-saxons qui sont sensibilisés aux risques et crises contrairement aux pays latins ou européens où l'on est moins sensibilisé.

Que pensez-vous de la gestion de la crise sanitaire dans l'ensemble ?

Globalement, je pense qu'on s'en est bien sorti. Bien que 95% des organisations n'avaient aucun plan et ne savaient pas quoi faire, ils se sont adaptés. Mais, cela a pris du temps pour être mis en place et tout ce temps pouvait être optimisé si les organisations avaient prévu cela dans les processus. Au début, on était dans une catastrophe, on s'est adapté.

Quelle est la place de la communication dans la gestion de la crise sanitaire ?

Beaucoup d'organisations ne communiquaient pas beaucoup, surtout en extérieur. La crise est comme un blackout. La panique des employés avec les informations qui venaient de partout de l'externe (ex : on m'a dit qu'il avait le COVID19, le facteur), la communication n'était pas prête. D'où l'importance de la communication interne et externe, de la préparation des employés.

Comment la communication a pu assurer la continuité des activités ?

Elle a pu assurer la continuité des activités à travers le droit de retrait. Concrètement les gens ne savaient pas quoi faire, comment travailler quand je n'ai pas les outils pour travailler ? autant de questions auxquelles les ressources humaines n'avaient pas de réponse. On ne savait pas quoi faire. Il y avait des crises dans la crise.

Quel est le rôle de la communication ?

Il n'y a pas eu assez de communication dans les débuts. Même au niveau de la haute direction ce n'est que 6 à 8 mois après le début de la crise que les managers de proximités ont commencé à faire des meetings tous les matins ou trois fois par semaines pour maintenir l'équipe en forme. Management de proximité avec les équipes.

Quel regard portez-vous par rapport aux pandémies passées ?

C'est la première vraie pandémie qu'on a vécue. Par exemple, durant la grippe aviaire, beaucoup d'organisations étaient préparées grâce au plan pandémique. La crise de COVID-19 va en soi avec les autres, il n'y a pas de comparaison. Dans l'ensemble, on peut dire que la crise est globale.

Quelle est la place des experts ?

Ils ont une place importante car ils rassurent les populations à travers leur différente analyse et ils prennent des décisions stratégiques en se basant sur des éléments précis pour sortir de la crise. C'est rassurant.

Comment sortir de la crise par la communication ?

Déjà, on est dépendant de ce que décide l'état. L'avantage c'est qu'on peut toujours dire que ce n'est pas notre faute en tant qu'organisation privée.

Cela étant, il faut prévoir l'après, c'est-à-dire la communication auprès des employés, des fournisseurs, surtout montrer à ses employés et clients que voici le RETEX et voici ce qu'on va mettre en place. C'est nécessaire pour la stratégie quotidienne du futur.

Entretien 03 avec Alexandre Boisson :
Consultant spécialiste, Institut Supérieur des Elus
Thème : Analyse systémique de la crise

Qu'entendez-vous par communication de crise ?

Il y a plusieurs éléments. Cela peut être des phénomènes géologiques comme le cas de Saint Martin. Un phénomène météo dans lequel l'on va annoncer la crise. Ce qui est différent d'une crise qui survient pour laquelle l'on avait très peu de temps d'anticipation. Par exemple, une crise solaire comme en 1859 l'évènement du Carrington ou en moins de 19h le plasma solaire a impacté la terre avec les gros dégâts qui s'en sont suivis. En 2014, le magazine score fait une analyse à ce sujet sur l'impact de l'éruption solaire sur l'Ingrid (Réseaux d'alimentation et Informatique)

Quels sont les types de crise en termes de temporalité ?

Tout dépend des crises et si on ouvre un peu le spectre des crises aujourd'hui, ce qui va revenir le plus, ce sont des crises systémiques. Ce sont des crises qui viennent du système mondialisé et qui l'impact avec des conséquences sur d'autres territoires. Qui aurait pensé qu'un virus du territoire chinois pouvait avoir cet impact en France au point de tout arrêter ? Et on en aura avec cette contraction de l'économie autour des énergies pétrolières qui rend difficile d'exploiter le pétrole alors que le monde est extrêmement dépendant des énergies faucilles. Ce sont des crises qui entraînent des désordres financiers. Il y a cependant des crises qui ont été bien anticipé notamment à travers les PCAS (Plan Communal de Sauvegarde), le DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) qui sont éprouvés au regard des crises connues comme les crises géologiques et technologiques (lubrizol). Et on se rend compte que ce n'est pas tout à fait bon parce qu'on communique beaucoup mais on agit peu ou pas assez. Globalement, les plans préfectoraux de sauvegarde de populations gèrent bien ce genre de crise. Mais, c'est plus difficile quand il s'agit de crise systémique inconnue et qui n'est pas anticipée.

Pourquoi n'a-t-on pas pu mettre en place une stratégie de communication de crise adéquate quand on sait que les systémiques avaient prévu cette crise ?

C'est immoral mais logique. Anticiper les nouvelles crises systémiques majeures, c'est réformer entièrement le système, réformer la société, faire prendre un autre rapport à la vie et c'est extrêmement difficile pour un état d'arriver à une équation typique. C'est sensibiliser tellement la population que l'État est un peu handicapé. Loin de faire l'avocat de la cause étatique, on a une économie du marché, des logiques économiques qui nous permettent d'avoir ce niveau de vie que l'on a atteint aujourd'hui. Typiquement, sans cette économie si spéculative, sans la prédation qu'exerce l'occident sur l'énergie fossile on n'en sera pas là (ordinateur, téléphone...). Pour mieux faire face à ces crises, il faut changer notre rapport au monde et c'est très contraignant pour l'État. Un politique qui demande à sa population de se préparer à une crise et propose cette réforme ne sera pas réélu. Par exemple, une crise géopolitique qui entraîne des problèmes d'approvisionnement sur l'énergie. Si on regarde le PCS, rien n'est prévu sur le pétrole alors même qu'on va décider de mener des actions qui ne fonctionnent qu'au pétrole. Si on doit se préparer à une autre crise systémique, on doit le faire sans pétrole. C'est pourquoi le directeur de Total France disait que dans les années 2020, on va manquer de pétrole. Un état qui prêche une crise à venir crée des inquiétudes qui ont des impacts sur l'indice de confiance des ménages. Cela va changer radicalement la confiance des populations en l'état et on ira vers le protectionnisme pourtant la politique de la gestion d'énormément de flux. C'est pour cela que la loi du 2004-811 en son article 3 dispose que chaque citoyen doit connaître les DICRIM et les PCS pour savoir ce qui se passe en temps de crise afin de mieux anticiper les crises et organiser des solidarités pour y faire face. Cette loi est subtile car quand on fait l'état des lieux de la planète et de notre civilisation, de l'avenir écologique. On s'aperçoit qu'on doit soi-même changer de mode de vie. Il est important de connaître le DICRIM pour que le pays reste fort dans le conseil des nations. Pour dire qu'il est complexe de se réformer et de communiquer sans entraîner de panique.

Est-ce que la subtilité de la loi explique la chute des rapides dans les crises ?

En effet, il y a un travail qui n'est pas fait aujourd'hui c'est le travail de préparation des populations ne serait-ce que les crises communes. La plupart des élus ne connaissent pas l'acronyme DICRIM. Autant ce document référence les plans de sauvegarde de la commune. C'est une erreur qui je pense sera réparée car les préfetures invitent les mairies à remplir leur PCS. De fait, comme on doit informer la population si on fait le PCS quand on est une mairie on fera le DICRIM. C'est pour cela qu'il y a une récurrence, un désordre, la panique parce que quand les gens sont surpris, ils cherchent des réponses et n'en trouvent pas et quand ils ne trouvent pas auprès des élus, ils vont sur le net. Et s'informe par des théories qui ne sont pas les bonnes réponses. Il est nécessaire pour l'état de sensibiliser quant aux crises majeures sachant que l'ex 1^{er} ministre qui parlait de Collapse (effondrement) –théorie des risques (des gens qui étudient des graphiques qui donne caution au rapport MIDOS 1972 et le devoir de la sécurité civile qui serait de prendre en compte les paramètres). Nous sommes sur une planète avec des limites, avec des ressources tarissables. La croissance n'est pas infinie et dire le contraire c'est simplement croire en une vision mathématique court-termite qui n'est pas valable en sécurité civile. Il est nécessaire de prendre un virage écologique parce qu'on se rend compte que plus on avance, plus la société bascule vers un manque par exemple d'hydrocarbure et si on en a plus, nos PCS ne sont pas calibrés pour se passer du pétrole. Pour y arriver, il faut que la population soit à la manœuvre.

La communication est-elle un moyen de sortie de crise récurrente ?

Oui, tout à fait, c'est-à-dire mettre les moyens phares, avoir des discours rassurants pour la population mais logique et non le mensonge pour rassurer. Comme à Lubrizol on dit que « *ce qui est dans l'air n'est pas dangereux* ». Cette communication de crise est mauvaise, dangereuse et ne peut se retourner que contre ceux qui l'ont pratiqué. Mais, une communication d'anticipation de crise est possible. C'est-à-dire, dire la vérité de la situation à la population. Ce qui permet de mettre en pole position des personnes capables de se reformer car ils seront coordonnés, organisés et prêt à être moteur de la réformation. Ne pas faire de la politique politicienne mais des politiques pour le bien de la cité. Par exemple, suisse, suède, ils se sont préparés avec des manuels et des aides à comprendre les crises et même les guerres. Pour faire système, la communication doit se faire maintenant, elle doit se faire dès à présent pour se préparer à la ou les prochaines crises systémiques qui sont géopolitiques ou financières.

La communication a-t-elle servi dans la crise de la COVID19 ?

Dans la mesure où il n'y a pas de préparation des populations, ça ne peut que mal communiquer. Toutefois, la communication qui a été faite (masque, pas de masque), avec conviction cela n'a fait que décrédibiliser le discours politique. C'est tout l'enjeu de ne pas communiquer pendant une crise juste pour atténuer les effets sinon, on arrive les aberrations car il n'y a plus de crédibilité dans les informations communiquées. D'ailleurs, on le voit avec les remaniements pour rattraper ce qui avait été dit. Cependant, il y a eu des réussites. Même si la gestion de crise n'était pas parfaite et la communication moyenne. L'idéal aurait été de communiquer sur l'anticipation. Quoiqu'il en soit, on n'est pas arrivé au pire, c'est la preuve d'une communication de crise réussie.

Quels sont ces éléments qui justifient qu'on a eu des réussites ?

La gestion de cette crise a été portée par les Français qui sont disciplinés et respectueux des institutions. Pae exemple : les transporteurs routiers qui ont voulu débrayer mais n'ont pas appliqué leur menace de ne pas nourrir la population car exposés au virus. Cela aurait été très difficile d'assurer l'urgence vitale de permettre aux populations de remplir leur besoin psychologique. C'est une culture de la raison française. Les Français sont durs au mal. Il faut avoir une veille stratégique d'anticipation sur les territoires. Il n'y a pas de prise de conscience sur les crises à venir.

Que pensez-vous du numérique dans la gestion de cette crise sanitaire ?

Même s'il n'est pas écologique, le numérique est quelque chose de formidable en termes de rapidité de transmission d'information. Il faut apprendre à créer des systèmes qui permettent d'avoir de l'information sans

pour autant avoir de l'énergie pour transmettre ses informations. C'est-à-dire avoir un système beaucoup plus robuste de transmission d'information. Il faut préserver le numérique pour que cela fonctionne bien pendant les gestions de crise, avoir des choses qui fonctionnent en termes de blackout, en cas de cyberattaque. Autrement, dans la mesure où même la DGSE est capable d'être attaquée, il faut faire attention car on est vulnérable avec le numérique. Il est donc très important de chercher les moyens qui nous permettront de faire perdurer le système avec plus de sécurité.

Y a-t-il certaines crises épisodiques similaires qui ont été mieux gérées ?

C'est la seule vraie crise qu'on vit depuis des années. Néanmoins, du côté de l'Allemagne pour la gestion de la COVID-19 et des pays nordiques, il y a un rapport à la population qui est différent. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à dire les choses telles qu'elles : c'est de la transparence. Alors que chez nous on tente toujours de rassurer avec des mensonges. Il y a donc d'autres pays qui ont su mieux communiquer. Mais ici, souvent on était dans la suspicion, au lieu de se baser sur des rapports crédibles, des chiffres ... Il faut aussi sensibiliser et former la population sur ces événements, ce nouveau type d'attaque.

Quels risques peuvent entraîner ces crises ?

La guerre civile car l'impréparation des populations à la frustration entraîne beaucoup de choses. Exemple : forte chute de neige et forte sécheresse en 2014, la population a subi une coupure d'eau dès le premier jour. Cela a perduré dans le temps. Ceux qui comptaient sur les élus (Geneviève Girard) n'étaient pas contents car ils perdaient tout y compris leur nourriture.

Entretien 04 avec Bertrand Parent

Professeur de Communication de Crise à l'EHESP de Rennes

Thème : Communication publique de crise et numérique

Que pensez-vous du risque sanitaire ?

Le risque sanitaire est de travailler, ce qui n'est pas une raison réglementaire qui empêche les communes de discuter, d'évaluer les risques sanitaires. Par exemple, à la réunion, le risque sanitaire est évalué, bien identifié pour l'État mais aussi pour les communes.

Le risque sanitaire n'est-il pas intégré dans le PCS ?

Non, mais rien n'empêche d'investir cette question. A la faveur de la pandémie, ce sont des choses qui seront peut-être prises en compte. Sur le risque technologique, historiquement, si on a pu préparer les populations aux risques technologiques et aux risques naturels, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire ne serait-ce qu'à l'échelle d'une commune pour les risques sanitaires. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas l'intégrer dans les PCS. Autrement, pour les risques technologiques comme pour les risques sanitaires assurés par les acteurs communaux, départementaux ou les opérateurs (ministère de l'éducation équivalence PMS pour la sûreté), on voit que ceux qui mettent en œuvre les mesures (étudiants, citoyens...) n'ont pas participé à l'élaboration. De fait, ils ne maîtrisent pas et donc se retrouvent démunies car n'ayant pas participé à la préparation et n'ont pas été informés, pas entraînés. C'est valable pour tous les risques qu'ils soient environnementaux, sanitaires, technologiques, ...

Quelle est la place de la communication dans la gestion des risques sanitaires ?

Le volet communication existe dans les plans de la gestion de crise gouvernementale. Mais, il est assez réduit à l'organisation de la fonction communication. Il y a peu d'éléments à mettre en œuvre. Quand les stratégies sont abordées, elles restent générales. Par exemple, informer, rassurer, avec des outils comme les communiqués de presse ou conférences de presse. Ce sont des outils assez peu performants par rapport aux objectifs qui sont

énormes. En plus, on a des acteurs de la mise en œuvre qui sont nationaux ou locaux et qui sont peu entraînés à ses exercices. On en reste à l'usage des outils qui sont grand public comme la presse écrite, la presse audiovisuelle. En termes d'intensité, il y a beaucoup de communications. En 2009 sur la pandémie grippale, il y a eu 100 millions d'euros investis en communication. Et même maintenant, on a un service dédié qui est le **service d'information du gouvernement** qui est responsable de la stratégie, de la mise en œuvre, du pilotage, de la ligne éditoriale... Mais, on l'impression que ce n'est pas tellement efficace parce que quand on regarde le taux de vaccination de la population Française, on se rend compte que c'est assez faible malgré les investissements.

La communication gouvernementale est relativement très importante. Il y a une logique avec des acteurs et des actions (conférence de presse hebdomadaire, quotidiennement l'ARS et un peu l'assurance maladie...). Est-ce que c'est grâce à cette communication qu'aujourd'hui les gens ont confiance et vont vers la vaccination. La question reste posée ?

N'y a-t-il pas une force communicationnelle territoriale ayant servie à remonter la pente comme l'action d'ambassadeur COVID19 ?

L'efficacité d'une action de communication tient à la légitimité du porte-parole. Et donc, on a vu le porte-parole national qui se contredit, qui a fait savoir qu'il maîtrisait alors que non. En partie, les opérateurs nationaux, le gouvernement, les ministères, les médecins, les partenaires locaux (mairies), les établissements de santé, sont légitimés à parler. Cependant, les ambassadeurs c'est de savoir qui ils sont ? C'est-à-dire connaître leur échelon, et le seul vrai échelon est la proximité avec la cible. Mais, c'est moins le problème de l'échelon que de la proximité. Il faut trouver l'opérateur dans une communication de proximité légitime. Les médecins sont d'ailleurs des opérateurs. Il y a d'ailleurs des sondages IPSOS qui montrent que les professionnels de santé sont les personnes qui sont considérées comme les plus légitimes après les chercheurs et les scientifiques. Ensuite viennent les organisations internationales, les ONG, le ministère de la santé et ses agences. Après, les médecins et les pharmaciens. Ces personnes sont à proximité.

La communication publique exploite-t-elle ce sondage pendant la COVID19 ?

Lors de la stratégie de la vaccination, on voit bien que pour obtenir le consentement de la population, ce sont les médecins qui ont été sollicités et à qui on a proposé cette activité. On les sollicite pour assurer l'acte de vaccination parce que ce sont eux (le médecin, l'infirmier et le pharmacien) qui sont considérés comme les plus légitimes pour aider à comprendre les enjeux de santé et dont les comportements sont au service de l'intérêt.

Au niveau de la diffusion de l'information. Pensez-vous que les informations diffusées étaient proportionnelles à la situation ?

L'une des logiques qui a été exploitée plus ou moins explicitement c'est de travailler sur les émotions. On s'est tous que la mémoire travaille à l'émotion. L'émotion était vectrice de communication. Les émotions qu'on a sollicitées étaient du type la peur. On a valorisé des situations sensibles (montré des établissements débordés, des services de réanimations, des transferts, évacuations sanitaires en fonction des critères. Cela a eu un fort impact émotionnel, provoqué beaucoup de peur et a fait que les mesures proposées soient adoptées par la population. En général, cela ne marche qu'une fois pas deux. En l'occurrence, cela vient un peu à défaut les théories des modèles dans ces domaines. Comme on pouvait aussi le dire, "les Français ne vont pas accepter cela une fois encore le levier de la peur". Toutefois, cela a bien marché notamment les couvre-feux et même le deuxième confinement qui ont bien été acceptés, articulés à une perception assez forte du risque. C'est-à-dire que le levier peur a marché une fois. Un autre facteur qui a joué est la volonté politique à s'en sortir. C'est-à-dire que cela cesse même s'il faut passer par les gestes barrières ou le port de masque. Un troisième élément c'est la raison des Français. Ils n'ont plus peur mais œuvre par la volonté de s'en sortir individuellement ou collectivement pour défendre leur commerce, leur vie sociale et culturelle ou familiale. Ils ont adopté avec cette rationalité les mesures barrières et ils sont relativement conscients des mesures qui sont mises en œuvre. Il y a des gens qui contestent ça et là mais globalement, les mesures ont été acceptées. Mesures barrières, confinement et couvre-feu

le week-end, fermeture des bars et restaurants, autrement en outre même par exemple à la réunion, c'est la population qui va demander à l'état de fermer les frontières.

Sur la gestion globale, c'est une autre chose. Il y a de la défiance du gouvernement voire du président. Il y a des mesures barrières qui ont été adoptées. Globalement, plus de 50% de la population a reçu des messages. Et même la vaccination, pareil ou le couvre-feu même s'ils pensent qu'on aurait pu être vacciné plus tôt, on aurait pu avoir les masques plutôt. C'est aussi la problématique du gouvernement qui dit et qui ne fait pas dans les délais ou pas du tout. Dans les stratégies il y a une défiance.

Cette stratégie de la peur est-elle un moyen de communication ?

Ce n'est pas explicitement pour faire peur. Ce n'est pas ce qui est recherché. Mais, c'est d'éveiller la conscience sur la perception du risque. Quand le risque est considéré comme acceptable par la population, la gestion de la crise est facilitée. Donc, l'idée c'est d'essayer d'évoluer la perception du risque. Le risque c'est de dire **“vous êtes exposés”** ou que **“vous allez être exposés”**. En définition, le risque c'est la probabilité de l'occurrence d'un danger. Et sinon, c'est instruire sur la perception du danger lui-même face à un virus contagieux.

Ensuite, dire si le virus est létal ou pas. Donc, mettre en exergue le nombre de morts chaque jour permet d'intervenir sur le risque, la perception du danger ou la perception de l'occurrence du danger et ainsi on a tendance à faire augmenter cette perception au niveau de la population. C'est vrai que cela augmente la peur. La peur c'est un sentiment profane qui décrit notre niveau de perception d'un danger mais l'utilité est que cela tient du positif puisque à long terme le but est d'écarter le danger.

Quel apport du numérique ?

On peut parler de l'apport du numérique à plusieurs niveaux. Si on prend les réseaux sociaux, c'est un espace-temps où se définissent des communautés. A la différence de la crise de 2009, il y a une prégnance des réseaux sociaux articulés aux médias traditionnels qui ont trouvé un moyen d'exister alors qu'ils disparaissaient. Les réseaux sociaux ont stimulé négativement les médias traditionnels. D'une part, ils ont bien constitué un espace de débat dans lequel les communautés ont débattu au sujet de la COVID19 et de sa gestion pour établir ensemble des positions relatives à la gestion gouvernementale et locale. Ce qui est nouveau c'est que l'état analyse en permanence ses réseaux sociaux et éventuellement intervient. Exemple de l'ARS Guyane en fait un bon usage à travers l'analyse des opinions, l'intervention dans les débats par l'organisation des forums de discussions, des questions/réponses, des webinaires comme des établissements de santé, des ERPS, ... Même l'EHESP, des sessions zoom d'information et de débat. Ce qui est récent par rapport à 2009.

Existe-t-il des mesures gouvernementales ou locales contre les désinformations ?

On a ce niveau le projet de loi sur les Fake-news. Il ne s'agit pas de contrôler la communication des citoyens, ou des associations mais juste apprendre aux uns et aux autres à débattre avec les gens même quand on n'est en désaccord et aussi de sanctionner les abus. Et comme pour sanctionner il faut un support juridique qu'on établit. Tout ce qui est droit d'information ou droit de désinformation fait appel au droit d'information.

La communication de proximité dans la stratégie digitale notamment avec le président sur les Réseaux Sociaux des jeunes est-elle un moyen efficace ?

Sans un commentaire de la stratégie du président. Il n'y a pas de mal à ce que le politique participe aux débats quand il y a une nécessité, notamment dans tous ses espaces qui s'ouvrent. C'est une question de stratégie de moyen. Mais, je mets en avant l'idée de subsidiarité, c'est-à-dire croire que le président parle aux français. Il peut parler à des personnes spécifiques. Il existe aussi d'autres échelons territoriaux ou d'auteurs représentants qui peuvent être dans le débat avec les communautés dans les espaces, notamment internet. L'état est organisé au niveau national, zonal et départemental. Les Réseaux Sociaux sont une communauté transversale et déterritorialisée. La question est de se dire est-ce que le bon porte-parole atteint les objectifs de communication vis-à-vis de telle ou telle communauté. Est-ce que le bon porte-parole doit être l'État lui-même ? Est-ce que cela doit être un acteur

national ou un autre acteur territorial ? C'est de savoir ce que je dis, à qui ? pour avoir quel effet ? Avec quel public ? Il y a des actions de communications qui sont spécifiques à chaque communauté concernant les religieux ou l'économie par exemple. Il ne peut pas parler aux économistes comme ils parlent aux syndicats. Une intervention segmentée dans les communications car **un bon porte-parole est celui qui est légitime auprès du public**. La cible du porte-parole national est la communauté nationale, son rôle est d'informer et de former la communauté nationale.

Sommés-nous dans du marketing politique ou une communication pour le bien de la cité ?

On a souvent soumis le discours sanitaire, la communication sanitaire a des enjeux sanitaires. Dans la mesure où d'une part, on parle de dizaine de milliers de morts, d'un effondrement économique (d'endettement majeur, de difficulté des entreprises), arrêt d'activités d'ordre culturel, impact sur la vie au quotidien des familles, l'accompagnement des décès. Et d'autre part, d'un enjeu sanitaire (moins de prise en charge des malades chroniques). Il n'est possible d'oser imaginer que la communication est politicienne. Au premier rang, on retrouve les objectifs sanitaires et au rang de la subalterne les enjeux politiques. L'homme d'état est au service d'intérêt général par le personnel. Cela étant, la connotation du discours reste relative. On peut avoir comme objectif de valoriser le discours, ce qui n'est pas mal, valoriser les échanges mais aussi les actions. Mais, que cela puisse servir la communication technique et être au service de la santé publique.

Entretien 05 avec Amandine Ciappa ***Spécialiste communication de crise et sensible Conseil - Formation*** ***Thème : Communication de crise***

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en communication ?

Je suis Consultante freelance. J'ai fait de la communication parce que c'est ce qui me plaisait. Et, mon choix de la communication politique parce que je voulais que mes compétences professionnelles servent mes convictions, envie d'être utile. La communication de crise est sensible car on est arrivé à un moment de gestion de crise où la communication de crise est montée en puissance. Donc, il faut que les communicants se spécialisent. Ce n'est pas parce qu'on est communicant qu'on sait faire de la communication de crise. La communication de crise est une spécialité à part entière de la communication. C'est un métier à la croisée des chemins entre la communication généraliste qui regroupe les relations presse, la communication digitale sur les Réseaux sociaux et la gestion de crise.

Évolution de la communication ces dernières années ?

Il y a une spécialisation dans la communication de crise qui n'existait pas. La communication va de pair avec la gestion de crise dans la culture occidentale qui n'existait pas aussi. Avant quand on parlait de communication de crise, c'était une vision assez courte. C'est-à-dire qu'il y avait une crise, un problème, il fallait y répondre aux travers de la communication. Maintenant, la gestion des risques et des crises est un processus plus global qui se prépare en amont. Et la communication est une composante de cette gestion de crise, mais, elle n'est pas la seule. Une crise se prépare avant la crise, se gère pendant la crise et se travaille après la crise avec le RETEX.

Quelle est la place de la communication en situation de crise permanente ?

Il faut savoir que la communication ne peut pas résoudre la crise à elle seule. Mais, si l'on communique mal pendant une crise, cela en pire.

Communication en temps de crise et communication de crise ? Ou'en pensez-vous ?

Il vaut mieux se préparer avant la crise, c'est, faire une cartographie des risques, des acteurs, pour se préparer à ses risques ou à des crises liées à ses risques et on gère pendant la crise. Mais, ce qui est certain c'est qu'idéalement il faut être préparé avant la crise. Pendant la crise, toute l'énergie est consacrée à la gestion de crise, si on doit tout imaginer à ce moment, cela rend les choses plus compliquées. Cependant si on a anticipé, préparé, mieux organisé, la gestion de la crise devient moins difficile.

La communication est-elle intégrée à la gestion de la crise actuelle ?

Au niveau gouvernemental, oui, même s'il y a des problèmes de communication et au niveau territorial, elle est perfectible. A beaucoup de niveaux, on retrouve la communication, sans faire un plan ou montré des niveaux.

Quel impact du numérique dans la gestion de la crise actuelle ?

Le premier vecteur reste de la bouche à oreille, le second, les médias et les troisièmes les réseaux sociaux et Internet.

Entretien 06 : Anne France Renaud***Assistante communication ARS Bretagne******Thème : Communication de crise sanitaire et le numérique*****Pouvez-vous me parler de votre organisation dans le service communication ?**

Nous sommes quatre dans le service communication avec la responsable et donc trois chargés de communication. Nous sommes polyvalents mais chacun à un profil particulier. Par exemple, je suis plus site web et réseaux sociaux, mon collègue Robert, relation presse et Davalis, événementiel. Les profils sont identifiés.

Comment présentez-vous ce que vous faites pendant la crise ? Ou'est-ce que la communication de crise représente dans cette gestion de crise.

Elle l'était avant, cela a commencé par Facebook. C'était un autre service qui gérait. J'ai été embauché parce que j'ai un profil web, axé réseaux sociaux. J'ai intégré le service en ligne dans le service communication qui s'est développé au fur et à mesure et encore plus avec la crise de l'an dernier qui continue. La visibilité ARS niveau réseaux sociaux a explosé avec la crise sanitaire. C'était en décalage l'an dernier avec la rapidité de l'événement, la population demandait en ligne et on devait leur donner les informations. On a compris le besoin de communiquer en ligne. Sans oublier que nous nous sommes appuyés sur notre directeur général qui est très commun dans ces critères.

Comment la communication numérique était organisée avant la crise ?

ARS est en lien avec la direction du cabinet donc est toujours libre dans sa communication digitale car elle n'a pas à soumettre à validation de qui que ce soit les informations qu'elle diffuse en ligne, sur les réseaux. Avant la crise, on avait que Facebook et YouTube (YouTube était celui sur lequel on travaillait le plus). Avec la crise on a développé nos autres réseaux, récupéré notre LinkedIn. Et aussi, une veille maximum de tout ce qui peut se dire auprès du gouvernement et des collectivités. L'ARS est très large (gestion de la santé, de la collectivité, des partenaires. On faisait un calendrier éditorial, base de la communication numérique. Les marmonnés comme les exercices sur l'empreinte Carbone.

Quels sont les éléments sur lesquels vous communiquez pendant la crise ?

On communique beaucoup sur la COVID évidemment, ainsi que sur nos actions, les campagnes nationales et régionales. L'an dernier on a communiqué sur le confinement, la continuité des activités et maintenant le vaccin. Même si tous nos posts ne sont pas des hashtag COVID, c'est de près ou de loin liés depuis le début de la crise sanitaire. D'ailleurs 90% des posts sont dédiés à la crise. On a réintroduit d'autres sujets depuis quelque temps.

Quel réseau pour quel acteur ?

Facebook est le premier réseau à la base grand public, avec quelques professionnels de santé maintenant, les préfectures, organismes de presse ou les sites web. L'objectif est d'informer et de sensibiliser. On partage aussi sur twitter même s'il a aussi sa spécificité. Twitter qu'on a ouvert en été 2020 c'est-à-dire pendant la crise sanitaire était dans nos projets depuis longtemps, pour les élus et la presse principalement, des particuliers nous interrogent aussi maintenant. Essentiellement notre ciblage tient compte de la collectivité, public, presse qui est plus sur ce réseau. L'Objectif est de plus toucher les organismes de presse à travers nos informations. Dernièrement, aspect professionnel, personnel ARS, les professionnels et les pros de la santé qui sont beaucoup sur ce réseau social Le réseau YouTube est laissé un peu de côté, mais on y partage souvent nos vidéos et cela permet de mettre en place une stratégie organisée.

Avez-vous développé une stratégie numérique particulière au niveau de l'ARS du fait du prolongement de la crise dans le temps ?

Pas forcément, c'est un peu une manière de faire, communiquer plus et plus vite. On est passé d'un à deux posts par jour, à six ou sept posts par jour. Nous évoluons donc dans notre manière de communiquer. Après tout communiquer en temps de crise, c'est très administratif. Notre manière de transmettre l'information a évolué. Personnellement, je donnais mon avis sur mes sujets publiés afin d'avoir les retours du public. D'ailleurs on va lancer Tik Tok après validation du directeur. Cela a un peu chamboulé trois réseaux sociaux, et cela change la manière de faire la veille car il y a des messages auxquels il faut répondre en rassemblant les informations qu'il faut.

Comment constatez-vous l'évolution à travers les outils numériques ?

On a des retours positifs, car les abonnés apprécient la transparence. Il y a cependant des personnes qui voulaient qu'on parle de COVID19 d'autres non. Les posts COVID19 restent ceux sur lesquels on a le plus de réaction. Les personnes prennent mieux la réponse.

Jusqu'où avez-vous pu aller avec le numérique ?

A ce niveau, je dirai qu'on a des contraintes. Même si on travaille tous ensemble en termes de crise, niveau communication, on n'a pas la même longueur d'ombre. Chacun communique à sa manière mais côté ARS, la réalité en ligne n'est pas la même qu'en vraie. Niveau préfectoral, on partage des informations des collectivités ou des partenaires. Il y a toujours un aspect politique derrière. Retravailler les messages pour les adapter. Ce n'est pas la même liberté que l'ARS partage avec les autres institutions.

Des informations générales ou à retravailler ?

Partage d'information générale. Comme dans le cas de la vaccination, on peut partager une information spécifique dans l'information générale qu'on adapte à notre région. Tout ce qui concerne la presse, les interviews, les vidéos, les reportages, on fait un traitement au niveau général et de l'intranet, sur les sites internet et sur les réseaux sociaux. C'est du partage pour valoriser le travail de l'autre et le travail de la presse. Le cas de l'interrogation du directeur de cabinet pour le vaccin pour un site en ligne l'organisation de la stratégie vaccinale (organisation des créneaux,) on a fait de l'enregistrement et du partage d'information. Cela s'organise. Énormément de demandes auxquelles il faut répondre et auxquelles je réponds.

Comment fonctionne la veille informationnelle que vous faites ?

Quotidiennement, c'est l'analyse des messages, des mails, des réseaux sociaux pour apporter les éléments de réponse souhaitée. Ce qui ressort c'est qu'on est amené depuis décembre, à nous sommes abonnés à une solution qui permet de voir l'évolution en temps réelle de la réputation en ligne. C'est un suivi de presse mais aussi des réseaux sociaux. Comme la réception d'un rapport quotidien sur tous les posts sur lesquels on a été au moins

tagués soit les post ou il y a ARS Bretagne. On a un Outil de veille qui permet de faire des tableaux de bord pour voir l'impact d'une conférence de presse. Ceux qui ont été touchés. Melt Water (adapter notre communication).

Quelle valeur de la communication en ligne ?

Elle a une grande valeur car elle permet de toucher un plus grand public, un très grand nombre et très rapidement les informations circulent. Il y a aussi la proximité, et démystification de l'administration durant la crise a travers la clarté de l'information. En effet, les informations sont données en temps et à l'heure. Une autre image de l'administration développée.

Qu'est ce qui caractérise le marketing social dans le digital pendant cette crise ?

Partenariat avec les universités Rennaises, dépistage universitaire, tout dépend des sujets et des publics et des campagnes qu'on lance nous-même. Une stratégie des réseaux publicitaires en fonction de ce qu'on veut mettre en avant. Sur les gestes barrières, en direction des jeunes on était sur Snap et Instagram, géré par le prestataire d'achat d'espace, la mise en ligne et les corrections. Selon les campagnes, on définit le réseau social. On fait les visuels et concevons ce qui est à mettre en place pour que le prestataire se charge du reste.

Quelle évaluation globale faites-vous de la place de la communication dans une gestion de crise avec la COVID-19 ?

Début difficile, ancré dans le numérique aujourd'hui, maîtrise du sujet. Par rapport à il y a un an, il y a un développement sur notre manière de faire les choses en communication. Cela joue sur la communication en ligne. On communique plus, mais négativement la crise dure et on ne maîtrise pas le lendemain. Pas le temps pour bien tout programmer. La crise a secoué mais a entraîné beaucoup de changement en peu de temps. Une grande évolution de l'administration vers le numérique et les pratiques associées dans la gestion des organisations.

Annexe 2 : Grille d'analyse

Variables	Idées Principales
PARTIE 1	
Thème 1 :	
Sous thème 1 : Notion de crise	<ul style="list-style-type: none"> o Perturbation majeure qui impactent l'activité, communication, parties prenantes – À différencier avec incident <ul style="list-style-type: none"> o Incident et Crise : fonction des organisations, à évaluer, zone à risque, risque sur les activités Lexique de la crise : 3 indisponibilités : personnel, locaux systèmes d'information (panne majeure, cyberattaque) Types de crise en termes de temporalité : synergie rapide et synergie lente (COVID19 comme une synergie lente et rapide) - processus d'amélioration continue en cas de synergie lente. <ul style="list-style-type: none"> o Crises systémiques récurrentes o Outils de gestion de crise : DICRIM, PCAS, Plans Préfectoraux de Sauvegarde <ul style="list-style-type: none"> o Théorie des risques
Sous thème 2 : Communication de crise	<ul style="list-style-type: none"> o Privée : <ul style="list-style-type: none"> § Porte-parole de la crise (relations presse, information devant les médias) En externe (stratégies : mots du discours, communiqués de presse, point presse, relation ministère) <ul style="list-style-type: none"> § En interne (gestion RH, sensibilisation des salariés,...) o Evènement de Carrington, Crise des réseaux informatiques
Sous thème 3 : Cellule de crise	<ul style="list-style-type: none"> o Agent de liaison veille avec la grille des intensités d'une alerte, <ul style="list-style-type: none"> o Alerte en cas de crise le directeur de crise o Directeur de crise alerte les membres de la cellule et les parties prenantes <ul style="list-style-type: none"> o Équipe de 6 ou 8 personnes normalement <ul style="list-style-type: none"> o Composés : <ul style="list-style-type: none"> § Responsable communication interne et externe · Communication interne et externe en gestion de crise o Interne : souvent négligé peut avoir des impacts sur la communication externe (qui ? doit ? dire ? quoi ?) o Externe : en amont (partenariats, échange ministère pour un travail en synergie) en aval (limiter les impacts sur la réputation) <ul style="list-style-type: none"> § Responsable opération (continuité des activités) § L'historien (main courante)
PARTIE 2	
Thème 2 :	
Sous thème 1 : Crise sanitaire	<ul style="list-style-type: none"> - Crise sanitaire o Une crise globale et une communication globale

<p>Sous thème 2 : Au niveau national</p>	<p>- Organisation : Existence de la communication (fonction communication, communication générale), service dédié (Service d'information du gouvernement) Outils (communiqués de presse, conférences de presse) -Outils grands publics -presse écrite, presse audiovisuelle)</p> <p>- Acteurs : Le politique, Ministère de la santé et La DGS, - Budget : budget env 100 millions (crise précédente) - Actions :</p> <p>Travaille sur les émotions : <i>Les émotions qu'on a sollicitées étaient du type la peur. On a valorisé des situations sensibles (montré des établissements débordés, des services de réanimations, des transferts, évacuations sanitaires... En fonction des critères,...) Cela a eu un fort impact émotionnel, provoqué beaucoup de peur et a fait que les mesures proposées soient adoptées par la population.</i></p> <p>§ éveiller la conscience sur la perception du risque. § instruire sur la perception du danger lui-même face à un virus contagieux.</p> <p>o La volonté de s'en sortir en sensibilisant o Rôle du numérique dans la communication publique de crise : Boom de la communication dans les médias traditionnelle et les réseaux sociaux (constitution d'un espace de débat, d'échange, de questions réponses, forums de discussions...) § RS et communication de proximité (président dans les médias pour les élèves)</p>
<p>Sous thème 3 : Au niveau territorial</p>	<p>Légitimités et dynamisme des relais de la communication territoriale « <i>efficacité d'une action de communication tient à la légitimité du porte-parole</i> »</p> <ul style="list-style-type: none"> o Préfectures o Mairies o Métropoles o Assurances o Agences Régionales de santé publique <p>- ARS : communication avant la crise sanitaire</p> <p>Une problématique très régionale. <i>La communication de crise était en lien avec On avait un sujet l'épidémie de méningite (...) une problématique de terrain. On a beaucoup de communication en cas de crise, de pandémie, nationale ou internationale</i></p> <p>- Organisation de la communication de crise sanitaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> o La communication n'était pas prête, dans le public ou dans le privé <ul style="list-style-type: none"> o En général § 2013 : veille de la sécurité sanitaire § Des exercices, tests et essais <ul style="list-style-type: none"> o Organisation COVID19 § Un début sans organisation <p>Capitalisation des éléments appris (Construction d'éléments de langage unique, coordination entre chargé de communication)</p> <p>- Rôle du ministère de la santé</p> <p>Eléments de langage généraux : « <i>beaucoup d'éléments qui viennent du ministère de la santé. On ne reste pas dans le cadre national mais plus régional.</i> »</p> <ul style="list-style-type: none"> o D'une communication générale vers une communication de proximité (information population/région) <ul style="list-style-type: none"> o Manager de proximité - Stratégie globale et local <p><i>Au niveau local</i> : une gestion de crise partagée : ARS préfecture, métropole, mairie</p> <ul style="list-style-type: none"> o Réunion périodique avec (ministère de la santé, DGS), partage des données entre service de communication, mutualisation et adaptation o Relations presse et conférences de presse partagées o Détachement des agents dans les autres institutions

	<p style="text-align: right;">Au niveau ARS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information et partage <ul style="list-style-type: none"> o Relai d'information généraliste, <ul style="list-style-type: none"> o médicales et de o Scientifiques - Marketing Social soutenu par la loi <ul style="list-style-type: none"> o Au niveau social pour changer le comportement <ul style="list-style-type: none"> § Sensibilisation par outils traditionnelle § Ambassadeur COVID o Par les outils numériques pour l'application des mesures <ul style="list-style-type: none"> - Conséquence : éveil de la culture de la raison Française <ul style="list-style-type: none"> - Résumé : <ul style="list-style-type: none"> o Début sans stratégie et stratégie en marchant o Mise en place de problématique locale o Anticipation (fête de fin d'année) – sensibilisation o Partager l'information généraliste sur le virus et tout ce qui est relatif. Ensuite, <ul style="list-style-type: none"> o Le marketing social, agir sur les comportements. o Les mesures contraignantes qui accompagnaient cela. <ul style="list-style-type: none"> o Communication de proximité. o Sur le terrain, communauté régionale, leur besoin d'information, le nombre de cas, de clusters, le nombre de décès par communauté de commune, ... <ul style="list-style-type: none"> o Une communication très pratique. o Trois stratégies de communication, o beaucoup de partenariat. Décliné par les outils, le site internet s'appuie sur la métropole.
PARTIE 3	
Thème 3 :	
Sous thème 1 Opportunité de développement numérique	<ul style="list-style-type: none"> - Crise comme opportunité de développement de la communication numérique <ul style="list-style-type: none"> o Disponibilité du terrain et du site (tertiaire, pharmaceutique, industrie,...) o Télétravail dans les organisations
Sous thème 2	Outils de communication numérique comme outil de gestion de crise (cellule de crise virtuelle - la main courante, la coordination et même la communication interne, les plans de gestion de crise-)
Sous thème 3	<ul style="list-style-type: none"> - Risques et stratégies liés à la crise sanitaire <ul style="list-style-type: none"> o Panne de réseaux, cyberattaque. o Stratégie associée bick up, serendity, sélection des activités o Stratégie complémentarité entre cellule opérationnelle et décisionnelle <p>Dans une cellule virtuelle (pb coordination, pb vision d'ensemble décalée, pannes et défaillance ou saturation de réseau)</p>

Annexe 3 : Les discours

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 12 MARS 2020

Françaises, Français,
Mes chers compatriotes,

Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai, bien entendu, ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger, mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer.

Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des Samu et de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux parce que tous ont répondu présents. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé.

C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la Nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autre préoccupation que l'humain, notre bien-être, notre vie, tout simplement.

Je veux aussi, ce soir, saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-mêmes, pour vos proches, de l'inquiétude voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande Nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs : la solidarité, la fraternité.

Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le

dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité mais aussi la volonté collective que nous adoptons la bonne organisation, nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre Nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien.

Un principe nous guide pour définir nos actions, il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise puis pour la gérer depuis plusieurs semaines et il doit continuer de le faire : c'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui, avec le Premier ministre et le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écouté, comme nous le faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer.

Nous le savions, nous le redoutions.

Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire.

C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres maladies. C'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également.

Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. L'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue.

C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de

handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront, bien sûr, sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leurs contacts au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques, et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'Etat ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord.

La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la Santé et le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises : pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps, et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif.

Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de formes aiguës de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire.

Un service de garde sera mis en place région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour qu'en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Cette organisation sera travaillée par le

Gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur notre territoire.

Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les ministres l'ont déjà annoncé, nous avons beaucoup développé le télétravail. Il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Les transports publics seront maintenus, car les arrêter, ce serait tout bloquer, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle, et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le Gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements.

Dans le même temps, notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades. Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières malades. Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens.

Beaucoup, d'ailleurs, ont commencé. Je veux les remercier. J'ai vu il y a quelques jours, au Samu de Paris, une mobilisation magnifique, émouvante, exemplaire, où des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels, aider, et où des médecins à peine retraités étaient revenus pour prêter main forte. C'est cela que nous allons collectivement généraliser en prenant les bonnes mesures. En parallèle, les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est à dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps. La santé n'a pas de prix. Le Gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies quoi qu'il en coûte. Beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons parce que nous apprenons aussi de cette crise, parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort.

La mobilisation générale est également celle de nos chercheurs. De nombreux programmes français et européens, essais cliniques, sont en cours pour produire en quantité des diagnostics rapides,

performants et efficaces. Nous allons améliorer les choses en la matière, et au niveau français comme européen, les travaux sont lancés. Nos professeurs, avec l'appui des acteurs privés, travaillent d'ores et déjà sur plusieurs pistes de traitement à Paris, Marseille et Lyon, entre autres. Les protocoles ont commencé. J'espère que dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrions généraliser. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde l'antidote au Covid-19. Des équipes sont également à pied d'oeuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas voir le jour avant plusieurs mois, mais il est porteur de grands espoirs. La mobilisation de notre recherche française, européenne, est aussi au rendez-vous et je continuerai de l'intensifier.

Cette épreuve exige aussi une mobilisation sociale envers les plus démunis, les plus fragiles. La trêve hivernale sera reportée de deux mois, et je demande au Gouvernement des mesures exceptionnelles, dans ce contexte, pour les plus fragiles. Enfin, l'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Déjà, des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des hôteliers, des professionnels du tourisme, de la culture, de l'événementiel, du transport souffrent, je le sais. Les entrepreneurs s'inquiètent pour leurs carnets de commandes, et tous, vous vous interrogez pour votre emploi, pour votre pouvoir d'achat. Je le sais, c'est légitime. Avec les décisions que je viens d'annoncer ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en oeuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en oeuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'Etat prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux, en la matière, que nous nous inspirions de ce que les

Allemands ont su par exemple mettre en oeuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est à dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payions. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans

pénalité le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires d'annulation ou de rééchelonnement, mais je nous connais collectivement, on prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples. Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toutes tailles. Nous défendrons nos entreprises de toutes tailles. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j'ai demandé au Gouvernement de préparer d'ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l'avenir.

Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà, aujourd'hui, fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes ? Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d'en prendre de nouvelles. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir : nous, Européens, ne laisserons pas une

crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité puis de relance quoi qu'il en coûte. La France le fera, et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, et je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive pour protéger son économie. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international, et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président TRUMP pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ce n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt ensemble et à agir ensemble.

Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans une unité. J'entends aujourd'hui, dans notre pays, des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent : "vous n'allez pas assez loin" et voudraient tout fermer et s'inquiètent de tout, de manière parfois disproportionnée, et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux.

J'ai essayé de vous donner, ce soir, ce qui doit être la ligne de notre Nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes.

D'une part, le repli nationaliste. Ce virus n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre. La coordination européenne est essentielle, et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre, mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en Européens, à l'échelle européenne, car c'est à cette échelle là que nous avons construit nos libertés et nos protections.

L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire.

C'est au contraire en solidaires, en disant nous plutôt qu'en pensant je, que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le Gouvernement ne peut pas tout seul, et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités, et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont, aujourd'hui encore, trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'un mètre. Ces gestes peuvent vous paraître anodins. Ils sauvent des vies, des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter.

Chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes, ne pas rendre visite à nos aînés. C'est, j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire temporairement.

Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses aussi aider le voisin qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises pour aider tous les

salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au Gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts. Il y a déjà des actions qui existent sur le terrain. Nous pouvons faire encore plus fort tous ensemble.

Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Le Gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Je pense à tous nos soignants à l'hôpital, qui auront les cas les plus graves à traiter mais aussi beaucoup d'urgences. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les soignants qui sont aussi hors de l'hôpital qui se sont formidablement mobilisés et que nous allons de plus en plus solliciter dans les semaines à venir.

Je sais pouvoir compter sur vous. Le ministre de la Santé aura l'occasion aussi de préciser, dans les prochaines heures, les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. C'est le respect que nous avons envers vous, et c'est évidemment ce que la Nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées.

Je compte sur vous toutes et tous pour faire Nation au fond. Pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves.

Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre Etat-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai.

Mais le temps, aujourd'hui, est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la Nation. Le

temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, aucune facilité, mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

31 MARS 2021

Mes chers compatriotes, de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger.

La crise sanitaire que nous traversons, cette épidémie de COVID-19, dure depuis maintenant plus d'un an.

Un an de peine, d'épreuves, où nous aurons été au moins 4 millions et demi à contracter la maladie et où bientôt 100 000 familles auront été endeuillées.

Un an d'efforts pour tous. D'angoisses, de sacrifices. De fiertés aussi et d'actes héroïques.

Un an où, ensemble, nous avons résisté et appris. Un an où nous avons tenu. Je vous l'avais dit dès le début : nous allons vivre avec le virus. C'est bien cela.

Alors si ce soir je m'adresse à vous, avec autant d'humilité que de détermination, c'est pour vous dire que nous allons tenir, encore, et essayer de faire le point sur l'épidémie, les prochaines étapes.

Essayer de voir dire que si nous restons unis, solidaires, si nous savons, durant les prochaines semaines, nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel. Et nous nous retrouverons.

Si je m'adresse à vous, c'est pour appeler à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril où beaucoup se joue.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Après un confinement dur lors de la première vague au printemps 2020, puis ce qu'on a appelé un confinement adapté lors de la seconde vague à l'automne dernier, nous avons opté depuis le début de cette année 2021 pour une réponse qui visait à freiner l'épidémie sans nous confiner.

Trois principes n'ont cessé de nous guider.

— D'abord la sécurité : vous protéger, ne jamais transiger sur la santé des Françaises et des Français, permettre à chacun d'être soigné dans les meilleures conditions.

— Ensuite le deuxième principe, c'est l'équilibre : c'est-à-dire prendre en compte les conséquences aussi des restrictions sur nos enfants et leur éducation, sur l'économie, la société, la santé

La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble.

***Vive la République !
Vive la France !***

mentale notamment des plus jeunes, veiller à ne pas pénaliser les territoires où le virus circule moins ou peu.

— Et puis le troisième principe, c'est la responsabilité : c'est-à-dire faire confiance. Préférer, aux contraintes pour tous, le civisme de chacun pour avoir les bons comportements face au virus, limiter ses contacts, se faire tester au premier symptôme et s'isoler lorsqu'on est positif.

Sécurité, équilibre, responsabilité : ce sont ces trois principes qui nous ont conduit, fin janvier, à privilégier le renforcement de cette stratégie tester-alerter-protéger, le couvre-feu, la fermeture de certains établissements, sur le reconfinement général du pays.

Nous avons tous consentis des efforts importants et le virus a continué de circuler, il continue de circuler aujourd'hui fortement.

Mais là où beaucoup de nos voisins ont décidé de confiner, il y a maintenant quatre mois, nos voisins Allemands par exemple, là où nous amis italiens en sont à leur quatrième confinement, nous avons, aussi par ces choix collectifs que nous avons fait, gagné des jours précieux de liberté, des semaines d'apprentissage pour nos enfants, nous avons permis à des centaines de milliers de travailleurs de garder la tête hors de l'eau sans jamais perdre le contrôle de l'épidémie.

Nous avons donc je le crois bien fait. Croire en la responsabilité des Français, ce n'est jamais un pari. Ces dernières semaines, nous faisons face à une nouvelle donne. Depuis, au fond, les premiers jours du mois, nous sommes entrés dans une course de vitesse.

D'un côté, le déploiement de la vaccination qui permet d'espérer raisonnablement une sortie de crise, et je vais y revenir.

Et de l'autre, la propagation dans toute l'Europe d'une nouvelle forme de virus, ce variant qui a été identifié pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l'année dernière, et qui en quelque sorte a fait apparaître une épidémie dans l'épidémie.

Celle-ci est :

— plus étendue qu'au printemps dernier : ce qui fait qu'aucune région métropolitaine n'est désormais épargnée.

— et celle-ci est aussi plus dangereuse qu'à l'automne : ce qui fait que le virus est plus contagieux mais aussi plus meurtrier. Les services de réanimations ont à prendre en charge des personnes en bonne santé qui ont aujourd'hui 60 ans, même 50 ans, quelques-uns parfois plus jeunes. Retenez un chiffre : 44% des patients en réanimations ont aujourd'hui moins de 65 ans.

Face à ce double phénomène, nous avons décidé le 18 mars de prendre, pour près de vingt départements, des restrictions complémentaires au couvre-feu national qui était déjà en vigueur.

Deux semaines après la mise en place de ces mesures, les chiffres sont clairs.

Oui, cette stratégie a eu de premiers effets.

Mais très clairement ces efforts restent trop limités au moment où l'épidémie accélère.

En quelque sorte, nous sommes en train de subir cette accélération à cause du variant qui risque de nous faire perdre le contrôle si nous ne bougeons pas. Nous devons donc nous fixer, pour les mois à venir, un nouveau cadre.

Pour cela il ne faut absolument pas céder à la panique ; nous avons conservé la maîtrise de la situation

à l'hôpital. Cette situation est dure, beaucoup de services sont surchargés. Mais nous n'en avons pas perdu le contrôle.

Nous ne devons pas non plus céder au déni, ce serait faux de dire que si ne faisons rien les choses s'amélioreraient d'elle-même, non ; alors nous nous placerions dans une situation délicate, de s'amélioreraient d'elle-même, non ; alors nous nous placerions dans une situation délicate, de potentielle saturation de tout le pays.

Aussi pour continuer à protéger la vie au présent – c'est-à-dire les malades, et la vie au futur c'est-à-dire nos enfants, nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. C'est cela que je nous demande collectivement ce soir.

Un effort des soignants d'abord, pour augmenter nos capacités en réanimation.

Je veux ce soir saluer à nouveau en notre nom à tous l'action remarquable de nos soignants et en particulier des équipes de réanimation et de soins critiques, qui, secteur public comme secteur privé, agissent main dans la main, mutualisent les équipes, innovent, non seulement pour soigner les 28 000 malades du COVID à l'hôpital, mais aussi pour transformer des salles d'opération en salle de réanimation, pour assurer une continuité de soins pour les patients atteints de maladies graves comme le cancer, pour tous les moyens d'urgence, faire en sorte que tous les reçoivent et que tous puissent avoir les soins dont ils ont besoin.

En mars dernier, à cette heure-ci, nous les applaudissons. N'oublions pas que depuis un an ils sont sur le pont. Sans relâche.

Pour augmenter encore le nombre de personnes pouvant être accueillies en réanimation sans trop déprogrammer, ils sont et seront appuyés dans les prochains jours par des renforts supplémentaires.

Le nombre de lits en réanimation a déjà été porté à 7000.

Et je veux ici remercier les étudiants en médecine, les retraités, le service de santé des armées, tous les volontaires de la réserve sanitaire : tous sont mobilisés, seront mobilisés de manière accrue pour porter dans les prochains jours notre capacité à un peu plus 10 000 lits, en particulier aussi avec l'ouverture de nouvelles capacités d'accueil dans certains hôpitaux parisiens.

Deuxième effort, qui nous concerne tous, celui-ci : les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines.

Si nous faisons ce choix qui ne concerne pas nos territoires d'outre-mer - ces territoires où le virus circule moins et qui d'ailleurs pour certains ont fait de très gros efforts il y a plusieurs semaines pour ralentir aussi le virus de leur côté - si nous faisons ce choix de toucher tout le territoire métropolitain, c'est parce que plus aucune région métropolitaine n'est aujourd'hui épargnée : partout le virus circule vite, de plus en plus vite, et partout les hospitalisations augmentent.

Et donc, chacun doit veiller non pas à s'enfermer, mais à limiter au maximum les contacts, les rencontres, les moments de proximité avec d'autres personnes.

Très concrètement cela veut dire que le couvre-feu à 19 heures sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace, le télétravail sera systématisé et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent.

Les commerces seront fermés, sur tout le territoire métropolitain selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés.

Nos concitoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce weekend de Pâques.

Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment. Et nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens travailleurs transfrontaliers.

Alors certains militaient je le sais pour le retour généralisé de l'attestation comme en mars 2020.

Nous n'avons pas retenu cette option.

Parce que l'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous, les contrôles, les

sanctions seront renforcées sur la voie publique pour limiter les rassemblements, parce que c'est là que le danger existe, et pour encadrer la consommation d'alcool.

Mais très clairement nous faisons le choix de la confiance. Nous faisons le choix de la responsabilité, et si je puis dire, de la respiration.

L'attestation ne sera donc obligatoire en journée que pour les déplacements au-delà de 10 kilomètres du domicile.

En cette période qui est marquée par de nombreuses fêtes religieuses, je sais aussi pouvoir compter sur vous afin d'éviter, comme vous avez su le faire à Noël, les rassemblements privés, les fêtes avec les amis, la famille, les proches. J'insiste vraiment sur ce point, c'est lors de ces occasions que nous nous contaminons le plus. Il faut donc faire cet effort.

C'est un effort pour vous protéger et pour protéger les autres.

S'agissant des écoles - et c'est en quelque sorte le troisième effort que nous allons faire dans les semaines qui viennent- nous devons tous être conscients de nos devoirs vis-à-vis de notre jeunesse.

Nous pouvons nous féliciter, dans notre pays, d'avoir réouvert parmi les premiers nos écoles au printemps dernier, le 11 mai rappelez-vous, et de les avoir maintenues ouvertes depuis septembre 2020.

Nous faisons partie des rares pays qui ont fait ce choix alors même que nous avons été très frappés par l'épidémie. Nous l'avons fait en conscience parce que nous croyons dans cet investissement, pour les jeunes enfants et les adolescents, qu'est l'éducation. Parce que c'est le combat du siècle qui s'ouvre, car nos enfants ont besoin d'apprendre, d'être ensemble et nul ne sait dire les conséquences profondes et durables d'une fermeture prolongée des écoles, qui renforce les inégalités sociales comme les inégalités de destin.

Alors oui, le virus circule dans les établissements scolaires. Mais pas plus qu'ailleurs.

Et l'éducation de nos enfants, elle, n'est pas négociable. L'école n'est pas négociable.

C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités.

Oui, il faut freiner le virus.

Aussi, nous aller fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées.

Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage : c'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre.

De manière très concrète cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf, comme au printemps 2020, pour les enfants des

soignants et de lycées se feront à la maison, sauf, comme au printemps 2020, pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, qui seront accueillis, de même que les enfants en situation de handicap qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social.

Les deux semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps.

La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et lycées.

Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant avec des jauges adaptées.

Je sais, croyez-moi, ce que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles.

Mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants.

Les étudiants, quant à eux, pourront, pour ceux qui le souhaitent, continuer durant toute cette période à se rendre à l'université pour une journée de cours par semaine.

Je veux ce soir, en votre nom, remercier et saluer tous nos enseignants. Et avec tous nos enseignants d'ailleurs l'ensemble des personnels qui permettent d'accueillir nos enfants dans les écoles, les collèges, les lycées, dans les établissements spécialisés aussi. Car si la France est un des pays à avoir le moins fermé ses écoles, comme je vous le disais - 42 semaines d'ouverture, parfois deux ou trois fois plus que nos voisins, c'est grâce à eux.

Enfin, comme depuis un an, l'accompagnement économique et social sera au rendez-vous.

Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel.

Et pour les salariés, les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs et les entreprises, tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés.

Je sais combien les efforts que je vous demande sont difficiles.

Je mesure ce qu'ils emportent de conséquences pour notre pays et pour vos vies.

Et vous savez aussi que nous avons tout fait pour prendre ses décisions le plus tard possible et au moment où elles devenaient strictement nécessaires. C'est maintenant.

Mais, je tiens en même temps à vous dire ce soir que, grâce à la vaccination, la sortie de crise se dessine enfin.

Parce que oui, à cette heure, vous êtes déjà plus de 8.5 millions à avoir reçu une première injection de vaccin. 3 millions à en avoir reçu deux.

Et le vaccin est efficace. Il l'est au bout de quinze jours après l'injection de la deuxième dose. La meilleure preuve d'ailleurs de cette efficacité, elle est dans les chiffres que vous voyez à cet instant à votre écran et dans la mortalité en particulier de nos plus de 80 ans, la mortalité qui a très fortement diminué. La meilleure preuve, elle en est d'ailleurs dans la situation des résidents des maisons de diminué. La meilleure preuve, elle en est d'ailleurs dans la situation des résidents des maisons de retraite qui, vaccinés à plus de 90%, ont pu progressivement reprendre une vie normale. Notre enjeu principal aujourd'hui c'est donc d'accélérer, encore et encore.

Cette mobilisation c'est celle évidemment du gouvernement, de nous tous et de tous les soignants là encore. Avec, une stratégie claire.

D'abord continuer à avoir de plus en plus de doses en accélérant nos achats et surtout en produisant en France et en Europe. Nous sommes pleinement mobilisés. Il y a eu des retards, il y a eu des choses que nous avons corrigées et je pourrais y revenir. Dans les semaines à venir nous allons encore accélérer le nombre de doses que nous obtenons et nous allons progressivement devenir, le premier continent au monde en termes de production de vaccins. C'est construire notre indépendance, c'est garantir que s'il faut des doses supplémentaires, nous ne dépendrons plus des autres. C'est garantir aussi la production de nouveaux vaccins, s'il y avait à nouveau à l'automne, hiver ou l'année prochaine, des nouvelles vaccinations à prévoir.

Ensuite, c'est vacciner le plus vite possible tous ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus âgés,

les plus fragiles, ceux qui ont le plus de risques de développer des formes graves. Et j'assume totalement cette priorité, cet ordre que nous avons donné parce que c'est la garantie de notre efficacité. C'est ainsi que nous pourrions soulager plus rapidement l'hôpital, c'est ainsi que nous sauverons des vies.

A partir de là, nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jour férié. Le samedi et le dimanche comme la semaine.

Pour les vaccins Pfizer et Moderna, qui nécessitent des conditions de conservation spécifiques, il y a 1700 centres de vaccination qui ont ouvert, notamment grâce à l'engagement exemplaire de nos maires que je veux ici remercier, une fois encore.

Pour les vaccins Astra Zeneca, et demain Johnson et Johnson, tous les médecins généralistes, pharmaciens, infirmières et infirmiers, sont mobilisés.

Au total, 250 000 professionnels – médecins, pharmaciens, sapeurs-pompiers, infirmiers, vétérinaires – sont aujourd'hui prêts à contribuer à ce grand effort national.

Si vous avez plus de 55 ans et êtes atteints, par exemple, de diabète, hypertension ou surpoids, vous pouvez, aujourd'hui, prendre rendez-vous auprès de votre médecin, votre infirmier ou de votre pharmacien qui vous vaccinera directement avec le vaccin Astra Zeneca. Cela a commencé depuis la semaine dernière et nous allons accélérer à mesure que les doses seront livrées.

Les 1700 centres ouverts sont à disposition pour, eux, vacciner avec les vaccins Pfizer et Moderna, et aujourd'hui vacciner tous nos concitoyens qui ont plus de 70 ans. Les vaccinations sont en cours et elles accélèrent partout.

Je sais que beaucoup de nos aînés ont essayé de prendre rendez-vous pour se faire vacciner ces dernières semaines. Trop souvent sans succès et j'en suis profondément désolé. Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi j'ai demandé à l'Assurance maladie de mobiliser des équipes pour y remédier. Depuis quelques jours, si vous avez plus de 75 ans, vous avez peut-être déjà reçu des appels car l'ensemble des plus de 75 ans qui n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous seront appelés par nos services pour pouvoir le leur fixer. Et en parallèle, un numéro spécial sera mis à disposition pour prendre rendez-vous.

A partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans.

A partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans.

Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et Français de moins de 50 ans.

Une stratégie de vaccination spécifique sera par ailleurs prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi nos forces de l'ordre et plusieurs autres.

Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé, à savoir que d'ici la fin de l'été, tous les Français de plus de

18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés.

Car c'est la clé pour renouer avec la vie. La clé pour rouvrir notre pays.

Mes chers compatriotes,

Les efforts d'avril d'une part, et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus.

Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays.

A retrouver cette culture qui nous a tant manqué.

A retrouver les lieux de rencontres, les commerces.

A retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés, que nous aimons tant.

Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture, et pour que chacun puisse aussi se projeter avec plus de visibilité dans les mois qui viennent.

Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l'ouverture des terrasses.

Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, de sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants.

Mais d'ici là, je sais pouvoir compter sur vous.

Mes chers compatriotes,

Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue. Je sais qu'il y a aussi parfois de l'énervement, de l'emportement, et c'est bien normal. Je sais qu'à chaque étape de cette épidémie nous pouvions nous dire que nous aurions pu faire mieux. Nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai.

Mais je sais une chose : nous avons tenu, nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

28 OCTOBRE 2020

Françaises, Français,

Mes chers compatriotes,

La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai – une dizaine de jours - pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles.

Nous y sommes.

Et si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus.

— Quelle est à cette heure la situation de notre épidémie ?

Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée.

Le nombre de contaminations rapporté à la population a doublé en moins de deux semaines.

Hier, 527 de nos compatriotes sont décédées du COVID-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales.

Alors oui, aujourd'hui, pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser. Nous mobiliser pour nos aînés et les plus fragiles et nous mobiliser pour nos enfants, pour les protéger et leur permettre de continuer

à apprendre et leur préparer le pays, le continent, le monde auquel ils ont droit.

à apprendre et leur préparer le pays, le continent, le monde auquel ils ont droit.

Nous mobiliser parce que le succès de ce mois d'avril et de cette stratégie dépend de chacun d'entre nous, de notre esprit de responsabilité.

C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir, celui qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale. Celui qui nous permettra aussi de tirer ensemble toutes les leçons de cette épreuve.

Mais nous tiendrons, unis et déterminés.

Vive la République.

Vive la France.

A la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouvent aujourd'hui au seuil d'alerte.

Dans de nombreux endroits, pour prendre en charge les patients COVID-19, nous avons commencé à déprogrammer des opérations du cœur ou du cancer – parfois les mêmes qui avaient dû être décalées au printemps.

Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe.

Notre stratégie a été définie dès l'été, c'était de vivre avec le virus. Il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour « tester, alerter, protéger », sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisées, au plus près du terrain. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août.

Avons-nous tout bien fait ? Non, et je l'ai dit il y a quinze jours, on peut toujours s'améliorer, mais nous avons fait tout notre possible et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens.

Nous aurions pu aller plus vite, au début sur les tests, mais depuis plusieurs semaines nous sommes un des pays d'Europe qui teste le plus. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrière en particulier au sein de la famille ou avec les amis qui sont les lieux où nous nous sommes le plus contaminé. Faut-il nous le reprocher maintenant ?

Mais surtout il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie, par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver l'accélération soudaine de l'épidémie, par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité.

Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Certains pays, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ont pris plus tôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant, tous, nous en sommes au même point : débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera, sans doute, plus dure et plus meurtrière que la première.

A ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant.

Si nous ne donnons pas aujourd'hui, un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons, cette fois, la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout.

Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir, ici entre un patient atteint du COVID et une personne victime d'un accident de la route, là entre deux malades du COVID. Ce qui, compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la

France, de ce que nous sommes, est inacceptable.

Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Et en dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre, je l'assume pleinement devant vous ce soir.

— Quels sont nos objectifs ?

D'abord, c'est le premier, protéger les plus âgés, les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes du COVID-19.

L'âge est le facteur prépondérant. 85% des malades décédés ont plus de 70 ans.

Notre deuxième objectif c'est de protéger les plus jeunes.

Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est plus rare, les plus jeunes.

Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Il touche donc sous des formes graves, toutes les générations.

Et nous ne savons pas dire aujourd'hui quelles sont les séquelles à long terme. Perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires : contracter ce virus, n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans.

Troisième objectif c'est de protéger nos soignants qui, à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Ils ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été pour rattraper les actes reportés au printemps et, malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui à cette montée soudaine des urgences.

Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Si nous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux.

Il s'agit troisièmement de protéger les plus modestes qui, parce qu'ils vivent dans des lieux plus exigus, parce qu'ils occupent des emplois précaires, sont les plus touchés par le virus sur le plan sanitaire, mais parce qu'ils occupent des emplois précaires, sont les plus touchés par le virus sur le plan sanitaire, mais ce sont aussi les plus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise.

Enfin, il nous faut protéger notre économie.

Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer.

Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et, je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus, de système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer.

C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher.

Sans jamais perdre de la vue un principe intangible : pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine.

— Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs ?

Nous pourrions – certains le préconisent - ne rien faire, assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de « l'immunité collective » c'est-à-dire lorsque 50, 60% de la population a été contaminée.

Le Conseil Scientifique a évalué les conséquences d'une telle option.

Elles sont implacables : à très court terme cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer.

Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos citoyens, ce ne sont pas nos valeurs, ça n'est pas non plus notre intérêt.

Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Cette voie n'est pas non plus au moment où je vous parle utilisable.

D'abord elle suppose une discussion éthique.

D'une part nos aînés comme les personnes vulnérables, ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, la livraison de leurs repas – certains vivent aussi avec leurs proches, leurs enfants, souvent par manque de moyens. Et donc créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes, comme une barrière entre les générations, n'est pas réaliste et à ce stade insuffisant.

D'autre part le virus se développe et développe des formes graves chez les plus jeunes. Et donc, confiner les seules personnes âgées, est inefficace : parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Et donc nous ne pourrions pas protéger nos soignants, nos urgences et même à terme nos aînés avec cette stratégie.

Elle peut être pertinente mais elle n'est pas suffisante.

Nous pourrions également faire le pari de tout miser sur la stratégie du « Tester, alerter, protéger. Après tout, nous réalisons 1.9 million de tests par semaine, nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe en la matière. Et, grâce au travail remarquable de l'Assurance maladie, des Agences

Régionales de Santé, 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contact et briser les chaînes de contamination.

Mais si ce système peut être efficace avec quelques milliers de cas par jour, nous avons aujourd'hui entre 40 000 et 50 000 contaminations quotidiennes dépistées, sans doute en réalité le double. Ce système n'est plus efficace, et d'ailleurs aucun pays européen ne le retient plus aujourd'hui.

Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui. Je vais vous dire très clairement, nous sommes en train de le faire mais là non plus ce n'est pas une bonne réponse.

Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses et les gants, tout le matériel nécessaire parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première vague.

Nous avons aussi formé près de 7000 infirmiers et médecins pour pouvoir travailler en réanimation et nous avons aussi repoussé nos capacités qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, nous allons les porter au-delà de 10 000 lits en réanimation. Un effort colossal a été fait de formation, d'investissement. Mais il n'est pas suffisant face à cette vague

Nous agissons aussi sur le moyen terme : le Ségur de la santé qui correspond à 8 milliards par an investis dans l'hôpital et notre santé permettra de renforcer l'attractivité des métiers.

Mais il faut cinq ans pour former un infirmier-réanimateur, dix ans pour former un anesthésiste. Il n'y a pas de solution magique, ce n'est pas en quelques mois que nous pourrions créer véritablement une capacité totalement différente. Nous ne pourrions pas non, compte tenu que les autres pays européens sont saturés, faire appel à une main d'œuvre étrangère à court terme.

Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits et malgré l'effort de doublement que nous avons réussi qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique sur le plan médical ?

— Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir ?

Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation : aucune de ces solutions n'est suffisante à l'état actuel. Il faut donc aller plus loin.

Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec nos partenaires européens, et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus.

Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer.

Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux :

- les écoles resteront ouvertes,*
- le travail pourra continuer,*
- les EPHAD et maisons de retraite pourront être visités.*

— Quelles seront les règles de cette nouvelle étape ? Le Gouvernement les détaillera demain lors d'une conférence de presse. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps.

Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation.

Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues, les rassemblements publics seront interdits, et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint, et donc il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent s'organiser.

Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés.

Comme au printemps, le « quoiqu'il en coûte », cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement avec la prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de

leurs pertes en chiffres d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges et les loyers des prochaines semaines et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants les très petites et moyennes entreprises qui je sais, redoutent plus que tout la crise.

Par rapport à mars-avril, nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles vont évoluer.

D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne.

Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, l'activité continuera avec plus d'intensité. Les guichets des services publics resteront ouverts. Les usines, les exploitations agricoles, les Bâtiments et Travaux Publics continueront de fonctionner.

L'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer ! Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités de chacun, à participer de cet effort en travaillant, en soutenant les entreprises qui, proches de chez vous, ont innové à travers des commandes à distance, la vente à emporter ou la livraison à domicile. Le Gouvernement accompagnera les TPE/PME comme les artisans qui entreprendront des démarches de numérisation.

Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes et sauf, exception, les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français de l'Etranger resteront libres de regagner le territoire. Dans les ports et les aéroports pour les déplacements internationaux, des tests rapides obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées. Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu'on soit certain qu'il n'est pas porteur du virus.

Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains où des personnes en fin de vie se retrouvent

Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite ou en EHPAD seront cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires. Je souhaite aussi que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des souplesses dont elles ont besoin. Quant aux cimetières, en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts, et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches.

Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous et chacun à son rôle à jouer.

Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Et le respect de la distanciation physique, y compris au domicile, le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne, même un proche, un enfant ou un petit enfant.

C'est très important pour vous.

Les soignants à l'hôpital, jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médicosocial, de tous les professionnels de santé de ville pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes pour éviter que ne se développent des formes complexes.

Nous avons besoin de nos élus, nos maires ont joué un rôle essentiel et je les salue. Maires, présidents et présidentes d'intercommunalités, de métropoles, élus de terrain, nous allons avoir besoin de vous de manière encore accrue, pour proposer et aller plus loin en matière de prévention mobiliser nos associations pour accompagner les personnes les plus isolées, les moins bien informées et assurer la bonne application des mesures prises. Que ce soit près de nos jeunes dans le temps périscolaire ou pour accompagner les personnes les plus vulnérables ou les plus âgées.

Nous avons besoin des forces de sécurité intérieure pour garantir l'application des mesures, de nos forces de sécurité civile pour déployer les plateformes de test et aller au contact de la population.

Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Restez au maximum chez vous. Respectez les règles.

Une fois encore je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous.

Comment cette nouvelle étape va-t-elle se dérouler dans le temps ?

Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures entrera donc en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi, et seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre.

Dès demain, un débat suivi d'un vote se tiendra au Parlement. Dès demain le Gouvernement détaillera toutes ces mesures, nous devons nous honorer de cette transparence et du fait que ces décisions difficiles se passent dans un cadre démocratique, où toutes les oppositions peuvent s'exprimer.

Dès demain également, je participerai à un Conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union.

Tous les quinze jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie et déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évoluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes en particulier sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer. Je sais

que pour les commerces de centre-ville je demande un très gros effort. Tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d'ici 15 jours nous maîtrisons mieux la situation nous pourrions alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Nous verrons si nous pourrions cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année.

Notre objectif à terme est simple : réduire très fortement les contaminations – de 40 000 contaminations par jour à 5000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation.

Et ce n'est qu'alors que nous pourrions redéployer une stratégie « Tester, Alerter, Protéger » renouvelée, complétée. C'est pourquoi durant ces semaines nous allons aussi produire des efforts massifs pour mettre en place beaucoup plus de plateformes de test à travers des innovations et une nouvelle organisation. Nous devons collectivement déployer beaucoup plus massivement l'application

TOUSANTICOVID, qui sera un instrument de la sortie de cette phase de confinement. Tests en 30 minutes, meilleurs traçage, isolement plus efficace des personnes positives qui est un sujet sur lequel nous devons encore réfléchir. Une fois le pic épidémique passé tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin, à l'été, nous disent les scientifiques.

Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie. Tous. Si sais la lassitude, cette impression « d'un jour sans fin » qui tous nous gagne, nous devons, quoiqu'il arrive, rester unis et solidaires, et ne pas céder au poison de la division.

Cette période est difficile en cela qu'elle éprouve notre résilience et notre unité. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes. Des femmes et des hommes liés les uns aux autres. Très peu de génération auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, les

crises internationales, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent liée à la première vague. Mais j'ai confiance en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir, chacun à notre place, dans la transparence, le débat, dans la détermination pour appliquer les règles que nous nous fixons et en nous serrant les coudes. A nouveau, nous nous relèverons. Si nous sommes unis, et nous serons unis. Nous avons besoin des uns des autres, nous sommes une nation unie et solidaire et c'est à cette condition que nous y arriverons.

Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous, je serai là, nous serons là, et nous y arriverons tous ensemble.

Vive la République.

Vive la France